

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Postpartale Depression im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) - Eine Situationsanalyse aus der Perspektive der Fachperson HFE in der deutschsprachigen Schweiz

Masterarbeit

Abbildung 1

Eingereicht von: Sarina Merz Hoegen

Begleitung: Kolja Ernst

Datum: 07. Dezember 2019

Abstract

Hurra – das Baby ist da! Aber was ist, wenn sich das Glück nicht einstellt und die Mutter an einer postpartalen Depression (PPD) erkrankt? Zwischen 13-19% der Mütter erkranken in der Schweiz an einer PPD. Die Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung sind gross und bis ins Erwachsenenalter nachweisbar. Psychiatrie und Psychologie in Verbindung mit dem Helfernetz der Frühen Hilfen erbringen Unterstützung bei einer postpartal depressiven Mutter und ihrer Familie. In dieser Masterarbeit wurden die Konsequenzen einer PPD auf das Arbeitsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) mittels Online-Befragung von 58 Fachpersonen untersucht. Ergebnisse zeigen, dass die HFE auf Kinder ab 12 Monaten trifft und vornehmlich bindungsbasiert und systemisch arbeitet. Durch den Einbezug des ganzen Familiensystems, der Auftrag zur Prävention und Früherkennung sowie der interdisziplinären Ausrichtung, konnten Ressourcen der HFE aufgezeigt werden.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	6
1.1 Ausgangslage und Problemstellung	6
1.2 Fragestellung und Relevanz	8
1.3 Aufbau der Arbeit.....	9
2. Theoretischer Bezugsrahmen	9
2.1 Psychische Erkrankung in der Postpartalzeit – ein Überblick.....	9
2.2 Postpartale Depression	10
2.2.1 Begriff	10
2.2.2 Definition	11
2.2.3 Abgrenzung zum «Baby Blues»	12
2.2.4 Mutterschaft und Symptomatik	12
2.2.5 Risikofaktoren.....	13
2.2.6 Gesellschaftliche Aspekte	14
2.3 Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung.....	15
2.3.1 Studien.....	15
2.3.2 Exkurs: Bindungstheorien	16
2.3.3 Mutter-Kind Interaktion	17
2.3.4 Resilienz	18
2.4 Wege aus der Depression	19
2.4.1 Psychiatrisch-psychotherapeutisch	19
2.4.2 Aufgabe der Elternschaft	20
2.4.3 Bindungsbasierte Interventionen	20
2.4.4 Väter	22
2.5 Helfersystem	23
2.5.1 Ausgangslage und Grundsatz	23
2.5.2 Frühe Hilfen	24
2.6 Heilpädagogische Früherziehung	24
2.6.1 Definition	24
2.6.2 Arbeitsweise	25
2.6.3 Aufgabenfelder	25
2.6.4 Entwicklungsgefährdung	25
2.7 HFE Interventionen bei einer PPD.....	26
2.7.1 Zugänge	26
2.7.2 Kindzentriert.....	28

2.7.3 Familienzentriert	29
2.7.4 Umweltzentriert	32
2.7.5 Körperzentriert	32
2.8 HFE interdisziplinär	33
2.8.1 Zusammenarbeitspartner	33
2.8.2 Kooperationen	34
2.8.3 Netzwerkbildung	34
3. Empirischer Teil	35
3.1 Forschungsgegenstand und Forschungsmethode	35
3.2 Forschungsdesign	36
3.3 Fragebogen	37
3.3.1 Web-Surveys	37
3.3.2 Inhalt	37
3.3.3 Struktur	39
3.3.4 Pretest	40
3.4 Stichprobe	40
3.5 Durchführung der Befragung	41
3.6 Auswertung	41
3.6.1 Datenaufbereitung mittels SPSS	41
3.6.2 Statistische Methoden	41
4. Ergebnisse	42
4.1 Beschreibung der Stichprobe	42
4.2 Darstellung der Ergebnisse	45
4.2.1 Leitfrage Erfahrungen	46
4.2.2 Leitfrage Ressourcen	51
4.2.3 Leitfrage Interdisziplinarität	57
4.2.4 Korrelationen	60
5. Diskussion	62
5.1 Interpretation der Ergebnisse	62
5.1.1 Personen- und Berufsangaben	62
5.1.2 Themenblock Erfahrungen	62
5.1.3 Themenblock Ressourcen	64
5.1.4 Themenblock Interdisziplinarität	66
5.2 Beantwortung der Fragestellung	66
5.3 Methodenkritik	68

6. Fazit und Ausblick	70
7. Literaturverzeichnis	72
8. Tabellenverzeichnis	77
9. Abbildungsverzeichnis	78
10. Glossar	79
11. Anhang	80
I. Vulnerabilitäts- und Risikofaktoren	1
II. Kreis der Sicherheit (Circle of Security®).....	2
III. 7 Schritte Modell der EEH (Emotionelle Erste Hilfe).....	3
IV. Online-Fragebogen LimeSurvey	4
V. Fragebogen Druckversion mit Nummerierung und Filterfunktionen	17
VI. E-Mail Versand	36
VII. Codebuch	37
VIII. SPSS Outputs	41
IX. Zusätzliche Grafiken	88

1. Einleitung

Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Ausgangslage und Problemstellung der Thematik. Im Weiteren werden die Fragestellung und deren Relevanz aufgezeigt und schliesslich der Aufbau dieser Arbeit beschrieben.

1.1 Ausgangslage und Problemstellung

Die Geburt eines Kindes ist Sinnbild von Freude und Glück. Was ist, wenn sich dieses gesellschaftlich fest verankerte Bild von Mutterglück nicht wie selbstverständlich einstellt? Biologische und psychosoziale Belastungen können der Auslöser für eine psychische Erkrankung der Mutter nach der Geburt sein (Trautmann-Villalba & Hornstein 2010). Dabei weist die Postpartale Depression (PPD) mit Raten von ca. 13-19% die höchste Auftretenswahrscheinlichkeit auf (Hohm et. al.,2017).

In der Schweiz gibt es im Jahr 2018, 85'253 Geburten (BFS, 2019). Knapp 13'000 Mütter erleiden eine Postpartale Depression, die zum Zeitpunkt der Geburt bis ein Jahr danach auftreten kann (Verein Postnatale Depression, 2019). Trotz bestehendem Tabuthema zeigt die gegenwärtige Zunahme und Inanspruchnahme von Versorgungsangeboten von psychisch erkrankten Müttern im Postpartum, dass insbesondere die Stigmatisierung in der Gesellschaft abgenommen haben. Ebenso ist das Fachwissen zur Erkrankung und den Behandlungsmöglichkeiten gestiegen (Trautmann-Villalba & Hornstein, 2017).

Zahlreiche Untersuchungen und Studien konnten Entwicklungsauffälligkeiten bei Kindern postpartal depressiver Mütter nachweisen (z.B. Laucht, Esser & Schmidt, 2002; O'Hara & McCabe, 2013; Sanger, Iles, Andrew & Ramchandani, 2015; Stein et al., 2014). Neben der körperlichen Gesundheit sind Bindung, kognitive, sprachliche sowie sozial-emotionale Entwicklung betroffen. Vor allem sind die Beeinträchtigungen in der frühen Kindheit feststellbar und bis ins Erwachsenenalter nachweisbar. Die Mutter-Kind-Interaktion in der frühen Kindheit gilt dabei als Haupttransmissionsweg (Glossar) (Hohm et al., 2017).

Anmerkungen

Zwecks besserer Lesbarkeit werden in dieser Arbeit nur die kürzeren, männlichen Formen für die Berufsbezeichnungen verwendet (z.B. Kinderarzt, Psychologe). Selbstverständlich sind die weiblichen Fachpersonen ebenfalls damit gemeint.

Für die Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung wird als Abkürzung HFE oder HFES verwendet.

Postpartale Depression wird mit PPD abgekürzt.

Kernsymptome der PPD umfassen Mutterschaftsthemen, die sich beispielsweise in innere Leere und Unfähigkeit der Freude auf das Kind äussern. Die Folge ist, dass die Mutterschaft Schuld und Insuffizienzgefühle auslöst. Dabei bewirken die depressiven Symptome, dass die Interaktion zum Baby verformt wird und die intuitive Feinfühligkeit verloren geht. Die Mütter sind dadurch nicht in der Lage, die Emotionen ihres Kindes wahrzunehmen und in der Affektregulation zu unterstützen. Oft verhalten sich die Mütter passiv oder überstimulierend, wenig responsiv und unvorhersehbar. Die Babys zeigen vermehrt Vermeidungs- und Rückzugstendenzen, sind irritierbar und schlecht zu beruhigen (Trautmann-Villalba & Hornstein, 2017).

Die Basis für eine Intervention liegt im Zusammenhang zwischen der psychischen Symptomatik, den Aufgaben der Elternschaft und der Mutter (Eltern)-Kind Beziehung. Die Depression der Mutter wird psychiatrisch/psychotherapeutisch durch eine Pharmakotherapie behandelt. Bei der Stärkung der Mutter bzw. Eltern-Rolle sind die Selbstwirksamkeit und das Kompetenzerleben der Mutterschaft zentrale Themen der Intervention. Um die Mutter-Kind Interaktion aufbauen und zu fördern, sind Feinfühligkeit, empathischer Umgang und differenzierte Selbstwahrnehmung der Mutter, Fokus der Behandlung. Ebenso ist der Einbezug der Väter ein wichtiger Baustein einer Therapie (Trautmann-Villalba & Hornstein, 2019).

Um die Entwicklungsrisiken der Kinder postpartal depressiver Mütter zu minimieren, bedarf es möglichst früh einer Unterstützung. Dies bedingt ein breitgefächertes und kontinuierliches Helfersystem. Das reicht von psychiatrisch, psychotherapeutischen und psychosozialen Angeboten über die familienzentrierten Angebote der Frühen Hilfen bis zu kindzentrierten pädiatrischen und fachtherapeutischen Angeboten der Frühförderung (Trautmann-Villalba & Hornstein, 2019).

Im Feld der Frühförderung verortet sich die Heilpädagogische Früherziehung (HFE), in deren Kontext das Thema PPD dieser Masterarbeit untersucht wird.

Gemäss Pretis und Dimova (2016) sind Interventionen in der Frühförderung bei Familien mit Depressionen auf der kindzentrierten Ebene, der gemeinsamen Arbeit mit Eltern- oder erweitertem Familiensystem und dem transdisziplinären Austausch angesiedelt. Deshalb stellt das Erkennen von Symptomen und das Kommunizieren die Grundlage für die Fachperson dar (ebd.)

Fachpersonen der HFE können mit Kindern und deren psychisch erkranktem Eltern so arbeiten wie in andern Familien. Sie fördern das Kind hinsichtlich seines individuellen und spezifischen Förderbedarfs. Liegt jedoch eine Störung in der Mutter-Kind Interaktion vor oder Auffälligkeiten im Bindungsverhalten, leitet die Fachperson HFE die Mutter bzw. Eltern an, zeitnah, feinfühlig und möglichst vorhersehbar zu reagieren und einzugehen (Müller, 2016). Die Förderung der Mutter-Kind Interaktion liegt im Kompetenzfeld der HFE und ist ein Kernelement der Intervention bei einer PPD. Um psychisch belastete Eltern und ihr Kind zu unterstützen, hat die HFE Angebote wie Feinfühligkeitstraining, Marte-Meo, Babymassagen etc. in ihrem Repertoire (Müller, 2016; Pretis & Dimova, 2016). Die

Förderung einfühlsamen Verhaltens, ist jedoch oft gerade das Problem, da die Motivation wegen der psychischen Beeinträchtigung nicht aufgebracht werden kann. Daher funktioniert die Förderung des feinfühligem Verhaltens am besten unter Einbeziehung des Kindsvaters (Pretis & Dimova, 2016).

In der Schweiz gibt es aktuell 12 Mutter-Kind Stationen. Die Mutter ist mit dem Kind in psychiatrischer Behandlung während meist max. 3 Monaten (Verein Postnatale Schweiz, 2019).

Die geschilderte Ausgangslage zeigt, dass dem Thema postpartale Depression eine Vielschichtigkeit, Komplexität und enorme Wichtigkeit beigemessen werden muss. Die Erkrankung ist weit verbreitet, mit gesellschaftlichem Druck von guter Elternschaft verbunden und einhergehend mit negativen Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung. Es ist ein stark psychiatrisch-psychologisch besetztes Thema mit starker Einbindung des multiprofessionellen Helfersystems der Frühen Hilfen. So kann nur sichergestellt werden, dass diese Frauen und Familien erreicht und zeitnah, sowie passend geholfen werden kann. Im Folgenden wird aus der Beschreibung der Ausgangslage die konkrete Fragestellung resp. Forschungsfrage formuliert.

1.2 Fragestellung und Relevanz

Es wird angenommen, dass die Heilpädagogische Früherziehung gemäss ihrem Auftrag auf Kinder treffen wird, die in irgendeiner Weise von der PPD der Mutter betroffen sind. Sei es als auffälliger Säugling oder Kleinkind oder durch die Erkrankung der Mutter als solche, im Sinne einer Entwicklungsgefährdung für das Kind.

Die Frühförderung bzw. HFE ist mit psychisch erkrankten Eltern in ihrem Berufsalltag konfrontiert.

Die PPD stellt innerhalb dieser Gruppe nochmals eine Besonderheit der Depression dar, weil die Kernthemen die Mutterschaft betreffen (Reck, 2014). Deshalb soll diese Arbeit von der allgemeinen psychischen Erkrankung, die oft überblickend in der Literatur behandelt wird, auf die PPD fokussieren. Des Weiteren geht aus der Literatur heraus, dass die Frühförderung ein Glied/Station im System der Frühen Hilfen bei einer PPD darstellt. Für die Heilpädagogische Früherziehung in der Schweiz findet sich kaum bis wenig Literatur, die explizit auf die PPD im Berufsalltag eingeht.

Aufgrund dieser Feststellungen wird folgende übergeordnete Fragestellung formuliert:

Welche Konsequenz hat eine Postpartale Depression (PPD) der Mutter für die Tätigkeit der Fachperson im Arbeitsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung in der deutschsprachigen Schweiz?

Zur Unterstützung der Forschungsfrage wurden folgende Leitfragen definiert:

- Welche **Erfahrungen** gibt es mit postpartal depressiv erkrankten Müttern und ihren Familien im Berufsalltag der Heilpädagogischen Früherziehung?

- Was sind die **Ressourcen** der Heilpädagogischen Früherziehung, um eine postpartal depressive Mutter und ihre Familie zu unterstützen?
- Wie gestaltet sich die **interdisziplinäre Zusammenarbeit** zwischen der Heilpädagogischen Früherziehung und andern Helfersystemen bei einer postpartal depressiven Mutter und ihrer Familie?

Die Beantwortung der Frage wird theoretisch und mit einer empirischen Untersuchung aus der Perspektive der Fachperson HFE erfolgen.

Die generierte Forschungsfrage möchte einerseits dazu beitragen im Kontext der HFE an Informationen zu kommen und andererseits die HFE spezifischen Ressourcen bei der Unterstützung herauszuarbeiten. Dies, um die Möglichkeiten aufzuzeigen, welchen Beitrag die HFE bei diesem wichtigen und vielschichtigen Thema PPD leisten kann und muss und wo ihre Positionierung ist und sein könnte. Da in diesem Bereich ein multiprofessionelles Helfernetz von Nöten ist, soll dem mit der Frage nach der interdisziplinären Zusammenarbeit Rechnung getragen werden.

1.3 Aufbau der Arbeit

Diese Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert. Nachdem in der Einleitung die Ausgangslage und die Problemstellung dargelegt, die Fragestellung abgeleitet und deren Relevanz erörtert wurden, wird im 2. Kapitel der theoretische Bezugsrahmen gelegt. Einleitend wird die Erkrankung der Mutter und deren Auswirkungen auf das Kind thematisiert. Gängige Interventionen und Zusammenarbeiten werden im Anschluss diskutiert. Der Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung als Kernthema dieser Arbeit bildet ein weiterer Themenblock. Dabei werden verschiedene Förderschwerpunkte und die interdisziplinäre Zusammenarbeit thematisiert. Der Empirische Teil von Kapitel 3 gibt Auskunft über die Planung, Durchführung und Auswertung der Untersuchung. Die Ergebnisse werden im anschließenden Kapitel dargestellt und im Diskussionsteil besprochen. Im 6. Kapitel wird ein Fazit gezogen und einen Ausblick gegeben.

2. Theoretischer Bezugsrahmen

Das erste Kapitel gibt einen kurzen Überblick zu den psychischen Erkrankungen, die in der Postpartalzeit auftreten können. Dabei werden die Krankheitsbilder Depression, Bindungs- und Angststörung, Zwangsgedanken sowie Psychose erwähnt.

2.1 Psychische Erkrankung in der Postpartalzeit – ein Überblick

Das erste Lebensjahr des Kindes nach der Geburt wird als Postpartum bezeichnet. In diesem Zeitabschnitt können psychische Störungen der Mutter im Zusammenhang mit Mutterschaftsthemen

auftreten (Ramsauer, 2019; Reck, 2014). Störungen in dieser Zeit sind nicht selten und weltweit verbreitet (Hohm et al., 2017).

Die häufigste psychische Störung ist dabei die *Depression*. Zudem kann sich über die Depression hinaus eine mütterliche Bindungsstörung entwickeln. Die betroffenen Frauen empfinden dem Kind gegenüber Gleichgültigkeit, Ablehnung oder Ärger anstelle von Liebe und Zuneigung. Eine *Bindungsstörung* bestimmt die Beziehung zum Kind und ist deshalb klinisch von Bedeutung. In seltenen Fällen kann daraus eine suizidale Konstellation oder eine Tötung des Kindes erfolgen. Etwa 40% der depressiven Mütter haben zusätzlich auf das Kind bezogene *Zwangsgedanken*. Diese äussern sich beispielsweise dadurch, dem Kind etwas anzutun, es fallzulassen oder im Bad zu ertränken. Die Mütter leiden unter den sich aufdrängenden Gedanken und vermeiden aus Angst und Kontrollverlust die Versorgung des Kindes und den alltäglichen Umgang mit ihm (Trautmann-Villalba & Hornstein, 2017).

Bestehen Ängste und Panikattacken in Bezug auf das Kind, kann dies zu einer *Angststörung* überleiten. Das mütterliche Verhalten ist in der Regel überfürsorglich und von Kontrolle geprägt. Die Fähigkeit die Signale des Kindes wahrzunehmen und die Freude an der Interaktion mit dem Kind nehmen ab (ebd.).

Eine *Postpartale Psychose* tritt sehr selten auf (1 bis 2 Fälle auf 1000 Geburten) und tritt zumeist in den ersten Tagen der Entbindung auf. Die Symptome sind Verwirrheitszustände, Störungen des Denkens, ängstliche Erregungszustände sowie Verfolgungs- und Beeinträchtigungserleben. Die Mutterschaft kann dadurch nicht in einem realistischen Kontext erlebt werden und eine ausreichende physiologische Versorgung der Grundbedürfnisse des Kindes und ein Schutz vor Gefahren kann nicht sichergestellt werden. Die positive Grundhaltung gegenüber der Mutterschaft bleibt aber in aller Regel erhalten (Reck, 2014; Trautmann-Villalba & Hornstein, 2017).

2.2 Postpartale Depression

Das folgende Kapitel hat die postpartale Depression zum Thema, welche das Kernelement dieser Arbeit bildet. Zuerst wird der Begriff diskutiert, danach eine Definition vorgenommen. Im Weiteren erfolgt eine Abgrenzung zum Baby Blues und die Thematisierung von Mutterschaft und Symptomatik. Anschliessend werden die Risikofaktoren erläutert und abrundend die gesellschaftlichen Aspekte der Erkrankung dargelegt.

2.2.1 Begriff

In der psychiatrischen Fachsprache werden die Begriffe «postnatal» und «postpartal» praktisch gleichgesetzt. In der lateinischen Sprache bedeutet «post» «nach» und «natus» «Geburt». «Partus» ist die «Entbindung». Postnatal bedeutet also ganz korrekt nach der Geburt aus Sicht des Kindes und postpartal nach der Entbindung (Rhode, 2014).

Obwohl die Bezeichnung postnatal in der deutschen Umgangs- und Wissenschaftssprache immer mehr Verbreitung findet, ist der Begriff postpartal korrekter. Umgangssprachlich ist auch oftmals die Rede von Wochenbettdepressionen. In dieser Arbeit wird der Begriff postpartale Depression verwendet (Rhode, 2014).

2.2.2 Definition

Grundsätzlich unterscheidet sich die postpartale Depression in ihrem klinischen Bild nicht von anderen depressiven Episoden. Die Besonderheit liegt jedoch darin, dass die depressive Symptomatik durch die Auseinandersetzung mit dem Kind und der Mutterschaft geprägt ist. Alle behandlungsbedürftigen depressiven Erkrankungen, die während eines Jahres nach der Entbindung auftreten, werden als postpartale Depressionen zusammengefasst (Ging, 2016.)

In den internationalen Klassifikationssystemen DSM-V und ICD-10 wird das Auftreten der Störung nach der Entbindung codiert. Im letzteren Werk werden postpartale Depressionen doppelcodiert, das heisst zusammen mit «depressiven Episoden» (F32.-) und «psychische oder Verhaltensstörungen im Wochenbett, anderenorts nicht klassifiziert» (F53.-) (von Einsiedel, Wortmann-Fleischer, Downing & Jordan, 2012).

F32.-	Depressive Episode	F53.-	Psychische oder Verhaltensstörungen im Wochenbett, anderenorts nicht klassifiziert
F32.0	Leichte depressive Episode	F53.0	Leichte psychische und Verhaltensstörungen im Wochenbett, andernorts nicht klassifiziert, inkl. postpartale Depression
F32.1	Mittelgradige depressive Episode	F53.1	Schwere psychische und Verhaltenstörungen im Wochenbett, anderenorts nicht klassifiziert, inkl. Puerperalpsychose (postpartum Psychose)
F32.2	Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome		
F32.3.	Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen		

Tabelle 1: ICD-10 F32.- und F53.- (WHO, 2019)

2.2.3 Abgrenzung zum «Baby Blues»

Die postpartale Depression ist die häufigste Erkrankung rund um die Geburt und ist oftmals mit einem erheblichen Leidensdruck verbunden. Sie ist abzugrenzen vom sogenannten «Baby Blues» (dt. auch «Heultage»), der keine Krankheit darstellt und nicht behandlungsbedürftig ist (Rhode, 2014). Ca. 50% aller Mütter sind vom Baby Blues betroffen und er dauert meist nur wenige Tage an. Er ist eine ganze normale Folge der abrupten Hormonumstellung und klingt spätestens nach 3-5 Tagen wieder ab. Diese Hormonschwankungen können zu psychischer Labilität führen, was sich in erhöhter Empfindlichkeit mit raschem Stimmungswechsel zwischen Glückseligkeit, Weinen, Reizbarkeit etc. äussert. Auch ein ausgeprägter Baby Blues ist sehr selten der Beginn einer postpartalen Depression. Halten die Symptome jedoch über 2 Wochen an, bedarf es der Aufmerksamkeit (Reck, 2014; Rhode, 2014).

2.2.4 Mutterschaft und Symptomatik

«Ich hatte eine wundervolle Schwangerschaft, war stolz auf meinen Bauch, führte ein glückliche Ehe, und dieses Kind, mit dem wir fast schon nicht mehr gerechnet hatten, war ein sogenanntes Wunschkind. Auch die Entbindung war nicht schwer. Deshalb habe ich die Welt nicht mehr verstanden, als es mir bereits 36 Stunden nach der Entbindung psychisch sehr schlecht ging...» (Rhode, 2014, S.15)

Eine postpartale Depression kann von einer leichten depressiven Verstimmung bis zu einer schweren Depression reichen. Gemäss Bridler (2008) sind die häufigsten Symptome wie folgt:

- Depressive Verstimmung
- Antriebsmangel und Energielosigkeit
- Konzentrationsstörungen
- Müdigkeit und Erschöpfung
- Schlaf- und Appetitstörungen
- Körperliche Beschwerden
- Freudlosigkeit und Interessenverlust
- Ängste, Sorgen bis hin zu Panikattacken
- Zwangsgedanken (dem Kind schaden etc.)
- Suizidgedanken und -handlungen
- Schuld- und Versagensgefühle
- Gefühllosigkeit (auch dem Kind gegenüber, evtl. bis zur Ablehnung des Kindes)
- Emotionale Labilität
- Sexuelle Unlust

- Reizbarkeit und Aggressivität
- Sozialer Rückzug

Tabelle 2: Symptome (Bridler, 2008, S.10)

Die Kernsymptomatik einer postpartalen Depression umfassen Mutterschaftsthemen. In der Praxis werden gemäss Rohde (2014) drei Typen von postpartalen Depressionen unterschieden. Der «Insuffizienztyp» (Versagenstyp), der «Zwangstyp» und der «Paniktyp». Mit etwa 2/3 der Fälle kommt der Insuffizienztyp am häufigsten vor. Dabei steht eine depressive Verstimmung mit Schuld- und Versagensgefühlen im Vordergrund. Die Mutter ist der Überzeugung eine schlechte Mutter zu sein, weil die erwarteten positiven Gefühle zum Kind nicht vorhanden sind, was wiederum Schuldgefühle verursacht. Zusätzliche Symptome wie Antriebsmangel, Schlaf- und Appetitstörungen, Konzentrationsstörungen und Reizbarkeit bis hin zu Suizidalität prägen diesen Typus. Deutlich seltener ist der Zwangstyp mit ca. 20%, der aber wegen den damit verbunden grossen Schuld- und Schamgefühlen einen enormen Leidensdruck für die Mutter darstellt. Depressive Verstimmung und Gedanken bzw. den Impuls dem Kind etwas anzutun stehen im Vordergrund. Der Paniktyp ist selten. Hierbei treten depressive Verstimmungen zusammen mit Panikattacken auf (Rode, 2014).

2.2.5 Risikofaktoren

Spezifische Risikofaktoren wurden bislang noch nicht gefunden, um eine PPD zu erklären, jedoch gibt es diverse Prädiktoren (Ging, 2016).

Wie bei fast allen psychischen Störungen geht man auch bei einer PPD von einer multifaktoriellen Verursachung, also ein Zusammentreffen von mehreren Einflussfaktoren aus. Hierbei können psychosoziale wie biologische Faktoren eine Rolle spielen. Je mehr belastende Faktoren für die Mutter zusammenkommen, desto schneller und tiefer kann dies in eine Depression führen. Etwa 75% der postpartalen Depressionen treten bei der ersten Entbindung auf. Gerade die neue und unbekannte Erfahrung lassen dies begründen (Rhode, 2014).

Vorbestehende psychische Erkrankungen, (z.B. Depressionen, Angststörungen, Psychosen) können das Auftreten einer PPD begünstigen. Sind bereits während der Schwangerschaft depressive Episoden aufgetaucht, besteht ein erhöhtes Risiko an einer PPD zu erkranken. Ebenso können belastende Faktoren während der Schwangerschaft (z.B. unerwünscht/ungeplant) und Komplikationen bei der Entbindung (z.B. Notkaiserschnitt) das psychische Befinden beeinflussen. Auch erhebliche hormonelle und sonstige körperliche Umstellungsprozesse sind eine wichtige Ursache für psychische Störungen nach der Entbindung. Jedoch sollte diesem Umstand nicht überbewertet werden. Zudem kann die Geburt von einem kranken oder behinderten Kind zu einem erhöhten Erkrankungsrisiko führen (Bridler 2008; Rhode, 2014).

Viele Mütter, die eine PPD entwickeln, leiden unter mangelnder sozialer Unterstützung. Ebenso gehört das Vorhandensein von Partnerschaftsproblemen zu den Risikofaktoren. Insbesondere trifft dies zu, wenn die Probleme bereits in der Schwangerschaft bestehen. Einerseits fehlt das Eingebunden sein in Beziehungen und andererseits die ganz konkrete Unterstützung und Entlastung bei der Betreuung des Babys und im Haushalt. Auch gewisse Persönlichkeitsfaktoren können eine PPD begünstigen. Besonders starke, aktive, leistungsorientierte, perfektionistische Persönlichkeiten haben ein grosses Bedürfnis eine Situation nach ihren Vorstellungen beeinflussen und gestalten zu können. Wenn alles ganz anders läuft, gibt dies Versagen- und Schuldgefühle, was die Frauen in eine Krise gleiten kann. Die Anfälligkeit (Vulnerabilität) für psychische Erkrankungen ist sehr individuell und von biologischen wie psychologischen Faktoren abhängig. Gewisse Hinweise auf eine verstärkte Anfälligkeit liefern beispielsweise der Umgang mit besonderen Stresssituationen in der Vorgeschichte (Bridler, 2008; Rhode, 2014).

2.2.6 Gesellschaftliche Aspekte

Die Zunahme und Inanspruchnahme von Versorgungsangeboten für psychisch belastete Frauen in der Postpartalzeit haben zugenommen. Ebenso sind die Kenntnisse um die Erkrankung und die Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung sowie die Behandlungsmöglichkeiten in Fachkreisen gestiegen. Die Stigmatisierung in der Gesellschaft ist dadurch geringer geworden, jedoch bleibt die postpartale Depression nach wie vor ein gesellschaftliches Tabuthema (Trautmann-Villalba & Hornstein, 2017). Die betroffenen Mütter verschweigen aus Scham, Schuldgefühlen oder Angst ihr psychisches Befinden. Immer noch sind es nur 20% bis 40% der depressiven Frauen, die professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Die behandelnden Ärzte erfragen die depressiven Symptome oftmals nicht aktiv und dadurch werden sie nicht als solche erkannt (Ging, 2016).

Die betroffenen Frauen fürchten sich nicht selten von einer Stigmatisierung und haben Angst als verrückt gehalten zu werden. Zudem sind sie oft überzeugt, dass es ihre eigene Schwäche und Unfähigkeit ist und keine behandelbare Erkrankung, die eines Arztes bedarf (Rhode, 2014).

Die eigenen Erwartungen an eine Mutterschaft werden zunehmend durch die Darstellung in den Medien beeinflusst. Bilder und Berichte von glücklichen Müttern mit zufriedenen Babys überwiegen immer noch gegenüber Themen wie einer PPD oder anderen Problemen. Postpartal depressive Mütter können sich in diesen idealisierten Darstellung der Mutterschaft nicht wiederfinden. Diese Berichterstattung und Bilder geben den Betroffenen das Gefühl, dass alle anderen Frauen, alles im Griff haben, im Gegensatz zu ihnen (Rhode, 2014).

2.3 Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung

Im folgenden Kapitel werden Studien erörtert, ein Exkurs zur Bindungstheorie aufgenommen und im Anschluss die Mutter-Kind-Interaktion thematisiert. Der letzte Baustein dieses Kapitels bildet die Resilienz.

2.3.1 Studien

Pedrina (2008) merkt an, dass sich bei längeren psychischen Belastungen in den ersten Lebensjahren von Kindern ein Wandel der Symptomatik vollzieht, der mit den psychischen Entwicklungsprozessen verbunden ist. Funktionelle, somatische Symptome und Störungen in der Interaktion mit den nahen Bezugspersonen stehen zu Beginn im Vordergrund. Nach dem 2. Lebensjahr treten diese somatischen Symptome zurück und es kommen mehr die Störungen der Affektivität, des sozialen Austausches und der Spielqualität zum Vorschein. Diese Verzerrungen in der Selbstentwicklung und der Beziehungsfähigkeit sind nicht mehr so leicht therapeutisch beeinflussbar wie die Regulationsstörungen in den ersten Lebensjahren (ebd).

Die Mannheimer Risikokinderstudie untersucht seit 1986 die psychische Entwicklung und ihre Störungen bei unterschiedlichen Risiken (prä- und perinatale Komplikationen und psychosoziale Belastungen wie beispielsweise eine PPD der Mutter). In regelmässigen Abständen fanden bei anfangs 384 Kindern Erhebungen statt, beginnend im Alter von 3 Monaten bis 25 Jahre (geplant sind weitere Erhebungen). Das Ziel dieser Studie ist Empfehlungen für die Verbesserung der Prävention, Früherkennung- und Behandlung von psychischen Störungen bei Kindern abzuleiten (Esser & Schmidt, 2017).

Laucht et al. (2002) untersuchten im Rahmen der Mannheimer Risikokinderstudie 22 Kinder postpartal depressiver Mütter und 116 Kinder psychisch gesunder Mütter in ihrem Verlauf vom frühen Säuglingsalter bis zum Alter von 8 Jahren. Die Kinder der klinischen Gruppe wiesen im Alter von 2 Jahren einen signifikant niedrigen Gesamt-IQ auf, der bis zum Alter von 8 Jahren um ca. 10 Punkte hinter dem IQ der Vergleichsgruppe lag. Durch genauere Analysen konnte ermittelt werden, dass die verbalen Fähigkeiten stärker betroffen waren. Die Folgen einer PPD zeigten sich besonders ausgeprägt in der Beeinträchtigung der sozial-emotionalen Entwicklung der Kinder. Eine deutlich höhere Rate der psychischen Auffälligkeiten wurden bei allen Erhebungszeitpunkten festgestellt, die sich im Alter von 8 Jahren um das Dreifache gegenüber der Kontrollgruppe erhöhte. Wiederum konnten genauere Analysen feststellen, dass vor allem externalisierende Auffälligkeiten wie hyperaktives, oppositionelles und aggressives Verhalten häufiger vorkamen (ebd).

Hohm et al. (2017) wählten ebenfalls aus der Mannheimer Risikokinderstudie Probanden aus, die an allen Erhebungen vom Säuglingsalter bis zum Alter von 25 Jahre teilgenommen haben. Die Gruppe (n=28) mit den postpartal depressiven Mütter wurde der Kontrollgruppe (n=107) der psychisch

gesunden und psychosozial unbelasteten Mütter gegenübergestellt. Dabei wurde die kognitive und psychische Entwicklung der frühen Kindheit bis zum Erwachsenenalter untersucht (ebd).

Eine mütterliche Depression geht nach Hohm et al. (2017) mit einem ungünstigen Verlauf der geistigen Entwicklung einher mit signifikanten Unterschieden vor allem in jüngeren Alter. Ein niedriger Gesamt-IQ wurde im Alter von 2 und 4,5 Jahren festgestellt. Ebenso waren die Schulabschlüsse der Kinder mit einer postpartal depressiven Mutter im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant schlechter. Besonders im sozial-emotionalen Bereich und der psychischen Entwicklung kamen die Folgen der mütterlichen Depression auf die Kinder zum Vorschein. Diese Kinder wiesen ein 2,6x höheres Risiko auf, von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter an einer psychischen Störung zu erkranken. Zu Beginn der Pubertät und mit 25 Jahren war das Risiko gleich hoch wie bei der Kontrollgruppe (ebd).

Übersichtsartikel (z.B. O'Hara et al., 2013; Sanger et al., 2015; Stein et. al., 2014) berichten von externalisierenden Auffälligkeiten insbesondere vom Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom (ADHS) bei Kindern bis zum 16. Altersjahr einer postpartal depressiven Mutter. Ebenso wurde bei diesen Kindern ein erhöhtes Risiko eines unsicheren und desorganisierten Mutter- Kind Bindungsstils (vgl. Kap. 2.3.2) festgestellt. Eine postpartale Depression ging auch mit Einschränkungen wie dem Erreichen von kognitiven Meilensteinen, der Sprache und der der allgemeinen kognitiven Entwicklung einher. Diese Übersichtsartikel berichten jedoch auch von Langzeitstudien, die inkonsistente Befunde in Bezug auf die kognitiven Fähigkeiten nach dem 8. Altersjahr aufweisen. Für die frühe Kindheit gilt der Befund der kognitiven Beeinträchtigung jedoch als gesichert.

Sowohl der Schweregrad wie auch die Dauer der Erkrankung der Mutter haben einen entscheidenden Einfluss auf die kognitive und emotionale Entwicklung des Kindes (Trautmann-Villalba & Hornstein, 2017).

2.3.2 Exkurs: Bindungstheorien

«Bindung bezeichnet eine enge emotionale, länger andauernde Beziehung zu bestimmten Menschen, die nach Möglichkeit sowohl Schutz bieten als auch unterstützend wirken, z.B. wenn ein Kind verunsichert oder traurig ist und sie dem Kind helfen, seine Emotionen zu regulieren.» (Lengning & Lüpschen, 2019, S.10)

Die Bindungspersonen- in der Kindheit meist die Eltern oder andere nahe Bezugspersonen - müssen häufig mit dem Kind interagieren damit sich eine Bindung entwickelt. Über Bindungsverhaltensweisen, die sich beim Kind z.B. über Weinen, Protest beim Absetzen, Verlassen werden, Anklammern, Rufen oder Hinkrabbeln äussern, werden physische oder psychische Nähe hergestellt bzw. aufrechterhalten. Auslöser für diese Verhaltensweisen können beispielsweise Krankheit, Müdigkeit, Schmerz oder neue Reize sein (Lengning & Lüpschen, 2019).

Fühlt sich ein Kind sicher und wohl, kann es seine Umwelt frei explorieren immer im Wissen darum, dass die Bezugsperson als sicherer Hafen dient. Explorations- und Bindungsverhalten stehen dabei immer in einer Wechselbeziehung. Bei Unsicherheit wird das Explorieren gestoppt und Bindungsverhalten gezeigt (Lengning & Lüpschen, 2019).

Um die kindlichen Bedürfnisse wahrnehmen zu können, sind die Bezugspersonen auf die Gefühlsäußerungen der Kinder angewiesen. Die Reaktionen auf die kindlichen Signale beeinflussen die frühkindliche Bindungsentwicklung. Die Bindungsqualität ist nicht nur von den elterlichen Verhaltensweisen abhängig, ebenso können das Temperament des Kindes und die Feinfühligkeit der Eltern Einfluss nehmen (ebd).

Feinfühligkeit wird nach Ainsworth (2011) wie folgt definiert:

«Diese Variable beschäftigt sich mit der Fähigkeit der Mutter, die Signale und Mitteilungen, die im Verhalten ihres Kindes enthalten sind, wahrzunehmen und richtig zu interpretieren und diese – wenn dieses Verständnis gegeben ist – prompt und angemessen zu beantworten.»

(Ainsworth, 2011, S. 414)

Lengning & Lüpschen (2019) führen vier verschiedene Bindungsphasen in der Bindungsentwicklung auf:

1. *Vor-Bindungsphase*: erste 6. Lebenswochen, wo sich noch keine Bindung entwickelt hat
2. *Beginnende Bindung*: 6 Wochen bis zu 6 bis 8 Monaten. Unterscheidung von Familienmitgliedern und anderen Personen und starker Anstieg des aktiven Bindungsverhalten
3. *Eigentliche Bindung*: 6-8 Monate bis 2. oder 3. Lebensjahr. Fortbewegung und Sprachentwicklung ermöglichen Nähe und zielgerichtetes Verhalten zu bevorzugter Person. Aus sicherem Hafen wird exploriert
4. *Zielkorrigierende Partnerschaft*: ab 2 Jahren. Perspektivenwechsel wird möglich mit reziproker Beziehung (Bezugsperson-Kind). Bindungsverhalten wird flexibel gestaltet und die Speicherung von Bindungsmuster (unsicher-vermeidend, sicher, unsicher-ambivalent, desorganisiert/desorientiert) erfolgen (ebd.).

2.3.3 Mutter-Kind-Interaktion

Aus vielen Studien geht hervor (z.B. Hohm et. al.,2017; Laucht et al.,2002), dass die Entwicklung der Kinder von postpartal depressiven Mütter von Merkmalen des mütterlichen Interaktionsverhaltens abhängig ist.

Beispielsweise erzielten die 4,5 Jahre alten Kinder von PPD-Müttern einen höheren Gesamt-IQ, wenn die Mutter im Säuglingsalter auf die kindlichen Bedürfnisse eingehen konnte und mit ihm einfühlsamer interagierte und häufiger Babysprache einsetzte. Dadurch erkrankten die Kinder im Erwachsenenalter auch deutlich seltener an einer diagnostizierten psychischen Störung (Hohm et al., 2017).

Die negativen Auswirkungen einer PPD auf das Kind kann durch eine frühe positive Mutter-Kind Interaktion abgemildert werden (Hohm et al., 2017). Die Mutter-Kind Interaktion spielt demzufolge eine herausragende Rolle, wobei vor allem die Fähigkeit dem Kind mit Interesse und Aufmerksamkeit zu folgen, kontingent (wechselseitig) zu reagieren und eine Auseinandersetzung mit der Umwelt anzuregen von grosser Wichtigkeit sind (ebd.).

Bei einer mütterlichen postpartalen Depression kann sich eine Bindungsstörung entwickeln. Die betroffenen Frauen empfinden Gleichgültigkeit, Ablehnung oder Ärger dem Kind gegenüber. Eine Bindungsstörung ist klinisch insofern relevant, da sie die Beziehung zum Kind bestimmt. Die alltägliche Interaktion mit dem Baby wird durch die depressive Symptomatik beeinflusst. Die Mütter verhalten sich oft passiv und der Verlust ihrer intuitiven Feinfühligkeit ist zu beobachten. Sie können die Affekte des Kindes nicht wahrnehmen und sind so nicht in der Lage eine Affektregulation zu unterstützen. Die Babys sind schlecht zu beruhigen, irritierbar, ziehen sich zurück und sind weniger ansprechbar und an interaktiven Spielen interessiert (Trautmann-Villalba & Hornstein, 2017).

Bei nachgeburtlichen Krisen ist in der Praxis zu beobachten, dass die Stress- und Angstzustände der Mutter und die Anspannung des Babys sich wechselseitig beeinflussen und aufschaukeln. Dies ist ein Kennzeichen von postpartalen Krisendynamiken. Die Mutter kann die kindlichen Signale nicht deuten und adäquat darauf reagieren. Durch das Schreien des Babys wird die ängstliche Erwartungsanspannung zusätzlich gesteigert. Das Baby wiederum kann seinen Anspannungszustand nicht verlassen, da auf seine Bedürfnisse nicht eingegangen werden kann. Dies zeigt sich nicht nur in verlängerten Schreiphasen, Fütterungs- und Trinkschwierigkeiten, Schlafproblemen, Hypermotorik und Unruhe, sondern ebenso in der reduzierten Reizaufnahme und der Blickkontaktvermeidung (Harms, 2016; Raumsauer, 2019).

2.3.4 Resilienz

«Resilienz meint eine psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken.»

(Wustmann Seiler, 2016, S. 18)

Im Mittelpunkt der Resilienzforschung steht eine gesunde und positive Entwicklung trotz andauernden, hohen Risiken wie beispielsweise eine psychische Erkrankung der Eltern, junge Elternschaft usw. Weiter ist eine beständige Kompetenz unter akuten Stressbedingungen (z.B. Scheidung der Eltern) und eine schnelle Erholung von traumatischen Ereignissen (z.B. Tod naher Bezugsperson, sexueller Missbrauch) zentrale Punkte der Resilienzforschung (Wustmann Seiler, 2016).

Zwei wesentliche Bedingungen sind an die Bedeutung von Resilienz geknüpft; eine signifikante Bedrohung für die kindliche Entwicklung und eine erfolgreiche Bewältigung der belastenden

Lebensumstände. Deshalb sind das Risiko- und das Schutzfaktorenkonzept zwei zentrale Konzepte innerhalb der Resilienzforschung (Wustmann Seiler, 2016).

Zu den Risiken gehören biologische oder psychologische Merkmale des Kindes, die als Vulnerabilitätsfaktoren bezeichnet werden und die Risikofaktoren bzw. Stressoren, die psychosoziale Merkmale der Umwelt des Kindes betreffen (Anhang I.). Beispiele sind in diesem Kontext unsichere Bindungsorganisation als Vulnerabilitätsfaktor und psychische Störung eines bzw. beider Elternteile ein Risikofaktor. Schutzfaktoren sind risikomildernde Bedingungen, die personale und soziale Ressourcen des Kindes betreffen (ebd.)

Die kindbezogene Faktoren sind: erstgeborenes Kind, positive Temperamentseigenschaften, intellektuelle Fähigkeiten und weibliches Geschlecht. Weiter sind Selbstwahrnehmung, Selbstwirksamkeit, Selbststeuerung, soziale Kompetenzen, Umgang mit Stress, Problemlösefähigkeiten Resilienzfaktoren (vgl. Kap. 2.7.2). Als soziale Ressourcen werden die Merkmale innerhalb der Familie und im weiteren sozialen Umfeld des Kindes bezeichnet. Dies sind beispielsweise eine stabile Bezugsperson, die Vertrauen und Autonomie fördert oder unterstützendes familiäres Netzwerk (vgl. Kap. 2.7.3/4.) (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015; Wustmann Seiler, 2016).

Risiko- und Schutzfaktoren beeinflussen sich gegenseitig in einem komplexen Wirkmechanismus und beeinflussen die kindliche Entwicklung. Je nachdem wie das Zusammenspiel dieser Faktoren für das Kind aussieht, verläuft die Entwicklung angepasst oder fehlangepasst. Eine grosse Rolle spielt auch die Dauer der Belastung, die Abfolge der Ereignisse und das Alter und der Entwicklungsstand des Kindes. Langandauernde Probleme können zu einer langfristigen Veränderung der kindlichen Kompetenzen führen und die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Risikofaktoren hinzukommen steigt, je früher die Risikobelastung eintritt. Zudem wirken sich Belastungen während der Geburt und in der Säuglingszeit besonders schwerwiegend auf das Kind aus, weil zu dieser Zeit viele Entwicklungsschritte zu bewältigen sind (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015).

2.4 Wege aus der Depression

Gemäss Trautmann-Villalba und Hornstein (2019) basiert die Behandlung einer PPD auf vier ineinander verwobene Schwerpunkte: 1. psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung der Diagnose PPD, 2. Aufgabe der Elternschaft, 3. Eltern (Mutter)-Kind Beziehung (bindungsbasierte Interventionen) 4. Einbezug der Väter. Die vier Schwerpunkte werden in den folgenden Kapitel Thema sein.

2.4.1 Psychiatrisch-psychotherapeutisch

Liegt eine schwere postpartale Depression vor, gibt es die Möglichkeit zusammen mit dem Baby in eine psychiatrische Klinik mit einem speziellen Mutter-Kind-Angebot einzutreten. Dort werden

verschiedene spezifische Therapien in einem stationären Setting angeboten (Bridler, 2008). Gemäss dem Verein Postnatale Schweiz (2019) gibt es 16 Standorte von Mutter-Kind Plätzen in der Schweiz. Bei einer mittelschweren und schweren PPD wird in der Regel eine pharmakologische Therapie mit z.B. eines Antidepressivums begonnen. In Kombination zu den Medikamenten kann eine Psychotherapie eine wichtige Unterstützung bieten. Verschieden psychotherapeutische Verfahren haben sich als wirksam erwiesen und können je nach Bedarf auch als Gruppentherapie oder mit dem Partner besucht werden (Bridler, 2008).

2.4.2 Aufgabe der Elternschaft

Sich mit der neuen Mutterrolle zu identifizieren, den Partner in die Versorgung des Kindes miteinzu beziehen und ein soziales Netzwerk zur Unterstützung im Alltag tolerieren, sind Kernthemen in der Findung der neuen Mutterrolle. Das Kompetenzerleben und die Selbstwirksamkeit in der Mutterschaft zu erhöhen, kommt grosse Bedeutung zu (Trautmann-Villalba & Hornstein, 2019).

Hilfsangebote aus dem privaten wie professionellen Bereich zur Entlastung im Haushalt oder für die Betreuung des Kindes können grosse Unterstützung bieten. Ebenso können Selbsthilfegruppen von PPD Betroffenen, wie es der Verein Postnatale Depression Schweiz anbietet, die Mütter durch die Krise begleiten. Der Verein vermittelt zu ehemals betroffenen Müttern Kontakte, die als «Patin» über ihre eigenen Erfahrungen helfen können (Bridler, 2008).

2.4.3 Bindungsbasierte Interventionen

Durch eine bindungsbasierte Intervention im Säuglings- und Kleinkindalter wird die Bindungssicherheit und die Entwicklung beim Kind gefördert. Die Interventionen setzen meist am Fürsorgeverhalten und an den Beobachtungs- und Wahrnehmungsfertigkeiten der Bindungsfigur an unter Einbezug des Kindes (Ramsauer, Gehrke, Lotzin, Powell & Romer, 2011).

Der Zugang erfolgt entweder über eine Veränderung des Verhaltens oder der Einstellung und Haltung der Mutter in Bezug auf sich selbst und / oder das Kind. Das Setting ist dabei variabel und kann Mutter-Kind oder Eltern-Kind beinhalten oder nur das Elternpaar oder Mutter/Vater alleine. Ebenso kann ein Gruppensetting für die Eltern vorgesehen werden. Je nach Auftrag kann die bindungsorientierte Intervention von unterschiedlichen Berufsgruppen aus dem psychologischen, pädagogischen, ärztlich therapeutischen Bereichen etc. durchgeführt werden. Die Intervention kann im klinischen Setting wie auch im häuslichen Umfeld stattfinden (Ramsauer, 2019).

Gemäss Ramsauer (2019) legen Überblickstudien nahe, dass es bislang keine Favorisierung für eine bindungsbezogene Intervention bei einer psychischen Störung im Postpartum gibt. Gemeinsam ist, dass bindungsbasierte Interventionen die mütterlichen Symptome deutlich verbessern,

Stressreduktion herbeiführen sowie die sozialen Kompetenzen und die Sensitivität für die kindlichen Bedürfnisse verbessern.

Psychodynamische Ansätze in Form einer Mutter-Kind Psychotherapie thematisieren den Zusammenhang von bewussten und unbewussten psychischen Prozessen zwischen Mutter und Kind. Verhaltensorientierte Ansätze unterstützen das feinfühliges Fürsorgeverhalten und werden meist mittels Videoaufzeichnungen durchgeführt, welche die Mutter-Kind Interaktion thematisiert. Das können beispielsweise Feinfühligkeitstrainings, Videofeedback (vgl. Kap. 2.7.1) und spezifisch Beratungsansätze in Form von Erziehungsprogramme wie beispielsweise Triple P, Step oder PEKiP (Glossar) sein. Im deutschsprachigen Raum sind die Programme «Kreis der Sicherheit», «STEEP™», und «SAFE®» bekannte und verbreitete bindungsbasierte Ansätze für Elterngruppen (Ramsauer, 2019).

Im Folgenden werden diese 3 Programme im Grundsatz erläutert:

Kreis der Sicherheit (Circle of Security®)

Der «Kreis der Sicherheit» ist eine Bindungstherapie in der Gruppe für Eltern mit Kindern im Alter von 0-5 Jahren. Bindungsedukative und therapeutische Module bilden die Grundlage dieses Programms. Das Herzstück der Intervention bildet die Videoanalyse und ihre Reflexion in der Gruppe. Jede Stunde widmet sich einer anderen Mutter der Gruppe. Zu Beginn werden die Teilnehmenden in zwei Sitzungen durch eine Bindungsedukation per Videomaterial eingeführt. Danach erfolgt in einer ersten Phase die Videoanalyse, welche auf die Annäherung der Kernschwierigkeiten der Mutter-Kind Interaktion fokussiert. In einer zweiten Phase findet die Auseinandersetzung mit den Schwierigkeiten statt. Eine dritte Phase wird dazu verwendet, positive Veränderungen in der Interaktion festzustellen. Im Verlauf des Programms gewinnen die Teilnehmer Einsichten zu ihrem Verhalten und Erleben sowie zu ihrer Denkweise und Abwehr kindlicher Bindungs- und Erkundungsbedürfnisse (Ramsauer, 2011) (Anhang II.).

STEEP™ (Steps Toward Effective and Enjoyable Parenting)

Das STEEP™ startet im Idealfall bereits in den letzten 3 Schwangerschaftsmonaten und richtet sich an Multiproblemfamilien mit dem Ziel, dass sich die Kinder bis zu ihrem ersten Lebensjahr sicher an ihre Mutter binden. Das Programm verbindet psychoedukative, sozialarbeiterische und psychotherapeutische Elemente. Während 2 Jahren finden im wöchentlichen Turnus Hausbesuche durch den STEEP™-Berater und Gruppentreffen statt. Bei den Hausbesuchen steht der Umgang der Mütter mit ihren Kindern im Mittelpunkt und pro Besuch wird jeweils eine kurze Sequenz einer Interaktion gefilmt und anschließend gemeinsam angeschaut und reflektiert. Durch den Ansatz der Videoarbeit («Seeing is Believing») werden die Eltern auf Bedürfnisse der Kinder sensibilisiert und angehalten die Welt mit den Augen der Kinder zu sehen (Kissgen & Götz, 2012).

SAFE® (Sichere Ausbildung für Eltern)

Die Sichere Ausbildung für Eltern ist ein Kurs, der bereits in der Schwangerschaft gestartet werden kann und die Kompetenzen und Fähigkeiten der Eltern unterstützt, um eine sichere Bindung zum Kind aufzubauen und Bindungsstörungen zu verhindern. Der Kurs kann mit dem Säugling während des ganzen ersten Jahres insbesondere in der Phase der Anpassung nach der Geburt besucht werden (Brisch, 2010).

Die Inhalte werden in 4 Modulen vermittelt und sehen überblicksmässig nach Brisch (2010) wie folgt aus:

Modul I: vorgeburtliche Elterntreffen an 4 Sonntagen; Austausch und Information unter den zukünftigen Eltern zu Themen der Erwartung an Elternschaft, auftauchende Ängste, Fantasien etc., Fähigkeiten der Säuglinge und Eltern plus vorgeburtliche Bindungsentwicklung

Nachgeburtliche Treffen an 6 Kurstagen; Verarbeitung von Geburtserlebnis, Beziehung zwischen Mutter, Vater und Kind, Schwierigkeiten mit Schreien, Schlafen, Stillen, Füttern. Im Zentrum steht der emotionale Aufbau zum Kind. Die Babys werden zu den Terminen mitgenommen, so dass Bindungsverhalten und Exploration direkt beobachtet werden können

Modul II: Feinfühligkeitstraining und Videoaufzeichnung; Sichtung von Videos zu Wickel-, Fütterungs-, Spielsituationen, Zwiegesprächen etc., um sich auf die Signale des Säuglings einzustellen. Nach der Geburt Erstellung von eigenen Videoaufnahmen mit persönlicher Besprechung oder in der Gruppe

Modul III: Hotline; Unmittelbare telefonische Ratsuche und Unterstützung in Krisen- und Belastungssituationen

Modul IV: Individuelle Traumatherapie; Durchführung von Interview über Kindheit der Eltern, um unverarbeitete traumatische Erfahrung aufzudecken, damit diese nicht in die Beziehung zu ihren Kinder hineingebracht werden (ebd.)

2.4.5 Väter

Generell sind für die Mütter ihre Partner bzw. die Väter der Kinder, die wichtigste Unterstützung nach der Geburt eines Kindes (Schranner & Magistretti, 2018).

Ebendiese Autoren berichten in ihrer Übersichtsarbeit zur postpartalen Depression bei Vätern, dass zwischen 24-50% aller Männer, deren Frauen an einer PPD erkrankt sind, selbst eine entwickeln. In verschiedenen Studien wird ein moderater bis starker Zusammenhang zwischen mütterlicher und väterlicher PPD erkennbar. Väter entwickeln jedoch viel weniger eine PPD als Mütter und sie ist in der Regel weniger stark ausgeprägt. Gemäss Bridler (2008) erkranken etwa 4% der Väter nach der Geburt ihres Babys an einer PPD. Der grösste Risikofaktor ist dabei die postpartale Depression der Partnerin. Sie erleben ihre Partnerin verändert und fremd, was zu einem Verlust an Vertrautheit führt. Viele Väter fühlen sich verunsichert und versuchen verzweifelt die Situation in den Griff zu bekommen. Sie

stehen unter enormen Druck, weil sie einerseits beruflich leistungsfähig sein müssen und andererseits das Kind und die PPD betroffene Partnerin optimal unterstützen wollen. Diese Doppelbelastung und die mögliche Angst, dass die Familie daran zerbreche werde, wird als enorme Belastung empfunden (Bridler, 2008). Ebenso besteht eine Wechselwirkung zwischen einer unzufriedenen Partnerschaft und einer PPD der Väter (Schraner & Meier Magistretti, 2018).

Um mit dieser Situation umzugehen, wenden die Väter drei verschiedenen Bewältigungsstrategien auf. Bei der problemfokussierten Bewältigung versuchen die Väter das Problem aktiv zu lösen oder eine Veränderung herbeizuführen, in dem sie z.B. externe Hilfe in Anspruch nehmen. Dabei zählen auch Gespräche und Treffen mit Freunden. Durch diese Strategie wird ein besser Umgang mit der Situation geschaffen, was zu mehr Selbstwirksamkeit und verbessertem Wohlbefinden führt. Bei der Anwendung von gefühlsfokussierten Strategien versuchen die Väter den Stress zu verringern oder zu regulieren indem sie beispielsweise ihren Gefühlen freien Lauf lassen (Schreien etc.), Problemen aus dem Weg gehen oder die Ursache bei anderen suchen. Die Folge davon können weitere psychische Belastungen sein. Die kognitionsfokussierte Strategie sieht vor, dass sich die Männer bewusst mit dem Problem auseinandersetzen, um eine Lösung herbeizuführen. Die Vermeidungsstrategie scheint eine oft gewählte Bewältigungsform zu sein. Die Männer flüchten sich in die Arbeit oder Hobbys ausser Haus, um nicht selbst depressiv zu werden (Schraner & Meier Magistretti, 2018).

Die Väter haben oft das Gefühl, dass sie übersehen und nicht gehört werden. In den Spitälern werden die Mütter selten und die Väter üblicherweise gar nicht auf das Risiko einer Depression hin untersucht. Als wichtige Intervention hat sich gezeigt, dass es hilfreich ist, die Väter im Umgang mit dem Neugeborenen zu schulen. Die Väter fühlen sich dadurch in ihrer Erziehungskompetenz anerkannt und die Elternwirksamkeit sowie das Gefühl von Kontrolle werden gestärkt (ebd).

2.5 Helfersystem

Das folgende Kapitel gibt Auskunft über die Ausgangslage und Grundsatz des Helfersystem und gibt eine Definition zu den Frühen Hilfen ab.

2.5.1. Ausgangslage und Grundsatz

Nicht jede betroffenen Familie braucht dasselbe Helfersystem. Die Art und Weise der Hilfe ist von Schweregrad und Dauer der Erkrankung sowie von persönlichen und familiären Ressourcen abhängig. Das Professionelle Helfersystem darf nicht zu invasiv sein. Es ist viel mehr darauf zu achten, dass die Hilfe dosiert erfolgt und auf die jeweilige Familie und ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Abhängigkeitsgefahren vom Helfersystem müssen kritisch reflektiert werden und möglichst mit der Selbstorganisation der Familie in Einklang sein (Albermann & Müller, 2018).

Der «no wrong door» Ansatz (Glossar) besagt, dass für die betroffenen Familien die Möglichkeit bestehen sollte, sich im Netzwerk an die Fachpersonen ihres Vertrauens zu wenden. Dabei sollten diese regional gut vernetzt, um die geeignete Ansprechperson für die Familie zu vermitteln (ebd).

2.5.2 Frühe Hilfen

Für Deutschland definiert das Das Nationale Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) den Begriff «Frühe Hilfen» wie folgt:

Frühe Hilfen bilden lokale und regionale Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren mit einem Schwerpunkt auf der Altersgruppe der 0- bis 3-Jährigen. Sie zielen darauf ab, Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Eltern in Familie und Gesellschaft frühzeitig und nachhaltig zu verbessern. Neben alltagspraktischer Unterstützung wollen Frühe Hilfen insbesondere einen Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von (werdenden) Müttern und Vätern leisten. Damit tragen sie maßgeblich zum gesunden Aufwachsen von Kindern bei und sichern deren Rechte auf Schutz, Förderung und Teilhabe (NZFH, 2016, S. 13).

Für den deutschsprachigen Raum gibt es in Österreich (NZFH.at) Deutschland (NZFH) nationale Zentren, welche das Netzwerk für lokale und regionale Angebote der Frühen Hilfen gewährleisten. Für die Schweiz ist dies bis dato nicht (Hafen, 2015).

2.6 Heilpädagogische Früherziehung

Zuerst folgen Informationen zur Definition und Arbeitsweise in der HFE. Anschliessend werden die Aufgabenfelder besprochen und das Thema Entwicklungsgefährdung aufgegriffen.

2.6.1 Definition

Die schweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) umschreibt die HFE wie folgt:

«In der Heilpädagogischen Früherziehung werden Kinder mit Behinderungen, mit Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder -gefährdungen ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt mittels Abklärung, präventiver und erzieherischer Unterstützung sowie angemessener Förderung im familiären Kontext behandelt.» (EDK 2007a, S.3)

Der Begriff Frühförderung wird vor allem in Deutschland verwendet und gilt als Synonym zur Heilpädagogischen Früherziehung in der Schweiz (SZH, 2019).

2.6.2 Arbeitsweise

Die Heilpädagogische Früherziehung hilft bei sichtbaren Schwierigkeiten, optimale Entwicklungsbedingungen für das Kind und sein Umfeld zu schaffen. Dabei steht die ganzheitliche Förderung des Kindes im Zentrum, die durch regelmässige Hausbesuche stattfindet. Dem Entwicklungsstand des Kindes angepasst, findet durch gezielt eingesetzte Spielmaterialien eine angemessene Förderung statt. Das alltägliche Lebensumfeld sowie die Selbstwirksamkeit des Kindes findet dabei besondere Beachtung. Eine gemeinsame Zielsetzung mit den Eltern für die Förderung und Beratung wird erarbeitet, was wiederum ihre Erziehungskompetenz fördert und unterstützt (BVF, 2019).

2.6.3 Aufgabenfelder

Gemäss Lütolf, Venetz & Koch (2018) werden in der HFE 5 Aufgabenfelder unterschieden. 1.

Diagnostik, 2. Förderung des Kindes, 3. Beratung und Begleitung von Eltern und Bezugspersonen, 3. Interdisziplinäre Zusammenarbeit und 5. Prävention/Früherkennung.

Bei der *Diagnostik* geht es darum die Entwicklung eines Kindes in seinen Zusammenhängen zu erkennen. Als Kerntätigkeiten werden bzw. Abklärungen, Diagnosegespräche mit Eltern oder Verfassen von Abklärungsberichten gesehen. Bei der *Förderung des Kindes* ist die Durchführung einer Fördersequenz gemeint. Sie beinhaltet ein heilpädagogisches Angebot in unterschiedlichen Entwicklungsbereichen und zielt darauf ab, das Kind entsprechend seinem Entwicklungsbedürfnis mit einem festgelegten Förderziel, welches im alltäglichen Handeln verortet ist, zu unterstützen. Zur Kernkompetenz in der *Beratung und Begleitung von Eltern und Bezugspersonen* wird das Elterngespräch sowie das durchführen von Elternveranstaltungen gesehen. Prinzipien der Zusammenarbeit sind Ganzheitlichkeit, Familienorientierung, Lebensweltorientierung sowie die interdisziplinäre Vernetzung (ebd).

Bei der *interdisziplinären Zusammenarbeit* verfolgen alle an der Förderung beteiligten Fachpersonen eine gemeinsame Zielrichtung, welche sie transparent kommunizieren und aufeinander abstimmen. Konkrete Inhalte sind das Planen, Koordinieren und Abhalten von Sitzungen und Absprachen. Dabei wird in einem Netzwerk heilpädagogisches, psychologisches, medizinisches, soziales und politisches Handeln gebündelt. Schliesslich lassen sich für das Aufgabenfeld der *Prävention und Früherkennung* Tätigkeiten wie das Vernetzen im Frühbereich und die Öffentlichkeitsarbeit aufführen. Der Fokus hier richtet sich vor allem auf Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten und Gefährdungen (ebd).

Dieser Umstand wird im nachfolgenden Kapitel nachgegangen, da dieser in Bezug auf eine PPD zum Tragen kommt.

2.6.4. Entwicklungsgefährdung

Die Zielgruppe der Heilpädagogischen Früherziehung hat sich seit den Anfängen in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts stark verändert. Wurden damals noch eindeutige Diagnosen gestellt wie

geistige Behinderungen, Mehrfachbehinderungen, Cerebrale Störung usw., sind es heute vor allem Kinder mit nachweisbaren Entwicklungsrückständen ohne eindeutige Diagnose. Die Auffälligkeiten sind auf unterschiedlich komplexe Ursachen zurückzuführen, welche schwierig sind zu erfassen und daraus den passenden Förderbedarf und die Fördermassnahme abzuleiten. Gemäss der Mannheimer Kinderrisikostudie (z.b. Esser & Schmidt, 2017) gehört eine postpartale Depression der Mutter / bzw. psychische Erkrankung eines Elternteils zu den psychosozialen Risikofaktoren eines Kindes (Burgener Woffery & Bortis, 2009). Diese veränderte Zielgruppe von Kindern aus risikobelastenden Familien führte dazu, dass ein Verfahren zur Früherkennung entwicklungsgefährdeter Kinder bis 6 Jahre und zur Ermittlung ihres Unterstützungsbedarfs entwickelt wurde (FegK 0-6). Dieses Verfahren trägt dazu bei, die Art der Massnahme (kind- und/oder umfeldzentriert) zu bestimmen und damit die Aufgabenstruktur im Helfersystem der Frühen Hilfen zu klären und Interventionsfelder zu definieren (Burgener Woffery, 2014).

2.7 HFE Interventionen bei einer PPD

Zu Beginn werden Zugänge im Allgemeinen diskutiert und anschliessend auf der Ebene Kind, Familie und Umfeld sowie Körper konkretisiert.

2.7.1 Zugänge

Im Altersbereich der 0-3-Jährigen liegt der Schwerpunkt der kindsbezogenen Prävention auf der Förderung von elterlichen Beziehungs- und Erziehungskompetenz (Pillhofer, Ziegenhain, Fegert, Hoffmann & Paul, 2016).

Gemäss Trautmann-Villalba und Hornstein (2017) hat die Frühförderung im Kontext einer PPD den Auftrag interaktions- und beziehungs-fokussiert zu arbeiten und die kindliche psychosoziale Entwicklung zu fördern.

Schutzfaktoren

Pretis & Dimova (2016) siedeln in der Frühförderung Interventionen im Kontext von depressiven Erkrankungen für gewöhnlich auf drei Ebenen an. Der kindzentrierten Ebene, der Ebene der gemeinsamen Elternarbeit oder Arbeit mit dem erweiterten Familiensystem und der Ebene des transdisziplinären Austausches. Das Erkennen der Symptome und das Kommunizieren darüber sind die Basis für die Fachperson der Frühförderung. Die Stärkung der Schutzfaktoren resp. die Förderung der resilienzfördernden Prozesse auf allen Ebenen, sind der Fokus bei Interventionen in der Frühförderung. Pretis und Dimova (2016) betonen, dass im Vordergrund jeder Förderung die Kontaktfähigkeit zum erkrankten Elternteil in diesem Fall der Mutter aufrechterhalten bleibt und sich das Kind als Handelnder erlebt (ebd.).

Videofeedback

Die Videoaufzeichnung, welche z.B. in der Marte-Meo-Methode (vgl. Kap. 2.7.3) eine zentrale Rolle einnimmt, wird zunehmend als Beratungsinstrument in vielen Arbeitsfeldern im Gesundheits- und Sozialbereich verwendet (Bündner, Siringhaus-Bünder & Helfer, 2013). Durch eine Videoaufnahme kann eine hohe Dichte und Authentizität an Familienalltag abgebildet werden. Den Eltern wird durch die Videoanalyse der Interaktionen ihre Fähigkeiten und Ressourcen in Ansätzen oder ausgebildet sowie die kindlichen Entwicklungsbedürfnisse aufgezeigt (Bünder, 2012). Das Medium Video konserviert ein Stück der eingefangenen Wirklichkeit und ermöglicht dadurch eine Reflexion des eigenen Kommunikations- und Interaktionsverhaltens (ebd).

Feinfühligkeitstrainings

Der Aufbau und die Förderung einer adäquaten Mutter-Kind Bindung ist ein wichtiger Baustein bei einer PPD betroffenen Mutter (vgl. Kap. 2.3.3). Hierbei sind bindungsbasierte Interventionen, welche die Feinfühligkeit der Mutter schulen zentral (Trautmann-Villalba & Hornstein, 2019).

In diesem Zusammenhang kommen in der Heilpädagogischen Früherziehung beispielsweise die Methoden Marte-Meo, Freiburger Feinfühligkeitstraining, Entwicklungspsychologische Beratung oder andere Programme mit präventivem Charakter wie SAFE und STEEP (Kap. 2.4.3) zum Einsatz (Pretis & Dimova, 2016; Müller, 2016).

Wie stark die Mutter in der Förderung aktiviert werden kann, hängt vom Schweregrad ihrer Depression ab. Beispielsweise hat sich gezeigt, dass das gemeinsame Durchführen einer Babymassage durch Fachperson und Mutter gute Erfolge in der Festigung der Mutter-Kind- Beziehung bringt. Ein Füsschen massiert die Fachperson, das andere die Mutter (Pretis & Dimova, 2016).

Systemische Ansätze

«Ein Problem -...- wird nicht als Wesensmerkmal einer Person oder des sozialen System gesehen, sondern als ein Geschehen, an dem viele verschiedene gemeinsam interagierende Menschen beteiligt sind.» (von Schlippe & Schweitzer, 2019, S.7)

Die Systemtheorie besagt, dass jedes System die Ressourcen zur Verfügung hat, die es zur Problemlösung benötigt. Es wird geschätzt, was da ist und dadurch wird dem System mit Wertschätzung begegnet. Daraus entsteht eine wertschätzende ressourcenorientierte Haltung. Das Arbeiten nach systemischen Ansätzen kommt in der Heilpädagogik einen hohen Stellenwert zu. Der Ansatz stösst deshalb auch auf Resonanz, weil er vielseitig einsetzbar und praktikabel ist. Systemisches Handeln kann in allen Feldern der Heilpädagogik und verschiedenen Settings erfolgen. Es kann dosiert eingesetzt werden und andere Ansätze sinnvoll ergänzen (Kiessl, 2019).

Am Anfang jeder Beratung steht das Joining, was «In-Beziehung-Treten», eine gemeinsame Verbindung herstellen bedeutet und beispielsweise über Smalltalk entstehen kann. Die Basis dieser Gesprächsführung und Haltung sind aktives Zuhören, Nachfragen und Fragen stellen mit achtsame

Neugierde, alle im Blick haben und gewahr sein, Feinfühligkeit und Perspektivenübernahme zeigen bei neutraler Haltung. Wichtig ist immer die Selbstorganisation der Betroffenen zu stützen (Kiessl, 2019.)

Durch das systemische Interview wird der Aufmerksamkeitsfokus daraufgelegt, was in den Beziehungen und in der Interaktion im System beobachtet wird. In diesem Kontext gewinnen Wie und Was Fragen (z.B. Zirkuläres Fragen, ressourcenorientiertes Fragen, Ausnahmefragen, hypothetisches Fragen, Ziel-Fragen) an Bedeutung Systemisches Fragen kann in verschiedenen Kontexten eingesetzt werden und inspiriert zu Neuem und verändertem Verhalten. Ebenso wird eine lösungsfokussierte Sprache mit Komplimenten und Anerkennung im passenden Kontext, Formulierung von lösungsfokussierten Zielen, Skalierungsfragen (Bewertung auf einer Skala von 1-10), Wunderfragen (Glossar) und Hausaufgaben eingesetzt (Kiessl, 2019)

Die systemische Auftragsklärung ist ein gutes Instrument, um komplexe Situation zu beleuchten und Transparenz und Orientierung zu schaffen. Das Familiensystem durch ein Genogramm (Glossar) visualisieren, um die eigene Geschichte zu rekonstruieren sind Beispiele systemischer Beratung. Des Weiteren können Geschichten erzählen ein Mittel und Türöffner sein, um vergessene Ressourcen auf verschiedenen Ebenen aufzuspüren, um dabei erfolgreiche Lösungsstrategien aus der Vergangenheit nutzbar zu machen (Kiessl, 2019.)

2.7.2 Kindzentriert

In Tabelle 3 führen Pretis & Dimova (2016) einige wichtige resilienzfördernde Prozesse bei Kleinkindern von an Depression erkrankten Eltern auf. Die Förderung der Schutzfaktoren kann durch die Fachperson HFE folgendermassen unterstützt werden:

Schutzfaktor	Einfluss auf die HFE
Entwicklungsförderung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Explorieren dürfen und Feedback erhalten ▪ Sprachanbahnung, lustvolles Lautieren, Modulieren der Sprache ▪ Leistung verstärken und zustimmen (dadurch inkonsistente Reaktion der Mutter «erklären»)
Selbstwirksamkeitsförderung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schaffen von Situation in denen das Kind sich als Handelnder erlebt ▪ Kind wählen und durchführen lassen ▪ Planbarkeit herstellen
Selbsthilfe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wer hilft mir, wenn ich Hilfe brauche? ▪ Was kann ich selbst tun, um bei mir selbst wieder Energie zu tanken?
Selbstwert	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Was kann ich gut? ▪ Worauf bin ich stolz (wo liegen meine Interessen)?

Soziale Kompetenz	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedürfnisse und Gefühle ausdrücken ▪ Einander helfen und unterstützen
Durchhaltevermögen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erfolg haben (entsprechende Gestaltung des Umfelds)

Tabelle 3: Kindbezogene rezilienzfördernde Prozesse (Pretis & Dimova, 2016)

2.7.3 Familienzentriert

Die Förderung einfühlsamen Verhaltens bei den Eltern funktioniert am besten durch Einbezug des nicht-verletzlichen Elternteils (Pretis & Dimova, 2016)

Schutzfaktor	Einfluss auf die HFE
Gesunde erwachsene Person	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Partner resp. Vater miteinbeziehen ▪ Gemeinsame Interaktion mit Mutter aktivieren ▪ Videofeedback (siehe im Folgenden Marte-Meo, EPD und FFTE)
Alltagsstrukturen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Für die Bezugspersonen Visualisierung der Tagesstruktur vom Kind vornehmen ▪ Unterstützung, wie z.B. Familienhelfer organisieren
Unterstützung der Eltern	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurzfristige Entlastung anbieten. Längerfristig Veränderungspotenzial durch Hilfe anstreben ▪ Vernetzung mit sozialpsychiatrischen Diensten
Psychische Gesundheit der Betroffenen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Symptomatik bzw. Ressourcen abklären ▪ Abschätzung möglicher Suizidalität und Aufgleisen und Einleiten von notwendigen Behandlungsmassnahmen ▪ Psychoedukation des gesunden Elternteils ▪ Behandlungsstrategie überdenken, wenn nach 6 Monaten keine Verbesserung eintritt
Compliance	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Engmaschige vertrauensvolle Betreuung, besonders am Anfang einer ärztlichen Behandlung, da Abbruch gross, wenn sich Zustand bessert

Tabelle 4: Familienzentrierte rezilienzfördernde Prozesse (Pretis & Dimova, 2016)

Marte-Meo

«Zeigen, nicht erklären!»

«Achte genau auf das, was du siehst und hörst!»

(Bünder et al., 2013, S. 11)

Das sind zentrale Aussagen des Marte-Meo Konzepts von Maria Aarts. Die Marte-Meo Arbeit wird nicht von Prinzipien geleitet und schreibt keinen eindeutigen Lösungsweg vor. Vielmehr ist von

Aufmerksamkeit auszugehen, was womöglich die einzige Handlungsleitlinie des Konzepts darstellt (Bünder et al., 2013).

Sinngemäss übersetzt heisst Marte-Meo «aus eigener Kraft». Die Eltern werden mit dieser Methode ermutigt, ihre eigene Kraft zu nutzen, um die Entwicklung ihrer Kinder aktiv zu fördern. Dadurch können diese wiederum ihre eigenen positiven Kräfte entwickeln. Marte-Meo ist auf Personen wie Säuglinge, Kleinkinder, jünger Schulkinder, behinderte und hilfsbedürftige Kinder, Jugendliche und Erwachsene ausgerichtet, die Fürsorge und Unterstützung bedürfen. Ebenso richtet sich Marte-Meo an die Personen, von denen die Fürsorge und Beratung ausgeht (Pädagogik, Therapie, Pflege etc.). Auch hier sind Videoaufnahmen aus Alltagssituationen das zentrale Instrument der Methode und werden von den Eltern und dem Berater gemeinsam angeschaut. Die Aufnahmen werden nach folgenden Kommunikationskriterien analysiert und im Hinblick auf Entwicklungsmöglichkeiten besprochen (Bünder, 2012):

Element 1: Die Initiative des Kindes wahrnehmen

Element 2: Die Initiative des Kindes bestätigen

Element 3: Bennen

Element 4: Sich in der Kommunikation abwechseln (take turns)

Element 5: Leiten und Lenken

Übergeordnete Elemente auf der Metaebene sind «der angemessene Ton» und die «konstruktive Dialogtechnik (ebd.)

Die jeweiligen Videoaufnahmen werden in Bezug auf die fünf Elemente plus die Metaebene in einer wertschätzenden und fehlerfreundlichen Atmosphäre besprochen. Daraus resultieren unterschiedliche Schwerpunkte in der Beratung. Dabei bildet eine umfassende Interaktionsanalyse von familiären Alltagssituationen den Mittelpunkt einer Beratung, wobei zwischen aufgaben- und spielorientierten Situationen unterschieden wird (ebd.)

Entwicklungspsychologische Beratung (EPD)

Mit der Entwicklungspsychologischen Beratung (EPB) liegt ein niederschwelliges, ressourcenorientiertes Angebot vor, welches die Feinfühligkeit von Eltern mit ihrem Säugling und Kleinkind fördert. EPB ist ein videogestütztes Beratungskonzept basierend auf systemisch-lösungsorientierten Konzepten und entwicklungspsychologischen Prinzipien. Es unterstützt den Aufbau einer sicheren Bindungsbeziehung und ist vor allem für Familien mit psychosozialen Belastungen und psychisch erkrankten Müttern geeignet. Das zentrale Charakteristika der Entwicklungspsychologischen Beratung ist die Beziehungsförderung, welche eine wirksame Ergänzung in der ganzheitlichen Arbeitsweise der Heilpädagogischen Früherziehung darstellt. Der Ansatz der Entwicklungspsychologischen Beratung ist weder Kind noch Eltern fokussiert, sondern stellt vielmehr die Beziehung der beiden in den Mittelpunkt (Schöllhorn & Ziegenhain, 2012).

Ein ausführliches Anamnesegespräch bildet die Ausgangslage der EPB. Danach erfolgt eine erste Videoaufnahme einer alltäglichen, alterstypischen Interaktion zwischen Mutter oder Vater und dem Kind. Diese Sequenz wird von der Fachperson analysiert und auf der Grundlage von Entwicklungsthemen zwischen Eltern und Kind vorbereitet. Die Eltern werden in den Beratungsgesprächen aufgefordert, gemeinsam mit dem Berater, anhand von passgenau ausgewählten Videoaufnahmen, die Verhaltensweisen des Kindes und die darauf erfolgten Signale der Eltern zu entdecken (Schöllhorn & Ziegenhain, 2012).

Freiburger Feinfühligkeitstraining für Eltern (FFTE)

Dieses Training zielt darauf ab, dass die Eltern für die Signale des Kindes sensibilisiert werden, entwicklungsrelevantes Wissen erhalten und ihre eigene Bindungserfahrung reflektieren. Der Trainer nimmt eine vermittelnde Rolle ein und ist sowohl Fürsprecher der Kinder als auch der Eltern. Der Kurs ist primär für die Mütter konzipiert, jedoch wird die Teilnahme der Väter empfohlen. Als optimaler Zeitpunkt für die Durchführung des Trainings wird das Säuglingsalter von 6 Monaten gesehen (Hänggi, Schweinberger & Perrez, 2011).

Die angeleitete Zusammenarbeit im FFTE widerspiegelt die Grundhaltung und Überzeugung, dass die Eltern Experten ihrer Kinder sind und über eine Intuition verfügen. Umständen wie Stress, Sorgen, ungünstige Kindheitserlebnisse oder eben eine PPD der Mutter, können diese Kompetenzen in den Hintergrund drängen oder vorübergehend sogar ausschalten. Die Fachperson des Trainings bietet den Eltern Unterstützung an die hinderlichen Bedingungen zu entdecken und ressourcenorientiert nutzbar zu machen. Dazu dienen einzelne lösungsorientierte Techniken wie W-Fragen stellen, Hypothesen testen, Rollenspiel und Verhaltensübungen, Zusammenfassungen etc. Ein zentrales Element des Freiburger Feinfühligkeitstraining ist das Video-Feedback. Als Grundlage dienen Videoaufnahmen von Eltern-Kind-Interaktionen aus dem häuslichen Kontext, aufgenommen von vertrauten Personen. Der Fokus beim Video-Feedback liegt auf der Beschreibung des tatsächlich beobachteten Verhaltens. Eine Trennung von Beschreibung, Interpretation und Gefühlseindruck ist bewusst vorzunehmen. Die Fachperson wählt drei kurze Filmsequenzen aus, die sich für die Rückmeldung der elterlichen Feinfühligkeit besonders gut eignen und gelungene Interaktionen festhalten. Als vierte Sequenz kann eine weniger gelungene Aufnahme genommen werden, wo die Signale des Kindes ungenau oder gar nicht erkannt wurden. Im anschließenden «Filmgespräch» wird die Aufmerksamkeit auf die Perspektive des Kindes gelegt und die Eltern sollten dazu ermuntert werden, möglichst allein zu einer Einschätzung der kindlichen Signale zu gelangen. Das Filmgespräch legt den Fokus immer auf die Kompetenzen (Hänggi et. al., 2011).

2.7.4 Umweltzentriert

Schutzfaktor	Einfluss auf die HFE
Sozialkontakte zu nicht auffälligen Peers	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Externe Betreuungsangebote beziehen wie Kita, Spielgruppe, Tagesmutter etc.
Verfügbarkeit von Hilfe und Unterstützung für das Kind	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entwicklungsförderung mit Schwerpunkt Bindung, Verständnis für die Familie und sprachliches Verhalten ▪ Psychotherapie bei internalen Schuldzuweisungen, starker Parentifizierung ▪ Freiräume durch Erlebnispädagogik schaffen
Aktivitäten/Interessen in der Community	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jegliche ausserhäusliche Aktivitäten zur Unterstützung der Gesundheit

Tabelle 5: Umweltzentrierte Interventionen (Pretis & Dimova, 2016)

2.7.5 Körperzentrierte Interventionen

«Aufbau von Bindungssicherheit braucht einen Körper.»

(Harms, 2016, S. 10)

Dieses Zitat ist die wichtigste Botschaft der **Emotionellen Ersten Hilfe**. In der EEH geht man davon aus, dass kognitiv ausgerichtete Konzepte wie das Videofeedback und Verhaltensbeobachtungen sehr eingeschränkt sind. Diese Vorgehensweise funktioniert gemäss der Position der EEH gut, wenn die Eltern über hinreichende Regulations- und Reflexionsfähigkeit verfügen. Sind die Eltern jedoch gestresst, sei es durch körperliche und psychische Belastungen von nachgeburtlichen Krisen, ist das Erlernen von neuem Verhalten, bzw. die Veränderung von dysfunktionalem Verhalten schwierig und die entsprechende kognitive Intervention ist nicht nachhaltig. Deshalb wird in der EEH ein neuer Weg beschritten, der den Körper, das subjektive Erleben dessen in den Mittelpunkt der Beratung stellt (Harms, 2016).

Im Beisammensein mit dem Säugling und Kleinkind lernen die Eltern das innere Erleben ihres Körpers achtsam zu beobachten und auszuwerten. Anstelle mit Informationen und Tagesplanungen konfrontiert zu werden, erleben die Mutter bzw. Eltern zuerst, was sich im Körper regt, wenn das Kind untröstlich schreit. Der Körper stellt in der bindungsbasierten Krisenintervention der EEH der zentrale Referenzort dar. In der EEH wird daher mit direkten Körperberührungen gearbeitet, die den belasteten Eltern Halt, Stabilität und Sicherheit vermitteln. Erste Emotionale Hilfe beruht auf einem 3 Säulenprinzip welches 1. Bindungsförderung (Prävention) 2. Krisenintervention (Schreibbabybegleitung/Intervention) und Eltern-Kind-Therapie (Kurzzeittherapie) beinhaltet. Bis heute ist die Arbeit mit Schreibbabys das wichtigste Einsatzfeld der EEH. Das praktische Vorgehen in der EEH lässt sich in einem Sieben-Schritte-Modell beschreiben (Anhang III.) (Harms, 2016).

Die Erfahrungen zeigen, dass auch mit älteren Säuglingen und Kleinkindern mit dieser Methode gearbeitet werden kann, da Bindungsstörungen in ihrem Wesen mit Regulationsstörungen der frühen Säuglingszeit vergleichbar sind. Der Ansatz kann sowohl von Psychotherapeuten und Fachkräfte aus den Bereichen Geburtshilfe, Prävention, Entwicklungs-, Früh- und Krisenberatung eingesetzt werden (Harms, 2016).

Schmetterlingsmassage

«Bindung durch Berührung®» beschreibt, welchen Einfluss körperliche Berührungen beim Aufbau von Kontakt haben und wie sich daraus Beziehungen entwickeln und Bindungen entstehen und gestärkt werden. Bindungsstärkende Berührung wird als ganzheitlicher Ansatz gesehen, der sowohl körperliche wie emotionale und mentale Aspekte beinhaltet. Dabei wird die Schmetterlingsmassage als zentraler Baustein angesehen. Sie ist eine Massage-Technik, die von zarter Berührungsqualität ausgeht und mit sehr geringer Stimulation eingesetzt wird. Streichen, Schaukeln, Kreisen und Tupfen bilden die ursprünglichen Techniken der Massage. Die Schmetterlingsmassage wurde um den wichtigen Aspekt der «Sicherheitsstation» erweitert. Jedes Baby verfügt über einen Körperbereich, wo es besonders gerne berührt wird und schnell Vertrauen fasst sowie Sicherheit gewinnt. Diese Sicherheitsstation ist Ausgangs- und Endpunkt jeder Massage (Deyringer, 2019).

Die Massage eignet sich gleichermaßen für Erwachsene, Kinder und Babys und eröffnet für alle Berufsgruppen, die mit Eltern und Kinder arbeiten, Möglichkeiten präventiv oder therapeutisch zu unterstützen (ebd).

2.8 HFE interdisziplinär

Dieses Unterkapitel gibt über die beteiligten Partner im Netzwerk Auskunft, thematisiert einzelne Kooperationen und zeigt die Voraussetzungen und Bedingungen für eine Netzwerkbildung auf.

2.8.1 Zusammenarbeitspartner

Albermann und Müller (2016) führen alle Fachdisziplinen auf, die zusammen bei der Unterstützung von Kindern psychisch kranker Eltern in einem Netzwerk tätig sind:

Kinderarzt/Hausarzt	Gynäkologe/Geburtshelfer/Hebamme
Kinder-/Jugendhilfe, Erziehungsberatung	Schule (Lehrperson, Schulsozialarbeit, schulpsychologischer Dienst, Schularzt)
Mütter-/Väterberatung	Schule (Lehrperson, Schulsozialarbeit, schulpsychologischer Dienst, Schularzt)
Psychiater/Psychotherapeut/Psychologe/Kinder- und Jugendpsychiater	Kindergarten, Kita, Hort

Mutter-Kind-Einrichtung	Frühförderung/Heilpädagogik
KESB (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde) (18), Beistand (Kind/Erwachsener)	Arbeitgeber
Kinderschutzgruppe	Soziale Dienste

Tabelle 6: Wer ist im Netzwerk tätig? (Albermann & Müller, 2018)

Im Kontext einer PPD sind für die Heilpädagogische Früherziehung Zusammenarbeiten und Kooperationen mit diesen Fachdisziplinen denkbar.

Kinderärzte sind eine der wichtigsten Kooperationspartner der Frühförderung. Sie sind die einzige ärztliche Fachgruppe, welche über die nötige Fachlichkeit und Unterstützungsmöglichkeit von Kindern und ihren Familien mit oder von bedrohter Behinderung weiss (Behringer & Höfer, 2005).

2.8.2 Kooperationen

Familien mit psychischen Erkrankungen sind vielfältigen Belastungen ausgesetzt, welche nicht durch eine einzelne Fachdisziplin abgedeckt werden können. Vielmehr sind mehrere aufeinander abgestimmte Hilfen und Leistungen notwendig (Pillhofer et al., 2016).

Gemäss Trautmann-Villalba und Hornstein (2019) gilt allgemein, dass eine Unterstützung möglichst früh einsetzen soll, im Sinne eines präventiven Charakters. Dies Bedarf einer engen Kooperation der interdisziplinären Unterstützungssysteme, welche Frühwarnzeichen erkennen, Motivation zur Annahme von Hilfe schaffen und Zugang zu spezifischen Hilfen ermöglichen. Immer im Bemühen die Kooperation der Eltern und Kindern zu gewinnen und diese langfristig zu erhalten (ebd.).

Kinderärzte und Hebammen sind im nicht stationären Bereich wichtige Bezugspersonen für Eltern und Kinder. Ebenso ist die Mütter- und Väterberatungsstelle eine wichtige Instanz für eine Unterstützung. Sie geniesst eine breite Akzeptanz bei jungen Eltern und ist lokal schnell zugänglich (Hafen, 2014).

Für die Nordwestschweiz fand Hall-Bieri (2013) heraus, dass die Berufsgruppe der Mütter- und Vaterberatungsstellen die meisten Mütter mit Verdacht auf eine PPD sehen, gefolgt von Hebammen und Gynäkologen, am wenigsten der Hausarzt. Die Weiterverweisung erfolgt am meisten zu einem Psychiater/Psychologen.

Es ist wichtig die Vernetzung zu andern Professionen im Bereich der Frühförderung wie etwa zur heilpädagogischen Früherziehung herzustellen. Für eine Vernetzung müssen strukturelle Rahmenbedingungen geschaffen werden, wie z.B. gemeinsame Fortbildungen, aber auch Punkte der Zusammenarbeit reflektiert und festgelegt werden (Hafen, 2014).

2.8.3 Netzwerkbildung

Damit eine Etablierung von einem Netzwerk erfolgen kann, bedarf es einer vereinbarten Zusammenarbeit der Partner auf Quartiers- Institutions- oder Gemeindeebene. Es müssen funktionierende Beziehungen im Netzwerk aufgebaut werden, die sich durch transdisziplinäres Denken,

Perspektivenübernahme mit beruflichem Respekt, gemeinsamen und gegenseitigem Lernen sowie dem Austausch von Informationen auszeichnen. Von den einzelnen Fachpersonen und der Institution muss eine Veränderungs- und Lernbereitschaft ausgehen, um Bildungsprozesse zu ermöglichen (Albermann & Müller, 2018).

Die Koordination und Kooperation kann fallübergreifend oder fallbezogen erfolgen. Über Vernetzungsgremien, gemeinsame Trägerschaften und einen Versorgungsplan wird fallübergreifend gearbeitet und über geklärte Fallführung und Hilfeplanung fallbezogen. Im Idealfall wird eine geteilte Verantwortung angestrebt (ebd.)

Austauschtreffen, Netzwerktreffen und psychosoziale Gruppentreffen sind Wege der Begegnung der beteiligten Partner. Zudem braucht es von den einzelnen Personen die Bereitschaft zum zeitlichen Engagement und Commitment, gemeinsamen Trainings sowie Leistungs- und Qualitätsüberprüfungen (Peer Reviews). Datenschutz- und Schweigepflichtsbestimmungen können Erschwernisse im Informationsaustausch zur Folge haben. Andere Erschwernisse können Abhängigkeit von gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen sowie die Zergliederung und Vielfältigkeit des Angebots mancher Organisationen sein (Albermann & Müller, 2018.)

3. Empirischer Teil

In den folgenden Kapiteln wird das forschungsmethodische Vorgehen dieser Arbeit aufgezeigt. Zuerst wird der Gegenstand und die Methode der Untersuchung geschildert, danach das Forschungsdesign im Detail thematisiert. Dabei wird auf Inhalt und Struktur der Konzipierung des Online-Fragebogens eingegangen. Im Anschluss werden Informationen zum Pretest, der Stichprobe und der Durchführung gegeben. Die Auswertung mit der Datenaufbereitung und statistischen Überlegungen runden den empirischen Teil ab.

3.1 Forschungsgegenstand und Forschungsmethode

Neben wissenschaftlich-theoretischen Ausführungen wird die Perspektive der Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung zur Beantwortung der Forschungsfrage herangezogen. Da die Thematik in der HFE grosses Forschungspotenzial zeigt, soll der Forschungsgegenstand dort liegen, wo mit am meisten Informationsgehalt für die Beantwortung zu erwarten ist. Dies bildet das Berufsfeld der HFE in der ganzen Breite.

Steiner & Benesch (2018) bezeichnen alle Vorgehensweisen als quantitative Methoden, die zur numerischen Darstellung von empirischen Sachverhalten dienen. Dabei können drei Zugänge unterschieden werden, die als explorativ, deskriptiv und explikativ bezeichnet werden.

Als deskriptiv ist ein beschreibender Zugang gemeint, der sich weniger nach Erklärungen oder Ursachenforschung ausrichtet, sondern gewisse Merkmale einer klar definierten Population schätzt und beschreibt (ebd.).

Dieses Projekt bedient sich der quantitativen Vorgehensweise mit einem deskriptiven Zugang, was im folgenden Forschungsdesign umschrieben wird.

3.2 Forschungsdesign

Mit dem Forschungsdesign oder Versuchsplan wird definiert, an welchem Objekt, was wie und wie oft erhoben wird, damit die Fragestellung beantwortet werden kann (Steiner & Benesch, 2018).

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick zum gewählten Forschungsdesign:

Forschungsfrage	Welche Konsequenz hat eine Postpartale Depression (PPD) der Mutter für die Tätigkeit der Fachperson im Arbeitsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung in der deutschsprachigen Schweiz?
Leitfragen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Welche Erfahrungen gibt es mit postpartal depressiv erkrankten Müttern und ihren Familien im Berufsalltag der Heilpädagogischen Früherziehung? ▪ Was sind die Ressourcen der Heilpädagogischen Früherziehung, um eine postpartal depressive Mutter und ihre Familie zu unterstützen? ▪ Wie gestaltet sich die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen der Heilpädagogischen Früherziehung und andern Helfersystemen bei einer postpartal depressiven Mutter und ihrer Familie?
Erhebungsinstrument	Onlinebefragung (Web-Survey) mit LimeSurvey: geschlossene Fragen (Steiner & Benesch, 2018)
Stichprobe	HFEs der deutschsprachigen Schweiz
Zeitpunkt	Einmalige Befragung im Zeitraum vom 18.9.-28.10.19
Auswertung	Deskriptive Statistik mittels SPSS (Steiner & Benesch, 2018) Explikative Statistik zur Unterstützung der Interpretation (ebd.)

Tabelle 7: Forschungsdesign

Das Forschungsdesign wird im Folgenden detailliert beschrieben. Die Ausführungen beziehen sich auf den Fragebogen im Anhang IV. und V.

3.3 Fragebogen

Die Befragung gilt in der empirischen Sozialforschung nach wie vor als Standardinstrument zur Ermittlung von Fakten, Meinungen, Wissen, Einstellungen oder Bewertungen (Schnell, Hill & Esser, 2018).

Werden die Fragen den Untersuchungsteilnehmern in schriftlicher Form vorgelegt und selbständig von ihnen beantwortet, spricht man von schriftlicher Befragung. Diese Untersuchungsvariante eignet sich besonders für die Befragung von grossen, homogene Gruppen und kennzeichnet sich durch eine kostengünstige und leicht praktikable Methode aus. Durch die Verbreitung des Internets gewinnt der Einsatz der Fragebogenmethode über E-Mail oder Link an Beliebtheit (Steiner & Benesch, 2018).

3.3.1 Web-Surveys

Kennzeichnend für Web-Surveys ist, dass der Fragebogen als Programm auf einem Web-Server ausgeführt wird. Der Fragebogen sieht dabei wie ein Formular auf einer Webseite in einem Browser aus (z.B. «Chrome» oder «Firefox») (Schnell et al., 2018).

Mit LimeSurvey können Online-Umfragen aller Art durchgeführt werden. Das Tool unterstützt zahlreiche Fragetypen und deckt verschiedene Sicherheitsbedürfnisse ab. Die Resultate können zur statistischen Auswertung exportiert werden. Das Umfragetool LimeSurvey stellt die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) den Studierenden zur Erstellung von Umfragen im Rahmen einer Diplomarbeit zur Verfügung (HfH, 2019).

Die Autorin hat mittels dem Umfragetool LimeSurvey, den für diese Befragung verwendeten Online-Fragebogen (Anhang IV.) eigenständig entwickelt und programmiert. Die Konstruktion dieses Fragebogen ist Gegenstand des nächsten Kapitels.

3.3.2 Inhalt

Um die Forschungsfrage beantworten zu können, muss bei der Fragebogenentwicklung die Präzisierung der zentralen Konstrukte erfolgen. Dabei muss das jeweilige Konstrukt dimensionalisiert werden. In einem nächsten Schritt folgen Überlegungen zur Operationalisierung bzw. Messung der relevanten Merkmale (Steiner & Benesch, 2018).

Die folgende Tabelle gibt exemplarisch Aufschluss über das Vorgehen in diesem Projekt:

Forschungsfrage																																						
Leitfragen																																						
1. Dimension	2. Dimension	Operationalisierung																																				
Erfahrungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anzahl Diagnosen (Total/Jahr) ▪ Anzahl Verdachte (Total/Jahr) ▪ In welchem Zusammenhang erfahren ▪ Auffälligkeiten beim Kind ▪ Symptome PPD bei Mutter ▪ Rolle Väter/Partner ▪ Eintrittsalter Kinder ▪ Verbreitung Thema Depression/Bindung allgemein ▪ Wichtigkeit Thema 	Fragen Nr. 11-22 im Fragebogen (Anhang V.) Beispiel Frage 10: 10 [B010]Wie vielen Müttern mit einer PPD Diagnose sind Sie schätzungsweise in ihrer bisherigen Tätigkeit als HFE begegnet? * Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: <input type="radio"/> keiner <input type="radio"/> 1 bis 5 <input type="radio"/> 6 bis 10 <input type="radio"/> 11 bis 15 <input type="radio"/> mehr als 15 Bitte nur gestellte Diagnosen und keine Verdachte angeben																																				
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Welche Interventionen/Programme ▪ Themen von Beratung ▪ Fachwissen PPD/Mutter-Kind Interaktion ▪ Zuordnung Aufgabenfelder ▪ Auftrag/Zuständigkeiten ▪ Chancen/Risiken ▪ Bedürfnisse/Wünsche HFE ▪ Fördersituation Beteiligung ▪ ... 	Fragen Nr. 23-38 im Fragebogen (Anhang V.) Beispiel Frage 27: 27 [C040]Wie schätzen Sie ihr Fachwissen zur PPD ein? * Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: <input type="radio"/> gering <input type="radio"/> eher gering <input type="radio"/> teils-teils <input type="radio"/> eher gross <input type="radio"/> gross																																				
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zuweiser ▪ Helfernetz ▪ Qualität der Zusammenarbeit ▪ Hürden/Visionen ▪ ... 	Fragen Nr. 39-46 im Fragebogen (Anhang V.) Beispiel Frage 44: Wie wichtig sind für Sie folgende Faktoren in der interdisziplinären Zusammenarbeit im Zusammenhang mit einer PPD? * Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">sehr wichtig</th> <th style="text-align: center;">eher wichtig</th> <th style="text-align: center;">teils - teils</th> <th style="text-align: center;">eher unwichtig</th> <th style="text-align: center;">unwichtig</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Regelmässiger Austausch</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Gemeinsame Events</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Gemeinsame Weiterbildung</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Aufgabenklärung</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Netzwerkbildung</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> </tr> </tbody> </table>		sehr wichtig	eher wichtig	teils - teils	eher unwichtig	unwichtig	Regelmässiger Austausch	<input type="radio"/>	Gemeinsame Events	<input type="radio"/>	Gemeinsame Weiterbildung	<input type="radio"/>	Aufgabenklärung	<input type="radio"/>	Netzwerkbildung	<input type="radio"/>																				
	sehr wichtig	eher wichtig	teils - teils	eher unwichtig	unwichtig																																	
Regelmässiger Austausch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																	
Gemeinsame Events	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																	
Gemeinsame Weiterbildung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																	
Aufgabenklärung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																	
Netzwerkbildung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																	

Tabelle 8: Konstrukt-Dimensionalisierung-Operationalisierung

Aus der wissenschaftlich-theoretischen Auseinandersetzung mit dem Forschungsthema wurden die Leitfragen (vgl. Kap. 3.2) herausgearbeitet, welche der Befragung zu Grunde liegen. Diese bilden das Gerüst für die Forschungsfrage und werden als Konstrukte Erfahrung, Ressourcen und Interdisziplinarität auf der 1. Dimension definiert. Auf der 2. Dimension findet eine Konkretisierung der Konstrukte der 1. Dimension statt. Relevante Themengebiete wurden für die 2. Dimension umrissen, die dann durch die Entwicklung der konkreten Fragen 1-46 des Online-Fragebogens (Anhang IV. und V.) mit

Antwortoptionen operationalisiert wurden. Nach welcher Struktur diese Fragen resp. Fragebogen entwickelt wurden, ist Thema des nächsten Kapitels.

3.3.3 Struktur

Bei schriftlichen Befragungen ist ein hoher Grad an Strukturiertheit des Befragungsinhalts erforderlich, da steuernde Eingriffe durch Interviewer nicht möglich sind. Vielfach sind Personen eher bereit vorgefertigte Kategorien zu beantworten, als sich dem Denkprozess hinzugeben, selbst Antworten zu finden. Deshalb wird bei offener Fragestellung oftmals keine Antwort gegeben. Zudem erleichtern vorgefertigte Kategorien die Auswertung und erhöhen dadurch die Objektivität (Steiner & Benesch, 2018).

In diesem Fragebogen wurden deshalb bis auf wenige Ausnahmen (Fragen 25 und 46) alle Fragen mit geschlossenem (gebundenem) Antwortformat konzipiert. Als Antwortformate wurden Ratingskalen gewählt, die sich dadurch auszeichnen, dass sie mehr als zwei abgestufte Antwortkategorien zur Beantwortung beinhalten. Die Etikettierung der Skalen wurde mit Worten vorgenommen, die zwischen 4-5 Abstufungen aufweisen. Die vertretbare Anzahl wird derzeit in der Literatur bei maximal 5-7 Kategorien fixiert, da es sonst zu einer Überforderung durch die Befragten kommt. Die Abstufungen sollten mit möglichst gleichen Abständen (äquidistant) erfolgen, welche für die verwendeten Dimensionen gegeben sind (ebd.).

Häufigkeiten: nie, selten, manchmal, oft (z.B. Frage 22/Anhang V.). *Bewertung:* sehr wichtig, eher wichtig, teils-teils, eher unwichtig (z.B. Frage 35) / gering, eher gering, teils-teils, eher gross, gross (z.B. Frage 15). *Intensität:* trifft sehr zu, trifft zu, trifft weniger zu, trifft gar nicht (z.B. Frage 24). Mittelkategorien können zu einer Tendenz zur Mitte führen. Das heisst, die Befragten antworten bevorzugt in der Mitte resp. neutral. Gründe dafür können ungenügende Informationen zum Thema sein oder die Person will Informationen über sich nicht preisgeben. Eine Mittelkategorie kann aber auch Ausdruck einer wirklichen mittleren Position bedeuten und die Verwendung sollte deshalb immer im Kontext der Frage beurteilt werden (Steiner & Benesch, 2018).

Ebenfalls enthält dieser Fragebogen Antwortkategorien mit Mehrfachnennungen (Fragen 3,9,32,38) und einer Kombination von geschlossen und offenen Antwortkategorien (Fragen 9 und 38) (Schnell et al., 2018).

Es gibt zahlreiche Richtlinien zur Formulierung von Items. Wichtig ist, dass Sprache und Formulierung der Zielgruppe angepasst sind. Kurze prägnante Fragen sind zu stellen, jedoch nicht auf Kosten der Qualität. Die Gesamtlänge sollte zumutbar sein, das Layout ansprechend und ein roter Faden muss sich durch den ganzen Fragebogen ziehen. Dem Fragebogen sollte eine Einleitung vorausgehen, welche die Person und ihr Vorhaben vorstellt, sowie über das Vorgehen informiert (Steiner & Benesch, 2018).

Für Web-Surveys gilt zusätzlich zu beachten, dass Fragen und Instruktionen sich klar unterscheiden und immer an der gleichen Stelle stehen. Über einen Fortschrittsbalken ist für den Teilnehmer immer erkennbar, wo er sich in der Umfrage befindet. Filterfunktionen ermöglichen eine Umgehung von Fragen, die für gewisse Teilnehmer nicht relevant sind. (Schnell et al., 2018).

Analog zu diesen Ausführungen wurde der vorliegende Fragebogen mit einer Einleitung, Trennung von Fragen und Instruktionen, Einsetzen von Filterfunktionen und Fortschrittsbalken versehen (Anhang IV.)

3.3.4 Pretest

Nach der Entwicklung des Fragebogens muss dieser von einer kleinen Stichprobe auf seine Brauchbarkeit und Qualität geprüft werden. Bearbeitungsdauer und Verständlichkeit sind dabei zentrale Aspekte der Überprüfung. Bei der Überarbeitung des Fragebogens müssen die Anregungen aus dem Pretest unbedingt eingearbeitet werden (Steiner & Benesch, 2018).

Der Pretest wurde von zwei Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung durchgeführt und einer kritischen Beurteilung hinsichtlich inhaltlichen und formalen Inhalten unterzogen. Insbesondere prüften die Testpersonen, ob es die Rubriken «Sonstiges» überhaupt braucht, welche bei vielen Fragen zur freien Beantwortung gedacht waren. Die Rückmeldungen besagten, dass es die meisten zusätzlichen Rubriken nicht benötigt, die Anzahl Fragen im interdisziplinären Teil zu überdenken und Rechtschreib- bzw. Darstellungsfehler zu korrigieren sind. Die Dauer der Bearbeitung wurde als noch im Rahmen gesehen und das Erinnern an die einzelnen Familien und Umstände als anspruchsvoll. Aufgrund dieser Rückmeldungen wurden entsprechende Anpassungen vorgenommen.

3.4 Stichprobe

Gemäss Schnell et al. (2018) handelt es sich um eine Teilerhebung, wenn aus der Grundgesamtheit nur eine Teilmenge untersucht wird. Werden vor der Untersuchung festgelegte Regeln in der Auswahl bestimmt, spricht man von «Auswahl» oder «Stichprobe». Erfolgt die Auswahl der Elemente in der Grundgesamtheit nicht dem Zufallsprozess, wird dies als willkürlich bzw. bewusstes Auswählen bezeichnet. Nur zufällig ausgewählte Stichproben erlauben einen Rückschluss auf die Grundgesamtheit (ebd.)

Als Grundlage zur Gewinnung der Teilnehmer wurde die Adressliste der Allgemeinen und Spezialisierten Heilpädagogischen Dienste des Berufsverbandes der Heilpädagogischen Früherziehung (BVF) herangezogen (BVF, 2017).

Aufgrund der deutschsprachigen Konstruktion des Fragebogens konnten nur dieselben Dienste und Freischaffenden kontaktiert werden. Da die Umfrage möglichst breit streuen wollte, um eine

umfassende Sicht zu gewinnen und verschiedene Einstellungen einzufangen, wurden alle deutschsprachigen Dienste und Freischaffende angeschrieben.

3.5 Durchführung der Befragung

Die Leiter aller Heilpädagogischen Dienste (allgemein und spezialisiert) und die Freischaffenden HFES wurden per E-Mail angeschrieben. Dabei wurde im Internet die jeweilige Kontaktperson der Dienste gesucht und persönlich angeschrieben. Diese E-Mail (Anhang VI.) informierte über das Vorhaben mit der Bitte die Befragung mit beiliegendem Link an alle Mitarbeitenden weiterzuleiten. Der E-Mail Versand erfolgte entlang der BVF Adressliste vom 17.9.-21.9.2019. Aufgrund der unterschiedlichen Daten von Herbstferien bei den Diensten wurde die Umfrage bis zum 25.10.2019 offengehalten.

3.6 Auswertung

Die Auswertung der Daten erfolgt mit dem Statistikprogramm SPSS und deskriptivstatistischer Datenanalyse. Überlegungen zur Datenaufbereitung und zur Statistik liefern die folgenden Kapitel.

3.6.1 Datenaufbereitung mittels SPSS

SPSS (Statistical Product and Service Solutions) ist das weltweit am meisten verbreitete Programmsystem zu statistischen Datenanalyse und zum Datenmanagement (Steiner & Benesch, 2018). Die erhobenen Antworten eines Fragebogens werden zu einem bearbeitbaren Datenfile umfunktioniert, das die Basis für die Auswertung mittels SPSS liefert (ebd.).

Im Codebuch werden alle Items eines Fragebogens mit Variablennamen (Labeling) versehen. Die Zuordnung der Merkmalsausprägung einer Variable zu einer Kodenummer resp. einer Zahl wird als kodieren bezeichnet (ebd.)

Die Antworten des vorliegenden Fragebogens wurden vom LimeSurvey-Tool zu SPSS exportiert und ein Datenfile (masterfile.save) erstellt. Das Labeling und die Kodierung sowie die Vergabe für fehlende Werte sowie die Bestimmung des Skalenniveaus wurde für 185 Variablen vorgenommen und im Codebuch vermerkt (Anhang VII.)

3.6.2 Statistische Methoden

Mit *deskriptivstatistischen Methoden* werden Daten in Form von Tabellen, Diagrammen und einzelnen Kennwerten sowie Grafiken visualisiert. Dabei geht es um eine Beschreibung und das Herausfiltern von wesentlichen Informationen. Wichtige Hauptaussagen sollen so auf den ersten Blick erkennlich sein und einen guten Überblick verschaffen (Steiner & Benesch, 2018).

Über *Häufigkeitstabellen* (Anhang VIII.) werden die absoluten Häufigkeiten dargestellt, mit denen die einzelnen Werte in einer Variable enthalten sind. Die Anzahl Häufigkeiten, die relativen, gültigen und

kumulierten Häufigkeiten werden als Tabelle ausgegeben. Dabei sind die gültigen Prozente von hoher Bedeutung, da sich die Berechnung bei fehlenden Werten auf den realen Stichprobenumfang bezieht (Steiner & Benesch, 2018).

Ist die Verteilung des Ausprägungsgrades eines einzigen Merkmals von Interesse spricht man von *univariaten* Erhebungen und Verteilungen. Sind es zwei Merkmalsausprägungen nennt man dies *bivariate* Untersuchungen. Die Art dieses Zusammenhangs von bivariaten Merkmalsausprägungen nennt man Kovarianz und Korrelationen (Hirsig, 2006). Der Korrelationskoeffizient liegt im Bereich von -1 bis +1 und drückt die Stärke und Richtung eines Zusammenhangs aus. Das Signifikanzniveau für die Prüfung auf «Unterschiede» ist die Irrtumswahrscheinlichkeit und ist bei < 5% (0.05) signifikant (ebd.). Über Grafiken wie beispielsweise Balkendiagramme (nominal) oder Histogramme (intervallskaliert) können Daten grafisch dargestellt werden. Mit *Kreuztabellen* (vgl. Kap. 4.2.4) können Beziehungen von Häufigkeitsverteilungen mehrerer Merkmale untereinander dargestellt werden. Mit *Lagemass* werden einzelne Werte bezeichnet, die eine Reihe von Daten am besten repräsentieren. Das sind das arithmetische Mittel, der Median (Zentralmass) und der Modus (Modalwert). Neben dem Lagemass ist das Streuungsmass mit Varianz, Standardabweichung von Bedeutung (ebd.).

Die Auswertung der vorliegenden Daten erfolgt durch Häufigkeitstabellen und wird durch grafische Darstellung mittels gestapelte Balkendiagramme visualisiert. Unterstützend werden einige relevante Kreuztabellen und Korrelationen herangezogen.

4. Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Befragung dargestellt. Zuerst wird die Stichprobe anhand der erhobenen Personen- und Berufsangaben beschrieben. Danach erfolgt die Darstellung der Ergebnisse zu den Leitfragen der Themenbereiche Erfahrungen, Ressourcen und Interdisziplinäre Zusammenarbeit.

4.1. Beschreibung der Stichprobe

Von den geschätzten 500 (n= 500) tätigen Fachpersonen HFE in der deutschsprachigen Schweiz, haben Total 58 Personen (n=58) an der Online-Umfrage teilgenommen. Die Rücklaufquote beläuft sich damit auf ca. 11.5 %. Davon haben 50 (n= 50) die Befragung vollständig ausgefüllt und 8 (n= 8) teilweise.

Zur Erhebung der Personen- und Berufsangaben wurden die Fragen 1-8 im Online-Fragebogen (Anhang V.) gestellt und werden im Folgenden dargestellt. Frage 9 zu den Weiterbildungen wird im Themenblock resp. der Leitfrage Erfahrungen (Kap.4.2.1) aufgeführt.

1. Geschlecht					
N	Gültig	58	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente
	Fehlend	0			
Gültig	weiblich		56	96.6	96.6
	männlich		2	3.4	3.4
	Gesamt		58	100.0	100.0

Tabelle 9: Geschlecht

56 Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung sind weiblich und 2 Personen männlich. Das sind 96.6% Frauen und 3.4% Männer.

2. Alter		
N	Gültig	58
	Fehlend	0
Mittelwert		46.66
Median		49
Modus		40
Minimum		23
Maximum		69

Tabelle 10: Alter

Die 58 Teilnehmenden sind im Mittel 46.66 Jahre alt. Der Median liegt bei 49 Jahren, das heisst 50% der HFEs befinden sich unter 49 Jahren und die anderen 50% oberhalb 49 Jahren. Das Alter 40 (Modus) ist am häufigsten vertreten. Die jüngste Person ist 23 Jahre alt (Minimum) und die älteste 69 (Maximum).

3. Erstberuf					
N	Gültig	58	Mehrfachantworten		Prozent der Fälle
	Fehlend	0	N	Prozent	
Erstberuf	Ergotherapeut/in		4	5.9%	6.9%
	Klinische/r Heilpädagog*in		23	33.8%	39.7%
	Lehrperson Kindergarten / Schule		9	13.2%	15.5%
	Logopäde/in		3	4.4%	5.2%
	Physiotherapeut/in		2	2.9%	3.4%
	Psycholog*in		4	5.9%	6.9%
	Schulische/r Heilpädagog*in		5	7.4%	8.6%
	Sozialpädagog*in		8	11.8%	13.8%
	Sonstige		10	14.7%	17.2%
Gesamt			68	100.0%	117.2%

Tabelle 11: Erstberuf

Als Erstberuf geben 23 (39.7%) der Befragten Klinischer Heilpädagog*in an. 2 (3.4%) Physiotherapeuten sind vertreten und als Sonstige (Anhang VII) werden 10 (17.2%) Nennungen gemacht.

4. Berufserfahrung als HFE in Jahren		
N	Gültig	58
	Fehlend	0
Mittelwert		11.83
Minimum		.0
Maximum		34.0

Tabelle 12: Berufserfahrung als HFE in Jahren

Die durchschnittliche Berufserfahrung als HFE beträgt 11.83 Jahre. Das Minimum sind einige Monate (0 Jahre) und das Maximum 34 Jahre.

5. In welchem Kanton arbeiten Sie?					
N	Gültig	58	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente
	Fehlend	0			
Gültig	Aargau	12	20.7	20.7	
	Obwalden	1	1.7	1.7	
	St. Gallen und Glarus	5	8.6	8.6	
	Solothurn	3	5.2	5.2	
	Schwyz	2	3.4	3.4	
	Zürich	9	15.5	15.5	
	Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden	1	1.7	1.7	
	Thurgau	3	5.2	5.2	
	Bern	8	13.8	13.8	
	Basel-Land	2	3.4	3.4	
	Basel-Stadt	1	1.7	1.7	
	Freiburg	2	3.4	3.4	
	Graubünden	2	3.4	3.4	
	Luzern	7	12.1	12.1	
	Gesamt	58	100.0	100.0	

Tabelle 13: Arbeitskanton

12 (20.7%) Fachpersonen arbeiten im Kanton Aargau. Im Kanton sind es 9 (15.5%). Im Kanton Bern haben 8 (13.8%) ihren Arbeitsort und 7 (12.1%) im Kanton Luzern.

6. Arbeitsform					
N	Gültig	58	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente
	Fehlend	0			
Gültig	Freischaffend	6	10.3	10.3	
	Dienst/Stiftung	52	89.7	89.7	
	Gesamt	58	100.0	100.0	

Tabelle 14: Arbeitsform

Von den 58 Befragten sind 6 (10.3%) Freischaffende und 52 (89.7%) bei einem Dienst oder einer Stiftung angestellt.

7. Was trifft auf Sie zu?					
N	Gültig	58	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente
	Fehlend	0			
Gültig	Allgemeine HFE		45	77.6	77.6
	Spezialisierte HFE		13	22.4	22.4
	Gesamt		58	100.0	100.0

Tabelle 15: Allgemein oder spezialisiert

45 (77.6%) Personen arbeiten in der allgemeinen HFE und 13 (22.4%) in der spezialisierten HFE.

8. Spezialisierung im Bereich:					
N	Gültig	13	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente
	Fehlend	0			
Gültig			13	100.0	100.0
	Autismus		1	8.0	8.0
	Hörbehinderung		3	23.0	23.0
	Sehbehinderung		3	23.0	23.0
	Körperbehinderung		3	23.0	23.0
	Sonstiges 1. Beratung/Frühe Intervention 2. Epilepsie 3. Sprache		3	23.0	23.0
	Gesamt		13	100.0	100.0

Tabelle 16: Spezialisierung

Von den 13 spezialisierten Fachpersonen ist eine (8%) auf Autismus spezialisiert, 3 (23%) auf Hörbehinderung, 3 (23%) auf Sehbehinderung und 3 (23%) auf Körperbehinderung. Ebenso geben 3 (23%) weitere Befragte ihre Spezialisierung mit Sonstiges an.

4.2 Darstellung der Ergebnisse

Die Darstellung der zentralen Ergebnisse zu den drei Themenbereichen erfolgt mittels Text, Tabelle oder Grafik resp. Abbildung. Bei Fragen mit vielen Merkmalen (Fragematrix) werden nur die zentralen Ergebnisse dargestellt. Alle Prozentangaben berufen sich auf die SPSS Ausgaben im Anhang VIII.

4.2.1 Leitfrage Erfahrungen

Die Fragen 9 bis 22 (Anhang V.) beziehen sich auf den Themenblock bzw. die Leitfrage Erfahrungen

Frage 9 (n=58)

Mehrfachantworten = 89

Abbildung 2: Frage 9

43% der Befragten HFEs geben Marte-Meo als Weiterbildung an. Weiterbildungen in EPB haben 15.8%, in Massagen für Baby und Kind, 19.3%, Keine 21.8% und Sonstige 22.8%

Fragen 10 und 11 (n= 58)

Abbildung 3: Fragen 10 und 11

37.9% der HFEs sind in ihrer Tätigkeit noch keiner Mutter mit einer Diagnose begegnet. 46.6% 1 bis 5, 10.3% 6 bis 10, 1.7% 11 bis 15 und 3.4% mehr als 15 Müttern. Beim Verdacht geben 19% der Befragten an, dass sie noch nie einer Mutter begegnet sind. 41.4% geben 1 bis 5 an, 15.5% 6 bis 10, 8.6% 11 bis 15 und 15.5% mehr als 15 Mütter

Fragen 12 und 13 (n= 58)

Abbildung 4: Fragen 12 und 13

56.9% der HFEs sind in den letzten 12 Monaten keiner Diagnose der Mutter begegnet. 25.9% einer Diagnose, 10.3% 2 Diagnosen und jeweils 3.4% 3 und mehr als 3. Für den Verdacht geben 39.7% der Befragten mit keinem an, 24.1% mit 1, 17.2% mit 2, 12.1% mit 3 und 6.9% mit mehr als 3.

Frage 14 (n= 58)

Abbildung 5: Frage 14

Total 83.4% der HFEs haben nie (54.2%) oder selten (29.2%) über den Anmeldegrund von einer PPD erfahren. Für insgesamt 16.7% passiert dies manchmal (12.5%) oder oft (4.2%). Im Anamnesegespräch haben total 41.7% mit nie (25 %) oder selten (16.7%) geantwortet und total 58.3% mit manchmal (45.8%) oder oft (12.5%). 27.1% erfahren nie (10.4%) oder selten (16.7%) im Verlauf der Zusammenarbeit von einer PPD. Insgesamt 73% beantworten dies mit manchmal (29.2%) oder oft (43.8%). Andere Fachdisziplinen wiesen mich darauf hin trifft für 75% nie (45.8%) oder selten (29.2%) zu und für 25% manchmal (22.9%) oder oft (2.1%).

Frage 15 (n= 58)

Wie beurteilen Sie im Allgemeinen die Wichtigkeit der Thematik PPD im Berufsfeld der HFE?

70.7% der Befragten beantworten die Frage mit gross (27.6%) oder eher gross (43.1%). 20.7% sagen teils-teils, 6.9 % eher gering und 1.7% gering (Anhang IX).

Frage 16 (n= 48)

Abbildung 6: Frage 16

Für das Merkmal Interaktion mit Mutter geben 12.6% der Befragten nie (6.3%) oder selten (6.3%) an. 29.2% sagen manchmal und 58.3% oft. Bei der Bindung wird mit total 10.5% nie (4.2%) oder selten (6.3%), manchmal 31.3% und oft mit 58.3% angegeben. Bei der Sprache sind es total 22.9% die nie (12.5%) oder selten (10.4 %) angeben, 41.7% manchmal und 35.4% oft. Bei der Kognition beobachten total 39.6% manchmal (29.2%) oder oft (10.4%) Auffälligkeiten. Auffälligkeiten in der Motorik beantworten total 77.1% mit nie (25%) oder selten (52.1%), manchmal (18%) und oft (4.2%). Insgesamt 20.9% erwähnen nie (4.2%) oder selten (16.75) Auffälligkeiten in der Emotionsregulation, 27.1% manchmal und 52.1% oft. Für total 91.6% sind nie (58.3%) oder selten (33.3%) keine Auffälligkeiten vorhanden. Manchmal sagen 6.3% und 2.1% oft

Frage 17 (n=48)

Abbildung 7: Frage 17

Für das Merkmal Schlafprobleme geben 27.1% der Befragten nie (10.4%) oder selten (16.7%) an. 47.9 % sagen manchmal und 25% oft. Exzessive Schreien trifft mit total 41.7% nie (18.8%) oder selten (22.9%) zu. Manchmal geben 41.7% und oft 16.3% an. Bei Fütterungs- und Essproblemen sind es total 37.5% die nie (14.5%) oder selten (22.9 %) angeben, 43.8% manchmal, 18.8% oft. Hyperaktiv beantworten total 50% mit nie (25%) und selten (25%), manchmal sagen 29.2% und oft 20.8%. Insgesamt 43.8% erwähnen nie (18.8%) und selten (25%) oppositionelles Verhalten, 41.7% manchmal und 14.6% oft. Für total 58.3% sind nie (22.9%) und selten (35.4%) Aggressionen vorhanden. Manchmal sagen 33.3% und oft 8.3%

Frage 18 (n=48)

Wie häufig sind Sie mit Depressionen im Allgemeinen in ihrer Tätigkeit als HFE konfrontiert?

19% der Mütter haben oft Depressionen, 58.6% manchmal, 19% selten und 3.4% nie. Bei den Vätern haben 1.7% oft Depressionen, 29.3% manchmal, 51.7% selten und 17.2% nie. 1.8% der Eltern haben oft Depressionen, 29.3% manchmal, 51.7% selten und 33.3% nie (Anhang IX.)

Frage 19 (n=58)

Abbildung 8: Frage 19

Mit oft beantworteten 27.6% der Befragten Negative Gedanken, 43.1% Überbehütung, 5.2% Ablehnung, 58.6% Versagensgefühle, 1.7% Zwangshandlungen, 27.6% Ärger und 3.4% Desinteresse.

Frage 20 (n=48)

Abbildung 9: Frage 20

Die Antwort oft wird für die Merkmale enge Bezugsperson von Kind mit 20.8%, depressiv 2.1%, organisiert Familienleben 25%, überfordert 41.7%, entlastet Ehefrau 22.9%, lebt getrennt von Familie 8.3% angegeben.

Frage 21 (n=58)

Wie verbreitet sind im Allgemeinen Schwierigkeiten in der Bindung zwischen Mutter und Kind in ihrer Tätigkeit als HFE?

Siehe Graphik im Anhang IX.

Frage 22 (n=58)

Wie alt sind die Kinder einer postpartal depressiven Mutter in etwa bei Eintritt in die HFE?

Alter Kind	manchmal (%)	oft (%)	Total manchmal und oft (%)
0-6 Monate	4.2	6.3	10.5
7-12 Monate	14.6	4.2	18.2
13-18 Monate	35.4	4.2	39.6
19-24 Monate	47.9	12.5	60.4
25-30 Monate	41.7	20.8	62.5
31-36 Monate	33.3	27.1	60.4
Mehr als 3 Jahre	37.5	25	62.5

Tabelle 17: Alter der Kinder, Frage 22 (Anhang IX.)

4.2.2 Leitfrage Ressourcen

Frage 23 (n=45)

Welche Methoden wenden Sie an, wenn Sie es mit einer an PPD erkrankten Mutter und ihrem Kind zu tun haben?

Abbildung 10: Frage 23

Marte-Meo wird von 57.3% der Befragten nie (44%) oder selten (13.3%) und von 42.7% manchmal (8.9%) oder oft (33.3%) eingesetzt. Entwicklungspsychologische Beratung wird mit insgesamt 75.6% nie (68.9%) oder selten (6.7%) und von 24.5% manchmal (8.9%) oder oft (15.6%) eingesetzt. Massagen für Baby und Kind werden in 71.1% nie (60%) oder selten (11.1%) angewendet. 28.9% geben

manchmal (15.6%) oder oft (13.3%) an. Systemische Beratung findet bei insgesamt 26.6% nie (24.4%) oder selten (2.2%) Anwendung und in 73.4% manchmal (26.7%) oder oft (46.7%).

Frage 24 (n=45)

Abbildung 11: Frage 24

Wende keine spezifische Methode an trifft für 51.1% der Befragten sehr zu (26.7%) und für 24.4% zu. Für 86.6% trifft die Kombination von einzelnen methodischen Elementen sehr zu (42.2%) oder ist treffend (44.4%). Die Merkmale den Partner resp. den Vater vermehrt einbinden und den Fokus auf die Zusammenarbeit mit weiteren Bezugspersonen legen, ist für insgesamt 88.8% sehr zutreffend (24.4%) oder zutreffend (64.4%). Für 100% ist es sehr zutreffend (53.3%) oder zutreffend (46.7%) den Fokus auf die Mutter-Kind Interaktion zu legen. Für total 24.3% trifft es sehr zu (6.7%) oder ist zutreffend (15.6%), dass andere Interventionen angewendet werden.

Frage 25 (n= 58)

Welche anderen Interventionen sind das?

Total 24 zusätzliche Nennungen in Textform. 9 Nennungen betreffen die Entlastung (Anhang VIII.).

Frage 26 (n= 58)

Abbildung 12: Frage 26

Erziehungsfragen werden von 84.1% der Befragten manchmal (31%) oder oft (52.3%) erwähnt. Beratung/Unterstützung in Entlastungsfragen mit insgesamt 81.8% sind manchmal (34.1%) oder oft (47.7%) ein Thema. Problemtalk wird von total 61.4% manchmal (43.2%) oder oft (18.2%) beansprucht. Alltagsstrukturierung wird von insgesamt 72.7% der Befragten mit manchmal (40.9%) oder oft (31.8%) erwähnt. 72.7% geben Kontraktadressen von anderen Fachpersonen manchmal (54.5%) oder oft (18.2%) an.

Frage 27 (n= 53)

Wie schätzen Sie ihr Fachwissen zur PPD ein?

7.5% der HFEs schätzen ihr Fachwissen zur PPD als gering ein, 32.1% als eher gering, 37.7% teils-teils, 20.8% eher gross und 1.9% als gross (Anhang IX).

Frage 28 (n= 53)

Wie kompetent schätzen Sie sich in der Beratung und Förderung der Familie mit einer PPD erkrankten Mutter (Diagnose oder Verdacht) ein?

1.9% der Befragten HFEs schätzen sich gar nicht kompetent ein, 24.5% kaum, 49.1% mittelmässig, 22.6% ziemlich und 1.9% sehr (Anhang IX).

Frage 29 (n= 54)

Empfinden Sie, dass die Lehre (Studium) in diesem Bereich genügend ausbildet?

Für 0% der Befragten trifft es sehr zu, dass die Lehre/Studium genügend ausbildet. Für 13% trifft dies zu und für 46.3% weniger. Gar nicht zutreffend ist es für 24.1% der HFEs und 16.7% können die Frage nicht beantworten (Anhang IX).

Frage 30 (n= 53)

Sind Sie an Weiterbildungen in diesem Bereich interessiert?

56.6% der HFEs beantworten die Frage mit ja, 30.2% mit vielleicht, 7.5% mit nein und 5.7% mit weiss nicht.

Frage 31 (n= 53)

Abbildung 13: Frage 31

Frage 32 (n= 58)

Mehrfachantworten= 148

Abbildung 14: Frage 32

Frage 33 (n= 54)

Erfragen Sie im Anamnesegespräch den Gefühlszustand der Mutter nach der Geburt?

53.7% der Befragten beantworten dies mit ja, 11.1% mit nein, 35.2% mit manchmal (Anhang IX.)

Frage 34 (n= 25)

Könnten Sie sich vorstellen, diese Frage in Zukunft (vermehrt) zu stellen?

60% beantworten dies mit ja, 16% mit nein und 24% mit weiss nicht.

Frage 35 (n= 53)

Abbildung 15: Frage 35

81.1% beurteilen die Förderung der Mutter-Kind Interaktion als sehr wichtig. Die Förderung der Emotionsregulation wird von 66% als sehr wichtig erachtet. 43.4% der HFEs beurteilen die Beratung in Erziehungsfragen als sehr wichtig.

Frage 36 (n= 53)

Abbildung 16: Frage 36

Für total 62.3% trifft sehr zu (20.8%) oder ist zutreffend (41.5%), dass sie sich nicht kompetent genug fühlen. Nicht mein Zuständigkeitsbereich trifft für 3.8% sehr zu und ist für 26.6% zutreffend. Keine/knappe finanzielle Ressourcen trifft für total 69.8% weniger (41.5%) oder gar nicht zu (28.3%).

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit erachten insgesamt 30.2% als erschwert (trifft sehr zu 1.9 % und trifft zu 28.3%).

Frage 37 (n= 44)

Abbildung 17: Frage 37

Alle Befragten HFEs geben an, dass Kind und Mutter oft (90.9%) oder manchmal (9.1%) bei der Förderung dabei sind. Kind und Vater sind gesamthaft mit 57.7% oft (6.8) oder manchmal (50.9) dabei. Kind mit Eltern sind insgesamt mit 40.9% oft (4.5%) oder manchmal (36.4%) beteiligt. Nur mit dem Kind geben total 37.7% oft (18.2%) oder manchmal (29.5%) an. Insgesamt 52.3% der Befragten geben oft (15.9%) oder manchmal (36.4%) beim Merkmal nur Mutter an. Kind und andere Verwandte/Bekannte sind gesamthaft mit 23.8% oft (2.3%) oder manchmal (0.5%) dabei.

Frage 38 (n= 53)

Mehrfachantworten= 163

Abbildung 18: Frage 38

4.2.3 Leitfrage Interdisziplinarität

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der Fragennummer 39-46 im Online-Fragebogen dargestellt. Frage 42 findet keine Verwendung in dieser Umfrage (vgl. Kap. 5.3)

Frage 39 (n= 41)

Abbildung 19: Frage 39

Der Kinderarzt wird mit gesamthaft 80.5% oft (43.9%) oder manchmal (36.6%) als Zuweiser genannt. Die Mütter- und Väterberatung findet mit total 46.4% oft (9.8%) oder manchmal (36.6%) Erwähnung. Spital/Psychiatrie wird mit insgesamt 34.2% oft (4.9%) oder manchmal (29.3%) genannt.

Frage 40 (n= 41)

Abbildung 20: Frage 40

Der Hausarzt wird von den Befragten mit insgesamt 58.5% oft (19.5%) oder manchmal (39%) genannt. Gesamthaft 97.6% geben den Kinderarzt oft (75.6%) oder manchmal (22%) an. Die Mütter- und Väterberatung findet mit 70.7% oft (24.4%) oder manchmal (46.3%) Erwähnung. Beim Merkmal Psychologe ist ein total von 65.8% bei oft (26.8%) oder manchmal (39%) aufgeführt. Der Sozialdienst

ist gesamthaft 58.5% oft (2.4%) oder manchmal (56.1%) erwähnt. Die Sozialpädagogische Familienbegleitung ist mit 36.6% oft (7.3%) oder manchmal (29.3%) involviert. Für Spital/Psychiatrie sind total 31.7% oft (2.4%) oder manchmal (29.3%) aufgeführt.

Frage 41 (n= 41)

Abbildung 21: Frage 41

Die Kooperation mit dem Kinderarzt wird von den Befragten mit 90.2% als sehr hilfreich (43.9%) oder hilfreich (46.3%) gesehen. Den Psychologen empfinden insgesamt 80.5% als sehr hilfreich (56.1%) oder hilfreich (24.4%). Spital/Psychiatrie wird als sehr hilfreich (14.5%) oder hilfreich (34.1%) mit gesamthaft 48.6% gesehen. Familienangehörige werden als sehr hilfreich (51.2%) oder hilfreich (41.5%) beurteilt.

Frage 43 (n= 41)

Abbildung 22: Frage 43

Die HFE ist nicht bekannt ist für 63.4% der Befragten trifft es sehr zu (14.6%) oder eher zu (48.8%). Netzwerk fehlt beantworten total 63.4% mit trifft sehr zu (19.5%) oder eher zu (43.9%). Für insgesamt 29.3% sind fehlende finanzielle Mittel sehr zutreffend (12.2%) oder zutreffend (17.1%). Für gesamthaft 75.6% trifft es sehr zu (19.5%) oder findet zutreffend (56.1%), dass die Zuständigkeiten nicht geregelt sind. Verschiedene Auffassungen trifft für 39% sehr zu (7.3%) oder ist zutreffend (31.7%). Erschwernisse in der Administration trifft für gesamthaft 31.8% sehr zu (9.8%) oder ist zutreffend (22%).

Frage 44 (n= 50)

Abbildung 23: Frage 44

Der regelmässige Austausch erachtet insgesamt 92% als sehr wichtig (60%) oder eher wichtig (32%). Gemeinsame Events sind für total 24% sehr wichtig (4%) oder eher wichtig (20%). Eine gemeinsame Weiterbildung finden total 32% sehr wichtig (6%) oder eher wichtig (26%). Gesamthaft 92%

beurteilen eine Aufgabenklärung als sehr wichtig (70%) oder eher wichtig (40%). Ein Netzwerk zu bilden empfinden 92% der Befragten als sehr wichtig (52%) oder eher wichtig (40%).

Frage 45 (n= 50)

Abbildung 24: Frage 45

Für 50 % der HFEs trifft es sehr zu (22%) oder ist zutreffend (28%), dass sie das Instrument (FegK 0-6) kennen. Von total 62% der Befragten wird das Instrument als wenig (16%) oder gar nicht (46%) eingesetzt. Für total 14% trifft es sehr zu (4%) oder ist zutreffend (10%), dass sie dadurch eine PPD erfassen können. Für total 58% ist dies nicht beantwortbar. 54% der Befragten können nicht beantworten, ob das Instrument zur Klärung von Unterstützungsbedarf eingesetzt werden kann. Für total 32% trifft dies sehr zu (12%) oder ist zutreffend (20%). 58% der Befragten können die Frage nicht beantworten, ob das Instrument Verbreitung in der interdisziplinären Zusammenarbeit findet. Für insgesamt 14% trifft dies sehr zu (4%) oder (10%).

Frage 46 (n= 50)

Haben Sie zum Schluss noch Anmerkungen?

Insgesamt 8 Anmerkungen wurden gemacht (Anhang VIII.).

4.2.4 Korrelationen

Gemäss Tabelle 18 liegt der Korrelationskoeffizient nach Spearman-Rho für die Variablen Fachwissen PPD (Frage 27) und Vermutung PPD (Frage 11) bei 0.541. Für die Variablen Kompetenz in Förderung und Beratung und Vermutung bei 0.592. Fachwissen zu PPD und Kompetenz weisen einen Korrelationskoeffizienten von 0.779 auf. Alle Korrelationen sind auf dem Niveau von 1% signifikant.

Korrelationen						
			Fachwissen zu PPD	Kompetenz in Förderung und Beratung	Vermutung PPD	Vermutung PPD in letzten 12 Monaten
Spearman-Rho	Fachwissen zu PPD	Korrelationskoeffizient	1.000	.779**	.541**	.262
		Sig. (2-seitig)	.	.000	.000	.058
		N	53	53	53	53
	Kompetenz in Förderung und Beratung	Korrelationskoeffizient	.779**	1.000	.592**	.235
		Sig. (2-seitig)	.000	.	.000	.090
		N	53	53	53	53

** Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig).

Tabelle 18: SPSS-Output Korrelationen Fachwissen*Vermutung und Kompetenz*Vermutung

Nach Tabelle 19 Ist die Korrelation der Variablen Weiterbildung im Bereich Bindung (Frage 9) und Vermutung PPD (Frage 11) ist nach dem Chi-Quadrat Test (Tab.20) signifikant (kleiner 0.05).

Keine Weiterbildung Bindung* Vermutung PPD Kreuztabelle							
		Vermutung PPD					Gesamt
		keiner	1-5	6-10	11-15	mehr als 15	
Keine	nein	5	18	9	5	9	46
	ja	6	6	0	0	0	12
Gesamt		11	24	9	5	9	58

Tabelle 19: SPSS Output Kreuztabelle keine Weiterbildung Bindung*Vermutung PPD

Chi-Quadrat-Test				
	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (zweiseitig)	Exakte Signifikanz (2-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	13.956 ^a	4	.007	.008

Tabelle 20: SPSS Output Chi-Quadrat Test Keine Weiterbildung Bindung*Vermutung PPD

Nach Tabelle 21 ist die Korrelation der Variablen «keine Weiterbildung im Bereich Bindung» (Frage 9) und «Fachwissen PPD» (Frage 27) ist nach dem Chi-Quadrat Test (Tab 22) signifikant (kleiner 0.05).

Keine Weiterbildung Bindung*Fachwissen zu PPD Kreuztabelle							
		Fachwissen zu PPD					Gesamt
		gering	eher gering	teils-teils	eher gross	gross	
Keine	nein	3	9	18	11	1	42
	ja	1	8	2	0	0	11
Gesamt		4	17	20	11	1	53

Tabelle 21: SPSS Output Kreuztabelle Keine Weiterbildung*Fachwissen zu PPD

Chi-Quadrat-Tests				
	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (zweiseitig)	Exakte Signifikanz (2-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	11.745 ^a	4	.019	.015

Tabelle 22: SPSS Output Chi-Quadrat Test Keine Weiterbildung Bindung*Fachwissen PPD

5. Diskussion

In folgendem Diskussionskapitel werden die objektiv dargestellten Ergebnisse (vgl. Kap. 4.2) interpretiert und anschliessend die Fragestellung beantwortet. Abschliessend erfolgt die Methodenkritik.

5.1 Interpretation der Ergebnisse

Anhand der drei Themenblöcke Erfahrungen, Ressourcen und interdisziplinäre Zusammenarbeit werden die wichtigsten Ergebnisse anhand der Theorie und der empirischen Untersuchung interpretiert. Vorgängig findet eine allgemeine Interpretation zur Stichprobenszusammensetzung statt.

5.1.1 Personen- und Berufsangaben

Die erhobenen Personen- und Berufsangaben mit Geschlecht, Alter, Erstberuf, Berufserfahrung, Anstellungsform und Spezialisierung (Tab. 9-16) werden als repräsentativ für die Grundgesamtheit der HFE interpretiert. Die Kantone Wallis, Uri, Zug und Nidwalden sind nicht vertreten. Die bevölkerungsreichsten Kantone wie Zürich, Aargau, Bern, St. Gallen und Luzern (Tab. 13) sind in dieser Umfrage entsprechen vertreten.

5.1.2 Themenblock Erfahrungen

Die Marte-Meo Methode als Weiterbildung im Bereich der Bindung wird von den Befragten am meisten angegeben (43.9%). Dieses Resultat deckt sich auch damit, dass diese Methode am zweithäufigsten (42.7 %) im Zusammenhang mit einer PPD eingesetzt wird. Marte-Meo ist eine Methode, die auf die Stärkung der Elternkompetenz fokussiert, worauf das HFE-Angebot im Wesentlichen abzielt. Zu praktisch jeder erfragten Weiterbildung (ausser STEEP und Step) finden sich Absolventen, wenn auch in geringen Prozentsätzen (1-21.8%). 21.8% haben keine Weiterbildung in der Bindung. Unter der Rubrik Sonstiges finden sich 13 Nennungen, die zu ¾ Einzelnennungen sind und 3 Systemische Ausbildungen angeben. Dies zeigt, dass die Fachpersonen im Bereich der Bindung und Mutter-Kind Interaktion über sehr individuelle Weiterbildungen verfügen und wohl nur die Marte Meo Methode zum allgemeineren Fundus gehört, der auch ansatzweise in der Ausbildung zur HFE verankert ist.

81% der Befragten sind in ihrer bisherigen Tätigkeit als HFE schon einer Mutter begegnet, bei der sie zumindest einen Verdacht auf eine PPD feststellten. Einer Mutter mit einer Diagnose sind schon 62% der HFEs in ihrer Laufbahn begegnet, wobei die meisten 1-5 Mütter sahen. Bei einem Verdacht sind die Anzahl Mütter mit «grösser als 15» viel mehr vertreten (15% gegenüber 3.4% bei Diagnose). Von einer grossen Dunkelziffer der Erkrankung ausgehend (Kap. 2.2.6), bestätigen die grösseren Raten in den Verdachten diesen Umstand. Auch in den letzten 12 Monaten haben rund 2/3 der Teilnehmenden den Verdacht auf eine oder mehrere Mütter mit einer PPD. Dem Gegenüber sind es für die Diagnose nur 43% der Befragten (Abb. 4). Einen mittleren Zusammenhang von keiner absolvierten Weiterbildung im Bereich der Bindung und der Anzahl Vermutungen von einer PPD konnte ermittelt werden (Tab. 20) Dies spricht den Umstand an, ob Verdachte nicht gesehen werden, weil es keine gibt oder weil sie nicht gesehen werden. Bindungsbasierte Ausbildungen und das damit ansteigende Fachwissen könnten zu einer Sensibilisierung und zum erhöhten Wahrnehmen eines PPD Verdachts führen.

Abbildung 15 zeigt, dass im Verlauf der Zusammenarbeit am meisten von einer PPD erfahren wird (73%) und der PPD als Anmeldegrund kaum Bedeutung aufweist. Mit diesem Umstand geht auch einher, dass die befragten HFEs sehr wenige Säuglinge im Alter bis 12 Monate sehen (Tab. 17). In der Regel sind die berichteten Kinder zwischen 13 Monaten und mehr als 3 Jahre. Die letztere Alterskategorie weist dabei die höchsten Zahlen auf (62.5% manchmal oder oft). Ein Anmeldegrund PPD könnte darauf hindeuten, dass sich die Mutter in einer Akutsituation der PPD befinden und das Kind entsprechend noch ein Säugling ist. Analog der Literatur (vgl. Kap. 2.3.1) beobachten die Befragten vor allem Auffälligkeiten in der Bindung, Mutter-Kind Interaktion, Sprache und in der Emotionsregulation. Die Kognition ist gemäss den befragten HFEs weniger betroffen als in die Literatur diskutiert. Per se wird dort nicht von kognitiven Behinderungen gesprochen, sondern lediglich von weniger IQ-Punkten im Vergleich zu nicht betroffenen PPD Kindern (vgl. Kap. 2.3.1). Die HFEs können diese Vergleiche in der Praxis nicht anstellen und müssen die Kognition beurteilen, wie sie sie antreffen und beobachten nur zu 39.6 % selten oder oft Auffälligkeiten (Abb. 6). Die diskutierten Probleme der Emotionsregulation in der Literatur (vgl. Kap. 2.3.1) werden auch von den HFEs berichtet (Abb. 6). Was auffällt ist, dass die HFEs mit jeweils mehr als 50% über keine externalen sozial-emotionalen Auffälligkeiten berichten. Dies könnte auch daher rühren, dass die HFEs mehr internalen Auffälligkeiten begegnen, welche nicht erfragt wurden und sich z.B. mit Rückzug und Vermeidungsverhalten äussern (vgl. Kap. 2.3). Die HFEs beobachten bei PPD Müttern Verhaltensweisen gegenüber dem Kind, welche die Erkrankung ausmachen (vgl. Kap. 2.2.4). Am häufigsten werden Versagensgefühle angegeben, gefolgt von Überbehütung, Negativen Gedanken und Ärger gegenüber dem Kind. Symptome von Zwangshandlungen, Ablehnung oder Desinteresse gegenüber dem Kind (Abb. 8), welche auf eine schwerwiegende Erkrankung hinweisen können, werden von den HFEs selten beobachtet. Ebenso berichten die

HFEs im Allgemeinen, dass die Mütter sehr viel mehr von Depressionen betroffen sind als die Väter (vgl. Anhang IX.), was auch für die PPD der Fall ist (vgl. Kap. 2.4.5). Für die Väter resp. Partner fällt gemäss Abb. 9 vor allem auf, dass diese häufig als überfordert erlebt werden. Auch die Literatur berichtet von Belastungen und hohen Anforderungen für die Väter resp. Partner, die eine PPD Erkrankung für das Umfeld mit sich bringt (vgl. Kap. 2.4.5). Demgegenüber werden die Väter aber auch als Resource erlebt, die Entlastungsaufgaben übernehmen, organisieren und als Bezugsperson fungieren. Die grossen Raten der nicht zu beantwortenden Kategorie (15-33%) weisen womöglich darauf hin, dass die Väter weniger von der HFEs sichtbar sind als die Mütter, weil sie viel weniger an der Förderung mit dem Kind teilnehmen (Abb.17) und das Thema schambehaftet ist und viele Informationen gar nicht zur Fachperson durchdringen.

5.1.3 Themenblock Ressourcen

Die Systemische Beratung ist die «Methode» der Wahl für die Befragten. Nach Abb. 10. findet sie in 73.4% der Fälle manchmal 26.7% oder oft 46.7% Anwendung. Obwohl nur wenig über eine systemische Weiterbildung verfügen (Sonstiges 3%), wird diese am meisten angewendet. Als systemische Beratung können eine systemische Arbeitsweise, Betrachtung und Haltung gesehen werden. Dies ist mehr die Art und Weise wie die HFEs arbeiten als eine Methode. Systemisch wird als Grundhaltung der HFE gesehen (vgl. Kap. 2.7.1) und findet vermutlich auch deshalb Einzug in die Arbeit mit einer von PPD betroffenen Familie. Ebenso zeigt Abb. 10, dass auf körperzentrierte Elemente wie Massagen bei Kind und Baby neben Marte-Meo und Systemischer Beratung gesetzt wird. Ebenso berichtet die Literatur, dass ein körperzentrierter Zugang oftmals einfacher ist als der zu leistende kognitive Aufwand und die Bereitschaft für ein Feinfühligkeitstraining (vgl. Kap. 2.7.5).

Gemäss Abb. 11 stimmen alle Befragten zu, dass sie bei einer Intervention den Fokus auf die Mutter-Kind Interaktion legen. Dabei ist die Kombination von einzelnen Elementen einer Methode, die Einbindung des Partners und der Einbezug von weiteren Bezugspersonen vom Kind, die allgemeine Vorgehensweise bei einer Intervention. Gut 50% der Befragten äussern sich, dass sie nach keiner spezifischen Methode arbeiten. Ebenso werden in der Literatur viele verschiedene Programme zur Verbesserung der Mutter-Kind Interaktion diskutiert. In Einklang mit der Theorie steht, dass der Fokus auf dieser Interaktion liegen sollte und das Einbeziehen der Väter elementare Bestandteile einer Intervention darstellen (vgl. Kap. 2.4.3). Gemäss den befragten HFEs wünschen die Eltern am häufigsten Beratung in Erziehungs- und Entlastungsfragen, sowie der Alltagsstrukturierung (Abb. 12) Insbesondere die Entlastung bildet die Grundlage, um überhaupt Raum und Chance zur Genesung zu bekommen (vgl. Kap. 2.4.2). Viele Unsicherheiten bestehen im adäquaten Umgang mit dem Kind, was sich im Bedürfnis nach Fragen in diesem Bereich äussern (Abb. 12).

Nur rund 23% der Befragten berichten über grosses Fachwissen und Kompetenz in der Beratung einer PPD. 50% stufen ihre Beratungskompetenz als mittelmässig ein. Für das Fachwissen sind es lediglich 38% (Anhang IX.) Dies könnte dahingehend interpretiert werden, dass der Wissensfokus gemäss Kap. 2.4 auf der psychiatrischen/psychotherapeutischen Ebene liegt, wo auch der Forschungsgegenstand liegt. Demzufolge fühlen sich nur gerade 13% der Befragten durch die Ausbildungsstätten genügend ausgebildet und die Mehrheit (57% ja, 30% vielleicht) sind an Weiterbildungen interessiert (Anhang IX.). Sie wünschen sich Weiterbildungen im Bereich der Mutter-Kind Interaktionen und Netzwerke mit Frühen Hilfen, aber vor allem zusätzliches Fachwissen zur PPD (88.4%). Zwischen dem Fachwissen und den Verdachten auf PPD, sowie der Beratungskompetenz und den Verdachten, welche die HFEs schon in ihrer Tätigkeit gemacht haben, wurde ein signifikanter mittelstarker positiver Zusammenhang festgestellt (Tab. 18). Ebenso besteht zwischen «keiner bindungsbasierten Weiterbildung gemacht» und der Einschätzung des eigenen PPD Fachwissens einen signifikanter Zusammenhang. (Tab. 20). Eine bindungsbasierte Weiterbildung könnte eine Nähe zum PPD Thema erzeugen und somit zu einer höheren Einschätzung des Fachwissen und Kompetenzerleben in der Beratung führen.

Für 77% der Teilnehmenden gehört eine PPD ins Aufgabenfeld der HFE und für 23% weniger. Niemand findet, dass es nicht in sein Aufgabengebiet gehört. Auch die Literatur berichtet von der Notwendigkeit der Beteiligung verschiedenster Fachdisziplinen, um der Komplexität dieser Erkrankung für das ganze Familiensystem gerecht zu werden (vgl. Kap. 2.5/2.8). Die HFEs sehen ihre Funktion an erster Stelle in der Beratung (93%), gefolgt von der interdisziplinären Zusammenarbeit (78%) und zu 52% in der Prävention. Über die Devise möglichst früh zu intervenieren, herrscht auch in der Forschung Konsens. Die Mehrheit der Teilnehmenden (54%) erfragt den Gefühlszustand der Mutter nach der Geburt, 35% manchmal und 60% können sich vorstellen die Frage vermehrt zu stellen. Es ist nicht geklärt mit welcher Absicht die Fachperson die Frage nach dem Gefühlszustand stellt und was sie daraus ableitet. Jedoch die Wichtigkeit darum und dem Wunsch nach mehr Kompetenz im Bereich Mutter-Kind Interaktion sowie Fachwissen zur Erkrankung wird Ausdruck verschafft. Ebenso kommt bei den Antworten zu den Grenzen des HFE Angebots zum Vorschein, dass die grösste Schwierigkeit die mangelnde Kompetenz auf dem Gebiet der PPD darstellt Weder knappe finanzielle Ressourcen noch gesetzliche Auflagen oder Schwierigkeiten in der interdisziplinären Zusammenarbeit stellen Grenzen für die HFEs dar (Abb. 16). Auch für Fachpersonen mit grosser Nähe zu erkrankten Müttern wie beispielsweise Hausärzte und Gynäkologen stellt das Erkennen einer PPD eine Herausforderung dar (vgl. Kap. 2.2.6).

Die Grundpfeiler des HFEs Angebot wie Familienorientierung, Niederschwelligkeit, Ganzheitlichkeit etc. werden erwartungsgemäss sehr zustimmend (Abb. 15) beantwortet, da diese die Berufsidentität widerspiegeln und die Ressourcen der HFE aufzeigen. Praktisch immer sind Mutter und Kind bei der

Förderung dabei. Konstellationen von Vater und Kind oder nur der Mutter sind ebenfalls möglich, wenn auch weniger genannt (Abb. 17). Väter resp. Partner miteinzubeziehen und die gemeinsame Arbeit mit Mutter und Kind gelten als eine der wichtigsten Bausteine in der Therapie der PPD Erkrankung (vgl. Kap. 2.4).

5.1.4 Themenblock Interdisziplinarität

Der Kinderarzt findet in allen Fragen zur interdisziplinären Zusammenarbeit (Abb. 19-21) am meisten Erwähnung. Sei es als Zuweiser (80.5%), als zusätzliche involvierte Person oder als hilfreicher Kooperationspartner. Die Mütter- und Väterberatung, welche oft auch in der Literatur als frühe Anlaufstelle und wichtige Drehscheibe im Gefüge der PPD Betroffenen genannt wird (vgl. Kap. 2.8.2), ist neben dem Kinderarzt eine weitere Fachperson mit Verbindung zur HFE als Zuweiser und Kooperationspartner (Abb. 19-21). Bei der Frage nach hilfreichen Kooperationen (Abb. 21) wird der Psychologe hinter dem Kinderarzt als hilfreichste Kooperation erachtet und zählt zusammen mit der Mütter- und Väterberatung zu den Fachpersonen, die am meisten involviert sind. Dies lässt sich dahingehend interpretieren, dass sich die Fachpersonen der HFE vom psychologischen Know-How unterstützt fühlen. Grundsätzlich fällt bei den Fragen zur Interdisziplinarität auf (Abb. 19-21.), dass der Spital/Psychiatrie weder als Zuweiser noch enger Kooperationspartner genannt werden. Dies könnte ein Indikator sein, dass schwere Erkrankungen, die beispielsweise einen Aufenthalt in der Mutter-Kind Station bedürfen, keine Verbindung zur HFE nötig macht. Ebenso besteht die Annahme, dass bei früh erfassten Erkrankungen andere Frühen Hilfen in Erscheinung treten (Kap.2.8.1).

Als Hürden für die Zusammenarbeit nennen die Befragten gemäss Abb. 22 am häufigsten die ungenügende Regelung der Zuständigkeiten (76%), die Unbekanntheit der HFE (63%) und das fehlende Netzwerk mit Frühen Hilfen (63%). Von diesen Resultaten ausgehend wird nachvollziehbar, dass die Befragten mit grosser Zustimmung (je 92%) vor allem eine Aufgabenklärung, einen regelmässigen Austausch und eine Netzwerkbildung mit den Frühen Hilfen als wichtig erachten (Abb. 23). Da oftmals ein Multihelfersystem bei einer PPD zum Einsatz kommt, wird die Regelung der Zuständigkeiten wohl immer ein vordergründiges Thema sein (vgl. Kap. 2.8.3).

Das Verfahren zur Früherkennung entwicklungsgefährdeter Kinder (FegK 0-6) kennen nur insgesamt 50% der Befragten und wird deshalb bezüglich Einsetzbarkeit für die Regelung der Interdisziplinären Zusammenarbeit und das Erkennen einer PPD vor allem mit nicht beantwortbar gewertet. Anscheinend ist es zu wenig bekannt und verbreitet, als dass die HFEs das Instrument beurteilen könnten. Von daher wird angenommen, dass es für die Befragten keine Bedeutung im Zusammenhang mit einer PPD darstellt (Abb. 24).

5.2 Beantwortung der Fragestellung

Nach der theoretischen Auseinandersetzung, der Darstellung und Beschreibung der Ergebnisse und der anschliessenden Interpretation, folgt nun die Beantwortung der Fragestellung.

Welche Konsequenz hat eine Postpartale Depression (PPD) der Mutter für die Tätigkeit der Fachperson im Arbeitsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung in der deutschsprachigen Schweiz?

Die Postpartale Depression als die häufigste psychische Erkrankung im Postpartum hat für die Heilpädagogische Früherziehung zur Konsequenz, dass 80% der Befragten in ihrer Tätigkeit schon einer Mutter mit zumindest einem Verdacht auf eine PPD begegnet sind.

Die Konsequenz einer PPD ist, dass die Kinder einer betroffenen Mutter in der Heilpädagogischen Früherziehung erscheinen. Es sind nicht die Mütter mit ihren Babys, die in ihrer Akutphase der Erkrankung den Weg in die HFE finden. Vielmehr sind es Kinder von Müttern ab dem 2. Lebensjahr und stetig steigend mit dem Lebensalter. Dementsprechend erfahren die HFEs von einer PPD meist im Verlauf der Zusammenarbeit mit der Familie. Eine PPD als Anmeldegrund ist eher selten und erfolgt in der Regel über alle befragten Kantone und HFEs hinweg vom Kinderarzt. Ein weiterer Zuweiser kann die Mütter- und Väterberatung sein.

Die Erkrankung der Mutter kann nachteilige Auswirkungen auf das Kind haben, welche sich in der HFE vor allem in Schwierigkeiten in der Mutter-Kind Interaktion und der Bindung äussern. Dazu kommen Sprachauffälligkeiten und Problem in der Emotionsregulation. In welchem Masse diese Auffälligkeiten auf eine PPD zurückzuführen sind oder auf einen anderen Umstand ist für die HFE nicht definierbar.

Um eine PPD erkennen und behandeln zu können, bedarf es grossem psychologischem Fachwissen und einem multiprofessionelles Helfersystem. Den HFEs fehlt es diesbezüglich an genügend Fachwissen und Kompetenz in der Beratung und Unterstützung solcher betroffenen Familiensysteme. Die Konsequenz ist, dass sie sich mehr Fachwissen, Ausbildung und Weiterbildungen im Bereich der Mutter-Kind Interaktion wünschen. Die HFE bietet mannigfaltige Ressourcen und Potenzial in der Arbeit mit diesen Familien. Die HFEs identifizieren sich mit ihrem niederschweligen, familienorientierten, ganzheitlichen und vor allem in diesem Zusammenhang mit ihrer systemischen Arbeitsweise. Wählen sie eine Intervention, wie sie mit der Familie arbeiten, ist es die Systemische Beratung. Ebenfalls ist die Marte-Meo Methode eine mögliche und verbreitete Arbeitsweise für die HFEs. Die Fachpersonen dieser Umfrage sind sehr heterogen in ihren Weiterbildung im Bindungsbereich. Sie scheinen sich keiner expliziten Methodik verschreiben zu können und finden die Vorgehensweise der Kombination verschiedener Elemente am geeignetsten. Konsens herrscht darüber, dass die Wichtigkeit des Themas bedeutsam ist und in erster Linie ins Aufgabengebiet der Beratung fällt, gefolgt von den Aufgabefeldern Interdisziplinarität und Prävention. Eine PPD im Kontext der HFE beutet für die

Fachpersonen, dass sie Netzwerke mit Frühen Hilfen bedürfen und Zuständigkeiten und Aufgabenklärung mit andern Fachdisziplinen geregelt haben wollen und müssen. Knappe finanzielle Ressourcen werden nicht als einschränkend und dringlich beurteilt.

Die HFE als familienaufsuchendes und orientierendes Angebot, bringt die so dringliche Ressource auf, dass sie direkten Zugang zu den Vätern resp. Partner der PPD Betroffenen. Das Einbeziehen dieser und auch anderen Familienmitglieder wird als wichtiger Bestandteil in der Unterstützung gesehen, welche auch genutzt wird. Die Realität sieht jedoch so aus, dass in der Regel nur die Mutter und das Kind mit der HFE arbeiten.

Die schweren Depressionen werden wohl von Spital und Psychiatrie abgedeckt und bilden eine eigene Sphäre, da wenig Austausch mit dieser berichtet wird.

Die HFE ist mit den längerfristigen Auswirkungen der PPD auf die Kinder konfrontiert und nicht die Anlaufstelle in der Akutphase. Als Konsequenz ergibt sich, dass mit diesen Kindern von PPD Betroffenen der Fokus auf die kindzentrierte Förderung gelegt wird, da sie bereits mit den Auswirkungen konfrontiert sind und eine präventive Massnahme durch beispielweise eine Präventionsprogramm wie SAFE verpasst ist. An der Bindung kann die HFE jedoch immer über bindungsunterstützende Methodik wie beispielsweise Marte-Meo oder das Hinzuziehen von Teilelementen aus andern Methoden wie der Entwicklungspsychologischen Beratung oder aus mehr körperzentrierten Zugängen wie Massagen arbeiten. Die Stärkung der kindlichen-, familien-, und -umfeldzentrierten Schutzfaktoren sind eine grosse Ressource, welche die HFE erbringen kann.

Ebenso hat eine PPD die Konsequenz, dass die HFE ihrem Auftrag zur Prävention und Früherkennung nachkommt, indem sie Präventionsangebote, wie z.B. SAFE, STEEP oder Kreis der Sicherheit anbieten kann. Dies hat wiederum die Konsequenz, dass eine Schärfung des Profils im Bereich von bindungsbasierten Interventionen stattfinden muss bzw. schon in der Grundbildung Einzug findet. Fehlende Netzwerke zu den Frühen Hilfen müssen aufgebaut werden und die Aufgabenklärung und ein Austausch zum Thema stattfinden. Folglich müssen auch die beteiligten Fachdisziplinen um die Ressourcen und das Angebot der HFE wissen, was auf einer institutionellen und politischen Ebene erfolgen muss.

5.3 Methodenkritik

Eine Befragung mittels Online-Fragebogen bietet die Möglichkeit ein breites Publikum zeitgemäss und zeitschnell über die Computertechnik zu erreichen. Anonymität, Selbstbestimmung des Durchführungszeitpunkts bilden Vorteile des gewählten Verfahrens.

Die Konstruktion des Fragebogens war sehr aufwändig und von multiplen Überlegungen hinsichtlich Validität, Formulierung, Benutzerfreundlichkeit, Programmierung, Durchführung, Datenaufbereitung, statischer Auswertung und Darstellung geprägt. Die vermeintliche «Einfachheit» des Klicks ist mit

einem grossen Aufwand verbunden, der eine Paper-Pencil Durchführung bei weitem übertrifft. Der Umgang mit computergestützten Programmen wie LimeSurvey und SPSS machten einen zusätzlichen und grossen Anteil der Arbeit am Fragebogen aus.

Die hier gewählte Form des geschlossenen Antwortformats bringt für die Teilnehmerschaft eine Einfachheit in der Bearbeitung ohne den Aufwand Schreiben zu müssen. Jedoch birgt dieses Format trotz Pretest die Gefahr, den Teilnehmenden Antworten aufzudrängen. Die Beantwortung der Fragen stellte an das Erinnerungsvermögen der Teilnehmenden grosse Anforderungen. Sie mussten sich verschiedenste «Fälle» oder auch wenige in Erinnerung rufen und diese in den Matrizen platzieren. Gewisse Teilnehmer trafen folglich eine Entscheidung für viele Fälle und andere zogen wohl nur einen Fall oder wenige herbei, für den sie eine allgemeine Einschätzung treffen mussten. Es muss davon ausgegangen werden, dass vielen HFEs gar keine konkreten Informationen vorliegen bezüglich Diagnose etc., da die Familien diese gar nicht weitergeben wollen. Die Fragen bieten somit viel Interpretationsspielraum.

Die Gewinnung der Befragten erfolgte nur auf dem schriftlichen, digitalen Weg und ist unpersönlich. Bei Unklarheiten in der Fragestellung hatten die Teilnehmenden keine Möglichkeit auf unmittelbare Rückfrage, was wiederum die Eigeninterpretation zur Folge hat. Dies kann zu einer unbefriedigenden Situation führen und in einem Abbruch enden. Die Bearbeitungszeit von durchschnittlich 15 bis 35 Minuten für 46 Fragen resp. 31 Fragen werden durch die Autorin als zu lange beurteilt. Die 8 Abbrüche fanden mehrheitlich zu Beginn des letzten Themenblocks statt. Dieser war auch mit zum umfassenden und monotonen Frage-Matrizen beladen und führte womöglich zu Ermüdung und Abbrüchen. Der diesbezügliche Hinweis von den Pretester wurde in diesem Fall nicht umgesetzt.

Durch den Versand an die Leitenden der Dienste mit der Bitte um Weiterleitung des Links, war die Autorin auf das Wohlwollen der Stellenleitung angewiesen resp. ausgesetzt. Die Autorin findet dieses Vorgehen jedoch wichtig, weil sie dadurch Transparenz und einen offiziellen Rahmen schaffen wollte. Da die Masterarbeit parallel zu zahlreichen weiteren Modulen im Studium, dem Praktikum und Prüfungen im Abschlussemester lief, konnte die Autorin den gesetzten Zeitplan nicht einhalten und kam mit dem Versand in die Schulherbstferien. Diese Umstände führten dazu, dass die Umfrage 5 Wochen online blieb und auch kein Erinnerungsschreiben verschickt wurde.

Es kamen einzelne Rückmeldungen ($n=3$), dass der Fragebogen nicht ausgefüllt werden könne, da keine Erfahrung mit dem Thema bestehe. Der Bezug und das Interesse am Thema PPD sind sicher entscheidend, ob man sich die Mühe macht und den Aufwand betreibt eine solch lange Umfrage zu beantworten.

Von einer vertieften explikativen Datenanalyse wurde abgesehen. Einerseits weil sich Vergleiche bei sehr ungleichgrossen Stichproben (z.B. Freischaffende vs. Dienst/Stiftung, Kantone) ergeben hätten, die wenig aussagekräftig und zielführend gewesen wären und andererseits, weiterführende Analysen

den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätten. Da der Fragebogen umfassend mit grosser Fraganzahl angelegt wurde, lag der Fokus der Autorin auf der deskriptiven Statistik und einem statistischen Verfahren. Die Berechnung der wenigen Korrelationen weisen mehr eine Stossrichtung auf, als dass sie von Aussagekraft wären.

6. Fazit und Ausblick

Die hohe PPD Erkrankungsrate von 13-19% und die angenommene grosse Dunkelziffer, sowie die möglichen nachteiligen Auswirkungen auf das Kind und das ganze Familiensystem zeigen die Komplexität und die Wichtigkeit dieser Thematik auf. Ein multiprofessionelles Helfernetz ist vonnöten, um auf die «vielen Gesichter der Postpartalen Depression», wie es das Titelbild dieser Arbeit zeigt, eingehen zu können. Jede Familie braucht etwas anderes, was die Heilpädagogische Früherziehung als grundsätzlich ansieht. Die Devise «no wrong door» ist im Kontext einer PPD Erkrankung ein Wegweiser für die Betroffenen sowie für die Fachpersonen selbst. Dies bedingt jedoch, dass sich die Fachperson des Vertrauens zumindest sensibilisiert ist für die Erkrankung und Zugang zu einem Netzwerk hat, welches die Familie passgenau unterstützen kann. Dort braucht es Fachpersonen, die fundiertes Wissen um die Erkrankung und ihre Auswirkungen sowie Kenntnisse in der Anwendung von bindungsbasierenden Interventionen haben, um eine positive Mutter-Kind Interaktion zu unterstützen. Psychologisch/psychiatrische Behandlung einer PPD in Form von einer Mutter-Kind Psychotherapie oder eines stationären Aufenthaltes sind etabliert, wenn auch quantitativ unzureichend. Wie die Theorie und diese Situationsanalyse zeigen, ist jede Profession im Helfernetz mit einem unterschiedlichen Aspekt der Erkrankung konfrontiert. Diesen Konsequenzen einer PPD für die Heilpädagogische Früherziehung wurde im Rahmen dieser Arbeit nachgegangen. Die Beschreibungen der Erfahrungen gehen dahin, dass die HFE mit den Auswirkungen einer PPD auf das Kind konfrontiert ist, jedoch ist unklar inwieweit das tatsächlich auf eine PPD zurückzuführen ist. Dieser Umstand ist für die HFE in ihrer Arbeit mit einem beeinträchtigten Kind und deren Familie nicht von eigentlicher Bedeutung, weil sie an den Ressourcen des ganzen Familiensystems und deren Stärkung ansetzt und fördert. Die Art und Weise wie die Fachpersonen die Arbeit im Kontext einer PPD schildern, ist nicht grundsätzlich anders als sie bei anderen HFE Familien ist. Ein vor allem geprägter systemischer Zugang und das kombinieren von bindungsbasierenden Elementen, wie beispielsweise aus der Marte-Meo Methode, der Massage oder der systemischen Beratung und der Einbezug des Partner sowie die grundsätzliche Stärkung aller Schutzfaktoren sind die Zugänge. Hauptsächlich wurde durch diese Arbeit das Potenzial der Heilpädagogischen Früherziehung im Kontext einer PPD aufgezeigt. Die HFE gibt sich den Auftrag präventiv zu arbeiten und mit von Entwicklung bedrohter und gefährdeter Kinder zu arbeiten. Die HFE könnte im Kontext PPD den Zeitschieber betätigen und viel früher in Erscheinung treten. Es geht nicht darum sich ein neues Feld erschliessen zu müssen oder zu konkurrenzieren mit andern Frühen

Hilfen. Vielmehr hat die HFE mit ihrem direkten Zugang zum ganzen Familiensystem eine entscheidend gute Ausgangslage, um früh zu intervenieren und nicht erst bei den nachteiligen Auswirkungen in Erscheinung zu treten. Um präventiv arbeiten zu können oder bei den Anfängen einer PPD einzugreifen, müsste eine Schärfung des Profils der Fachperson HFE im Bereich von bindungsbasierten Interventionen erfolgen, vorwiegend in präventiven Programmen gepaart mit Fachwissen zur Erkrankung. Dies muss im Netzwerk der Frühen Hilfen eingespeist werden, resp. die HFE muss Zugang darin bekommen. Kooperationen aufzubauen mit Partner aus dem klinischen Bereich wie Spitälern, Hebammen, Mütter- Väterberatung ist grundlegend. Es wäre nicht zusätzliche Arbeit in der heilpädagogischen Arbeit, sondern nur eine Verschiebung.

Daraus können weiterführende Fragen als Diskurs oder für nachfolgende Untersuchungen abgeleitet werden:

- Wer trägt das Thema auf eine institutionelle/politische Ebene?
- Was beinhaltet konkret die systemische Beratung der HFE im Kontext der PPD?
- Welche bindungsbasierten Methoden will die HFE im allgemeinen Repertoire?
- Will und kann die HFE bindungsbasierte Präventionsprogramme durchführen?
- Welche bindungsbasierten Präventionsprogramme will die HFE einsetzen?
- Wie werden die Risikofamilien resp. Kinder frühestmöglich erreicht?
- Welches Fachwissen zur PPD braucht es?
- Welche vertieften Inhalte (Methode und Fachwissen) vermitteln die Ausbildungsstätten in diesem Bereich?
- Welche konkreten Leitlinien braucht die HFE, um mit den PPD betroffenen Familien zu arbeiten?
- Welches Netzwerk braucht es?
- Wie wird die Netzwerkbildung angegangen?
- Wer unterhält das Netzwerk?

7. Literaturverzeichnis

- Ainsworth, M. D. S. (2011). Bindung und menschliche Entwicklung. John Bowlby, Mary Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie. In K. E. Grossmann & K. Grossmann (Hrsg.), *Feinfühligkeit versus Unfeinfühligkeit gegenüber Mitteilungen des Babys (1974)* (S. 414-421). Stuttgart: Klett-Kotta.
- Albermann, K. & Müller, B. (2018). Unterstützung für Kinder psychisch kranker Eltern. Information und Vernetzung tragen zum Gelingen bei. *Kinderärztliche Praxis*, 89(2), 10-15.
- Behringer, L. & Höfer, R. (2005). *Wie Kooperation in der Frühförderung in der Frühförderung gelingt*. München: Kohlhammer.
- Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung der deutschen, rätoromanischen und italienischen Schweiz BVF (2017). *Adressen Allgemeine Heilpädagogische Früherziehung*. Verfügbar unter http://www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/igff_adressliste_02-2019.pdf
- Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung der deutschen, rätoromanischen und italienischen Schweiz BVF (2017). *Adressen Spezialisierte Heilpädagogische Früherziehung*. Verfügbar unter http://www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/spezialisierte_frueherziehung_04-2018.pdf
- Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung der deutschen, rätoromanischen und italienischen Schweiz BVF (2019). Verfügbar unter <https://www.frueherziehung.ch/was-ist-heilpaedagogische-frueherziehung.html>
- Bridler, S. (2008). *Postpartale Depression. Wie sie Hilfe finden und was sie selber tun können*. Zürich: Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana-Service.
- Brisch, K. H. (2010). *SAFE®. Sichere Ausbildung für Eltern. Sichere Bindung zwischen Eltern und Kindern*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Bundesamt für Statistik Schweiz BFS (2019). *Geburten 2018*. Verfügbar unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/geburten.html>
- Burgener Woeffray, A. (2014). *Entwicklungsgefährdung früh erkennen. FegK 0-6: Ein Verfahren zur Früherkennung entwicklungsgefährdeter Kinder bis 6 Jahre und zur Ermittlung ihres Unterstützungsbedarfs*. Bern: Edition SZH.
- Burgener Woeffray, A. & Bortis, R. (2009). Erfassung des Förderbedarfs von Kindern mit Entwicklungsgefährdung in früher Kindheit. *Schweiz. Zeitschrift für Heilpädagogik*, 5, 32-38.
- Bünder, P. (2012). Eltern-Kind-Konzepte auf den Punkt gebracht. Videoberatung nach der Marte-Meo-Methode. *Frühförderung interdisziplinär*, 4, 207-210.
- Bünder, P., Siringhaus-Bünder A. & Helfer A. (2013). *Lehrbuch der Marte-Meo-Methode. Entwicklungsförderung mit Videounterstützung*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

- Deyringer, M. (2019). *Bindung durch Berührung. Schmetterlingsmassage für Eltern und Babys*. Gießen: Psychosozial-Verlag.
- Duden (Hrsg.) (2019). Verfügbar unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/Transmission>
- Esser, G. & Schmidt, M. H. (2017). Die Mannheimer Risikokinderstudie. Idee, Ziele und Design. *Kindheit und Entwicklung* 26(4), 198-202.
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönna-Böse M. (2015). *Resilienz. 4. Auflage*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Ging, A. (2016). Postpartale Depression. Symptomatik, Prävention, Therapie. *Gynäkologie*, 1, 14-18.
- Hafen, M. (2014). ‚Better Together‘ Prävention durch Frühe Förderung. *Präventionstheoretische Verortung der Förderung von Kindern zwischen 0 und 4 Jahren. Schlussberichtes zuhanden des Bundesamtes für Gesundheit. Überarbeitete und erweiterte Version Dezember 2014*. Luzern: Hochschule Luzern - Soziale Arbeit.
- Hafen, M. (2015). Prävention durch Frühe Hilfen. Ressourcenorientierte Unterstützung belasteter Familien mit kleinen Kindern. *Sozial Aktuell* 7/8, 28-29.
- Hall-Bieri, J. (2013). *Mutter und Kind in der Psychiatrie. Situations- und Bedarfsanalyse zur Mutter-Kind-Hospitalisation im psychiatrischen/psychotherapeutischen Kontext in der Region Nordwestschweiz*. Masterarbeit, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften - Angewandte Psychologie, Zürich.
- Harms, T. (2016). *Emotionelle Erste Hilfe. Bindungsförderung-Krisenintervention-Eltern-Baby-Therapie*. Gießen: Psychosozial-Verlag.
- Hänggi, Y., Schweinberger, K. & Perrez, M. (2011). *Feinfühligkeitstraining für Eltern. Kursmanual zum Freiburger Trainingsprogramm «Wie sagt mein Kind, was es braucht?»*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Hirsig, R. (2006). *Statistische Methoden in den Sozialwissenschaften. Eine Einführung im Hinblick auf computergestützte Datenanalysen mit SPSS. Band I*. Zürich: Seismo Verlag.
- Hohm, E., Zohsel, K., Schmidt, M. H., Esser, G., Brandeis, D., Banaschewski, T., Laucht, M. (2017). Beeinträchtigt Start ins Leben. *Kindheit und Entwicklung*, 26 (4), 210-221.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH (Hrsg.) (2019). *Umfragen mit Limesurvey*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Verfügbar unter <https://www.stud.hfh.ch/arbeiten/limesurvey>
- Kiessl, H. (2019). *Systemische Ansätze in der Heilpädagogik*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Kissgen, R. & Götz, C. (2012). Eltern-Kind-Konzepte auf den Punkt gebracht. Das STEEP™-Programm. *Frühförderung Interdisziplinär*, 3, 144-147.
- Laucht, M., Esser, G., Schmidt, M. H. (2002). Heterogene Entwicklung von Kindern postpartal depressiver Mütter. *Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie*, 31 (2), 127-134.

- Lengning, A. & Lüpschen, N. (2019). *Bindung*. München: Ernst Reinhart Verlag.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2018). Aufgabenfelder, Arbeitstätigkeiten und Qualität des Erlebens im beruflichen Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung. *Frühförderung interdisziplinär*, 37, 73-83.
- Markie-Dadds, C., Sanders M. R. & Turner, K. M. T. (2013). *Triple P Elternarbeitsbuch. Liebend gern erziehen*. Milton: Triple P International.
- Müller, B. (2016). Belastungen und Unterstützungsmöglichkeiten für Familien mit einem psychisch erkrankten Elternteil. *Forum, Mitgliedermagazin des BVF*, 89, 6-11.
- Nationales Zentrum Frühe Hilfe NZFH (Hrsg.) (2014). *Leitbild Frühe Hilfen. Beitrag des NZFH-Beirats*. Köln: Nationales Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) in der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA).
- O'Hara, M. W. & McCabe, J. E. (2013). Postpartum Depression: Current status and Future Directions. *Annual Review of Clinical Psychology*, 9, 379-407.
- Pedrina, F. (2008). Frühkindliche Entwicklungsstörungen bei postnataler Depression der Mütter. In J. Wiese (Hrsg.), *Psychoanalyse und Kindheit. Psychoanalytische Blätter Band 28 (S. 73-92)*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruppert.
- Pillhofer, M., Ziegenhain U., Fegert J. M., Hoffmann T., Paul M. (2016). *Kinder von Eltern mit psychischen Erkrankungen im Kontext der Frühen Hilfen*. Köln: Nationales Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) in der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA).
- Polinski, L. (2019). *PEKiP. Spiel und Bewegung mit Babys. Mehr als 100 Anregungen für das erste Jahr*. Hamburg: Rowohlt Verlag.
- Pretis, M. & Dimova, A. (2016). *Frühförderung mit Kindern psychisch kranker Eltern*. München: Ernst Reinhart Verlag.
- Ramsauer, B., Gehrke, J., Lotzin, A., Powell, B. & Romer, G. (2011). Bindung und Bindungstherapie - Die Hamburger Interventionsstudie „Kreis der Sicherheit“. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 60 (6), 417-429.
- Ramsauer, B. (2019). Bindungsbasierte Interventionen an Müttern mit psychischen Störungen im Postpartum und ihren Kindern. Ein Überblick über Theorie, Forschung und Praxis. *Frühförderung interdisziplinär*, 38 (2), 71–84.
- Reck, C. (2014). Frühe Kindheit 0-3 Jahre. Beratung und Psychotherapie für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern. In M. Cierpka (Hrsg.), *Depression und Angststörung im Postpartalzeitraum: Prävalenz, Mutter-Kind-Beziehung und kindliche Entwicklung* (S. 301-309). Berlin: Springer.
- Rohde, A. (2014). *Postnatale Depressionen und andere psychische Probleme. Ein Ratgeber für betroffene Frauen und Angehörige*. Stuttgart: Kohlhammer.

- Sanger, C., Iles, J. E., Andrew, C. S. & Ramchandani, P. G. (2015). Associations between postnatal maternal depression and psychological outcomes in adolescent offspring: a systematic review. *Archives of Womens's Mental Health*, 18, 147-162.
- Schnell, R., Hill, P. B., Esser, E. (2018). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (11. Auflage). Berlin: Walter de Gruyter.
- Schöllhorn, A. & Ziegenhain, U. (2012). Eltern-Kind Konzept. Entwicklungspsychologische Beratung (EPB). *Frühförderung interdisziplinär*, 2, 97-101.
- Schraner, M. & Meier Magistretti C. (2018). *Die Rolle der Väter bei postnatalen Depressionen. Im Auftrag des Vereins Postnatale Depression Schweiz*. Luzern: Hochschule Luzern – Soziale Arbeit.
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) (2007a). *Einheitliche Terminologie vom 25. Oktober 2007 für den Bereich der Sonderpädagogik*. Verfügbar unter http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/terminologie_d.pdf
- Steiner, E. & Benesch, M. (2018). *Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung* (5. aktualisierte und überarbeitete Auflage). Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.
- Stein, A., Pearson, R. M., Goodman, S. H., Rapa, E., Rahman, A., McCallum, M., Howard L. M. & Pariente C. M. (2014). Effects of perinatal mental disorders on the fetus and child. *Lancet*, 384, 1800-1819.
- Step (Systematisches Training für Eltern und Pädagogen®) (2019). Verfügbar unter https://www.instep-online.ch/step_konzept.php
- Stiftung Schweizer Zentrum für Heilpädagogik (SZH) (2019). Verfügbar unter <https://www.szh.ch/themen/sonderpaedagogisches-angebot/hfe>
- Trautmann-Villalba, P. & Hornstein, C. (2010). Gefährdete Kindheit. Risiken früh erkennen, Ressourcen fördern. In C. Leyendecker (Hrsg.), *Postpartale psychische Erkrankungen und die Folgen für das Kindeswohl* (S. 63-71). Stuttgart: Kohlhammer.
- Trautmann-Villalba, P. & Hornstein, C. (2017). Postpartale Psychische Erkrankungen. *Die Psychiatrie*, 14(4), 234-238.
- Trautmann-Villalba, P. & Hornstein, C. (2019). Postpartale Psychische Erkrankungen. Behandlungsschwerpunkte und Versorgungslage. *Frühförderung Interdisziplinär*, 38, 63-70.
- Verein Postnatale Depression Schweiz (2019). Verfügbar unter <https://www.postnatale-depression.ch/de/>
- Von Einsiedel, R., Wortmann-Fleischer, S., Downing G. & Jordan, W. (2012). Fachliche, wirtschaftliche und räumliche Kriterien einer stationären Mutter-Kind-Behandlung in Kliniken für Erwachsenenpsychiatrie. In S. Wortmann-Fleischer, R. von Einsiedel & G. Downing (Hrsg.), *Stationäre Eltern-Kind-Behandlung. Ein interdisziplinärer Leitfaden* (S. 29-48). Stuttgart: Kohlhammer.

Von Schlippe, A. & Schweitzer, J. (2019). *Systemische Intervention. 4. Auflage*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

World Health Organization WHO (2019). Verfügbar unter <https://www.icd-code.de/suche/icd/code/F32.-.html?sp=SF32>

World Health Organization WHO (2019). Verfügbar unter <https://www.icd-code.de/suche/icd/code/F53.-.html?sp=SF53>

Wustmann Seiler, C. (2016). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern. Beiträge zur Bildungsqualität*. Berlin: Cornelsen Verlag.

8. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: ICD-10 F32.- und F53.-(WHO, 2019).....	11
Tabelle 2: Symptome (Bridler, 2008)	12
Tabelle 3: Kindbezogene resilienzfördernde Prozesse (Pretis & Dimova, 2016).....	28
Tabelle 4: Familienzentrierte resilienzfördernde Prozesse (Pretis & Dimova, 2016).....	29
Tabelle 5: Umweltzentrierte resilienzfördernde Prozesse (Pretis & Dimova, 2016).....	32
Tabelle 6: Wer ist im Netzwerk tätig? (Albermann & Müller, 2016)	33
Tabelle 7: Forschungsdesign	36
Tabelle 8: Konstrukt-Dimensionalisierung-Operationalisierung	38
Tabelle 9: SPSS Output Geschlecht	43
Tabelle 10: SPSS Output Alter	43
Tabelle 11: SPSS Output Erstberuf.....	43
Tabelle 12: SPSS Output Berufserfahrung als HFE in Jahren	44
Tabelle 13: SPSS Output Arbeitskanton	44
Tabelle 14: SPSS Output Arbeitsform	44
Tabelle 15: SPSS Output allgemein oder spezialisiert.....	45
Tabelle 16: SPSS Output Spezialisierung.....	45
Tabelle 17: Alter der Kinder, Frage 22 (vgl. Anhang IX.)	51
Tabelle 18: SPSS-Output Korrelationen Fachwissen Vermutung* und Kompetenz*Vermutung....	61
Tabelle 19: SPSS Output Kreuztabelle keine Weiterbildung Bindung*Vermutung PPD.....	61
Tabelle 20: SPSS Output Chi-Quadrat Test Keine Weiterbildung Bindung*Vermutung PPD	61
Tabelle 21: SPSS Output Kreuztabelle Keine Weiterbildung*Fachwissen zu PPD	61
Tabelle 22: SPSS Output Chi-Quadrat Test Keine Weiterbildung Bindung*Fachwissen PPD	62

9. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Pic30 «too many too much» von Angela Putscher: „Same same, but different – Postnatale Depression hat viele Gesichter“. Kunstprojekt von Verein Postnatale Schweiz mit Angela Putscher. Verfügbar unter https://www.instagram.com/p/BgWswxkhwYx/	Titelblatt
Abbildung 2: Frage 9	46
Abbildung 3: Fragen 10 und 11.....	46
Abbildung 4: Fragen 12 und 13.....	47
Abbildung 5: Frage 14	47
Abbildung 6: Frage 16.....	48
Abbildung 7: Frage 17	49
Abbildung 8: Frage 19	50
Abbildung 9: Frage 20	50
Abbildung 10: Frage 23	51
Abbildung 11: Frage 24	52
Abbildung 12: Frage 26.....	53
Abbildung 13: Frage 31	54
Abbildung 14: Frage 32	54
Abbildung 15: Frage 35	55
Abbildung 16: Frage 36.....	55
Abbildung 17: Frage 37	56
Abbildung 18: Frage 38.....	56
Abbildung 19: Frage 39.....	57
Abbildung 20: Frage 40.....	57
Abbildung 21: Frage 41	58
Abbildung 22: Frage 43.....	58
Abbildung 23: Frage 44.....	59
Abbildung 24: Frage 45.....	59

10. Glossar

Haupttransmissionsweg: Übersendung, Übertragung

(<https://www.duden.de/rechtschreibung/Transmission>)

Genogramm: Visualisierung eines familiären Stammbaums über mindestens drei Generationen (von Schlippe & Schweitzer, 2019)

PEKiP (Prager-Eltern-Kind-Programm): Ziele des Programms sind eine positive Eltern-Kind-Beziehung durch gemeinsames Erleben von Bewegung, Spiel und Freude zu fördern. Durch intensive Beobachtung der Kinder wird das Wahrnehmen und adäquate Reagieren auf die kindlichen Bedürfnisse geschult. Das Baby verfügt über ein eigenes Tempo und Kompetenzen, um seine Wege und Ziele zu erreichen. PEKiP unterstützt es bei diesen Schritten. Die Gruppenarbeit mit ca. 8 Erwachsenen und ihren Babys startet bereits in den ersten Lebenswochen und hält während dem ersten Lebensjahr und darüber hinaus an (Polinski, 2019)

Step (Systematisches Training für Eltern und Pädagogen®): Die Grundpfeiler des vielfältigen Gesamtkonzept von Step sind beispielsweise Verhalten von Kindern verstehen, Perspektivenwechsel, Haltung und Verhalten ändern, respektvolle Kommunikation, Kooperation und sinnvolle Disziplin. In Kursen werden die Themen für die jeweilige Zielgruppe anhand von praktischen Beispielen aus dem Alltag veranschaulicht unter Berücksichtigung der verschiedenen Beziehungskonstellationen in Familie und Berufsalltag (https://www.instep-online.ch/step_konzept.php)

Triple P (Positive Parenting Program): Mit dem wissenschaftlich fundierten Triple P Ansatz werden die Erziehungsfertigkeiten der Eltern verbessert und eine gute Beziehung zum Kind gefördert. Beispielsweise kann über 10 Wochen lang mit einem Triple-P-Elternarbeitsbuch die Informationen und positiven Erziehungsfertigkeiten erarbeitet werden. Als Ergänzung gibt es die «Kleinen Helfer». Das sind spezielle Rategeber für verschiedene Altersstufen (z.B. Säuglinge und Kleinkinder) mit spezifischen Problembereichen (Markie-Dadds, Sanders & Turner, 2013)

Wunderfrage: Angenommen eine Fee erfüllt ihnen einen Wunsch und ihr Problem ist plötzlich über Nacht weg: Was würden Sie am Morgen danach als Erstes anders machen? Wer würde es als erstes merken und wäre am meistens überrascht darüber? Wenn das Problem plötzlich weg wäre, was würden Sie am meisten vermissen in ihrem Leben? (von Schlippe & Schweitzer, 2019)

11. Anhang

Inhaltsverzeichnis

I. Vulnerabilitäts- und Risikofaktoren	1
II. Kreis der Sicherheit (Circle of Security®)	2
III. Sieben-Schritte der EEH (Emotionelle Erste Hilfe)	3
IV. Online-Fragebogen LimeSurvey	4
V. Fragebogen Druckversion mit Nummerierung und Filterfunktionen	17
VI. E-Mail Versand	36
VII. Codebuch	37
VIII. SPSS Outputs	41
IX. Zusätzliche Grafiken	88

I. Vulnerabilitäts- und Risikofaktoren

(Wustmann Seiler, 2016, S.38ff)

Vulnerabilitätsfaktoren

- Prä-, peri- und postnatale Faktoren (z. B. Frühgeburt, Geburtskomplikationen, niedriges Geburtsgewicht, Ernährungsdefizite, Erkrankung des Säuglings)
- Neuropsychologische Defizite
- Psychophysiologische Faktoren (z. B. sehr niedriges Aktivitätsniveau)
- Genetische Faktoren (z. B. Chromosomenanomalien)
- Chronische Erkrankungen (z. B. Asthma, Neurodermitis, Krebs, schwere Herzfehler, hirnorganische Schädigungen)
- Schwierige Temperamentsmerkmale, frühes impulsives Verhalten, hohe Ablenkbarkeit
- Unsichere Bindungsorganisation
- Geringe kognitive Fertigkeiten: niedriger Intelligenzquotient, Defizite in der Wahrnehmung und sozial-kognitiven Informationsverarbeitung
- Geringe Fähigkeiten zur Selbstregulation von Anspannung und Entspannung

Risikofaktoren

- Niedriger sozioökonomischer Status, chronische Armut
- Aversives Wohnumfeld (Wohngebieten mit hohem Kriminalitätsanteil)
- Chronische familiäre Disharmonie
- Elterliche Trennung und Scheidung
- Wiederheirat eines Elternteils, häufig wechselnde Partnerschaften der Eltern
- Arbeitslosigkeit der Eltern
- Alkohol-/Drogenmissbrauch der Eltern
- Psychische Störungen oder Erkrankungen eines bzw. beider Elternteile
- Kriminalität der Eltern
- Obdachlosigkeit
- Niedriges Bildungsniveau der Eltern
- Abwesenheit eines Elternteils/alleinerziehender Elternteil
- Erziehungsdefizite/ungünstige Erziehungspraktiken der Eltern (z. B. inkonsequentes, zurückweisendes oder inkonsistentes Erziehungsverhalten, Uneinigkeit der Eltern in Erziehungsmethoden, körperliche Strafen, zu geringes Beaufsichtigungsverhalten, Desinteresse/Gleichgültigkeit gegenüber dem Kind, mangelnde Feinfühligkeit und Responsivität)

- Sehr junge Elternschaft (vor dem 18. Lebensjahr)
- Unerwünschte Schwangerschaft
- Häufige Umzüge, häufiger Schulwechsel
- Migrationshintergrund
- Soziale Isolation der Familie
- Adoption/Pflegefamilie
- Verlust eines Geschwisters oder engen Freundes
- Geschwister mit einer Behinderung, Lern- oder Verhaltensstörung
- Mehr als vier Geschwister
- Mobbing/Ablehnung durch Gleichaltrige
- Außerfamiliäre Unterbringung

II. Kreis der Sicherheit (Circle of Security®)

Verfügbar unter <https://www.circleofsecurityinternational.com/circle-of-security-model/what-is-the-circle-of-security/>

The Circle of Security: A Visual "Map" of Caregiver-Child Attachment

III. Sieben-Schritte der EEH
(Harms, 2016, S.89)

IV. Online-Fragebogen Limesurvey

Liebe Teilnehmende

Im Rahmen meines Masterstudiums der Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich, schreibe ich die Masterarbeit zum Thema:

Postpartale Depression im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung - eine Situationsanalyse aus der Perspektive der Fachperson HFE in der deutschsprachigen Schweiz

Eine postpartale Depression (auch postnatale Depression) ist die häufigste psychische Erkrankung rund um die Geburt. Ca. 15% der Mütter erkranken jährlich. In der Schweiz sind das gegen 13'000 betroffene Mütter. Das in der Gesellschaft verbreitete Ideal von Mutterglück stellt sich nicht ein, die Folgen für Mutter und Kind sowie die ganze Familie sind von grosser Tragweite. Zahlreiche Untersuchungen und Studien konnten vor allem im Kleinkindalter Beeinträchtigungen der Bindung, Kognition, Sprache und sozial-emotionalen Entwicklung feststellen, die bis ins Erwachsenenalter nachweisbar sind. Gewisse Kinder von postpartal depressiven Müttern werden wohl in der HFE erscheinen, sei es als auffälliger Säugling oder Kleinkind oder aufgrund einer Entwicklungsgefährdung.

Mit meiner Befragung möchte ich die Situation in der HFE analysieren und Sie als tätige Fachperson befragen, wie Sie einer Postpartalen Depression (PPD) begegnen. Was sind ihre Erfahrungen im Berufsalltag? Welche Ressourcen haben Sie auf diesem Gebiet? Und wie sieht die interdisziplinäre Zusammenarbeit aus?

Die Umfrage nimmt 10-20 Minuten in Anspruch. Alle Daten sind anonymisiert und werden nur im Rahmen dieser Masterarbeit verwendet.

Jeder ausgefüllte Fragebogen zählt, um die Situation möglichst umfassend analysieren zu können. Sie helfen mir, meiner Masterarbeit und unserem Berufsfeld, damit wir die betroffenen Familien möglichst passend unterstützen können.

Herzlichen Dank für die Teilnahme

Sarina Merz Hoegen

Weiter ▶

Umfrage verlassen und Antworten löschen

0% 100%

Personen- und Berufsangaben

Bitte machen Sie im folgenden Abschnitt Angaben zu ihrer Person und ihrem Beruf.

* Geschlecht

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- weiblich
- männlich
- divers

* Alter

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

* Erstberuf

Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

- Ergotherapeut/in
- Klinische/r Heilpädagogin/e/in
- Lehrperson Kindergarten / Schule
- Logopäde/in
- Physiotherapeut/in
- Psychologin/e/in
- Schulische/r Heilpädagogin/e/in
- Sozialpädagogin/e/in
- Sonstiges:

* **Berufserfahrung als HFE in Jahren**
In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

? Halbe Jahre können mit Komma eingegeben werden

* **In welchem Kanton arbeiten Sie?**
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

* **Arbeitsform**

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Dienst/Stiftung
- Freischaffend

* **Was trifft auf Sie zu?**
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Allgemeine HFE
- Spezialisierte HFE

* **Was trifft auf Sie zu?**
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Allgemeine HFE
- Spezialisierte HFE

* **Welche der folgenden Weiterbildungen haben Sie im Bereich der Bindung besucht?**
Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

- Marte-Meo
- Freiburger Feinfühligkeitstraining (FFTE)
- Entwicklungspsychologische Beratung (EPB)
- Steps Toward Effective and Enjoyable Parenting (STEEP™)
- (Baby)-Triple-P
- Sichere Ausbildung für Eltern (SAFE®)
- Emotionale Erste Hilfe (EEH)
- Systematisches Training für Eltern und Pädagogen (Step)
- Prager Eltern Kind-Programm (PEKiP)
- Massagen für Baby und Kind
- Kreis der Sicherheit
- Keine
- Sonstiges:

← [Zurück zur Übersicht](#)

Weiter ▶

⌫ Umfrage verlassen und Antworten löschen

Erfahrungen

Im nächsten Abschnitt möchte ich gerne von ihren Erfahrungen im Berufsalltag mit einer Postpartalen Depression wissen.

*** Wie vielen Müttern mit einer PPD Diagnose sind Sie schätzungsweise in ihrer bisherigen Tätigkeit als HFE begegnet?**

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- keiner
- 1 bis 5
- 6 bis 10
- 11 bis 15
- mehr als 15

 Bitte nur gestellte Diagnosen und keine Verdachte angeben

*** Bei wie vielen Müttern vermuteten Sie schätzungsweise eine PPD in ihrer bisherigen Tätigkeit als HFE?**

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- keiner
- 1 bis 5
- 6 bis 10
- 11 bis 15
- mehr als 15

 Bitte nur Verdacht und keine gestellten Diagnosen angeben

*** Wie vielen Müttern mit einer PPD Diagnose sind Sie in den letzten 12 Monaten begegnet?**

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- keiner
- 1
- 2
- 3
- mehr als 3

 Bitte nur gestellte Diagnosen und keine Verdachtsdiagnosen angeben

*** Bei wie vielen Müttern vermuteten Sie eine PPD in den letzten 12 Monaten?**

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- keiner
- 1
- 2
- 3
- mehr als 3

 Bitte nur Verdacht und keine Diagnosen angeben

*** In welchem Zusammenhang haben Sie von einer PPD (Verdacht oder Diagnose) der Mutter erfahren?**

	nie	selten	manchmal	oft
über Anmeldegrund	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
im Anamnesegespräch mit Eltern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
im Verlauf der Zusammenarbeit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
andere Fachdisziplinen wiesen mich darauf hin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*** Wie beurteilen Sie im Allgemeinen die Wichtigkeit der Thematik PPD im Berufsfeld der HFE?**

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- gering
- eher gering
- teils-teils
- eher gross
- gross

*** Bitte geben Sie an, in welchen Bereichen Sie Auffälligkeiten bei einem HFE-Kind feststellen, deren Mutter an einer PPD erkrankt ist.**

	nie	selten	manchmal	oft
Interaktion mit Mutter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bindung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sprache	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kognition	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Motorik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Emotionsregulation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
keine Auffälligkeiten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

? PPD Diagnose oder Vermutung
Sind die Auffälligkeiten mehrheitlich auf andere Themen als die PPD zurückzuführen, bitte nicht miteinbeziehen

* **Wie häufig stellen Sie bei einem HFE-Kind, deren Mutter an einer PPD erkrankt ist die folgenden Auffälligkeiten fest?**

	nie	selten	manchmal	oft
Schlafprobleme	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Exzessives Schreien	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fütterungs- und Essprobleme	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hyperaktiv	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Oppositionell	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aggressiv	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

? PPD Diagnose oder Vermutung

* **Wie häufig sind Sie mit Depressionen im Allgemeinen in ihrer Tätigkeit als HFE konfrontiert?**

	nie	selten	manchmal	oft
Mutter hat Depression	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vater hat Depression	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eltern haben Depressionen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

? keine PPD sondern Depressionen anderer Art (z.B. Major Depression, Bipolare Störung usw.)

* **Bitte beurteilen Sie, ob Sie in ihrer Tätigkeit Müttern mit folgendem Verhalten gegenüber dem Kind begegnen**

	nie	selten	manchmal	oft	nicht beurteilbar
Negative Gedanken	<input type="radio"/>				
Überbehütung	<input type="radio"/>				
Ablehnung	<input type="radio"/>				
Versagensgefühle	<input type="radio"/>				
Zwangshandlungen	<input type="radio"/>				
Ärger	<input type="radio"/>				
Desinteresse	<input type="radio"/>				

*** Wie erleben Sie die Partner resp. Väter der HFE-Kinder bei einer PPD der Mutter?**

	nie	selten	manchmal	oft	nicht beurteilbar
Enge Bezugsperson von Kind	<input type="radio"/>				
Depressiv	<input type="radio"/>				
Organisiert Familienleben	<input type="radio"/>				
Überfordert	<input type="radio"/>				
Entlastet Ehefrau	<input type="radio"/>				
Lebt getrennt von Familie	<input type="radio"/>				

 mit oder ohne PPD Diagnose

*** Wie verbreitet sind im Allgemeinen Schwierigkeiten in der Bindung zwischen Mutter und Kind in ihrer Tätigkeit als HFE?
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:**

- gar nicht
- kaum
- mittelmässig
- ziemlich
- sehr
- nicht beurteilbar

*** Wie alt sind die Kinder einer postpartal depressiven Mutter in etwa bei Eintritt in die HFE?**

	nie	selten	manchmal	oft
0-6 Monate	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-12 Monate	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13-18 Monate	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19-24 Monate	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
25-30 Monate	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
31-36 Monate	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
mehr als 3 Jahre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[Später fortfahren](#)

[Weiter ▶](#)

[Umfrage verlassen und Antworten löschen](#)

Ressourcen

Im folgenden Abschnitt geht es darum die **Ressourcen** der Heilpädagogischen Früherziehung zu erfragen, um eine postpartal depressive Mutter und ihre Familie zu unterstützen.

*** Welche Methoden wenden Sie an, wenn Sie es mit einer an PPD erkrankten Mutter und ihrem Kind zu tun haben?**

	nie	selten	manchmal	oft
Marte-Meo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Freiburger Feinfühligkeitstraining (FFTE)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entwicklungspsychologische Beratung (EPB)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Steps Toward Effective and Enjoyable Parenting (STEEP™)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(Baby)-Triple-P	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sichere Ausbildung für Eltern (SAFE®)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Emotionale Erste Hilfe (EEH)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Systematisches Training für Eltern und Pädagogen (Step)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prager Eltern Kind-Programm (PEKiP)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Massagen für Baby und Kind	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kreis der Sicherheit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Systemische Beratung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*** Welche Aussagen treffen auf Sie zu, im Zusammenhang mit einer Intervention bei einer postpartal depressiven Mutter und ihrer Familie?**

	trifft sehr zu	trifft zu	trifft weniger zu	trifft gar nicht zu
Wende keine spezifische Methode an	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kombiniere einzelne Elemente verschiedener Methoden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Binde Partner resp. Vater vermehrt ein	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lege Fokus auf Zusammenarbeit mit weiteren Bezugspersonen vom Kind	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lege Fokus auf Mutter-Kind Interaktion	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wende andere Interventionen an	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Welche anderen Interventionen sind das?

*** In welchen Bereichen wünschen die Eltern Beratung/Unterstützung im Zusammenhang mit einer PPD?**

	nie	selten	manchmal	oft
Erziehungsfragen / Umgang mit Baby	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entlastungsfragen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Problemtalk	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alltagsstrukturierung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kontaktadressen von anderen Fachpersonen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*** Wie schätzen Sie ihr Fachwissen zur PPD ein?**

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- gering
- eher gering
- teils-teils
- eher gross
- gross

*** Wie kompetent schätzen Sie sich in der Beratung und Förderung der Familie mit einer PPD erkrankten Mutter (Diagnose oder Verdacht) ein?**

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- gar nicht
- kaum
- mittelmässig
- ziemlich
- sehr

*** Empfinden Sie, dass die Lehre (Studium) in diesem Bereich genügend ausbildet?**

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft sehr zu
- trifft zu
- trifft weniger zu
- trifft gar nicht zu
- kann ich nicht beantworten

*** Sind Sie an Weiterbildungen in diesem Bereich interessiert?**

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- ja
- vielleicht
- nein
- weiss nicht

*** Gehört für Sie eine PPD ins Aufgabengebiet der HFE?**

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft sehr zu
- trifft zu
- trifft weniger zu
- trifft gar nicht zu

*** Welchem/n Aufgabenfeld/ern der HFE ordnen Sie eine PPD zu?**

Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

- Diagnostik
- Förderung
- Beratung
- Interdisziplinarität
- Prävention
- kein HFE Thema

*** Erfragen Sie im Anamnesegespräch den Gefühlszustand der Mutter nach der Geburt?**

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- ja
- nein
- manchmal

*** Wie wichtig beurteilen Sie die folgenden Faktoren in der Unterstützung einer postpartal depressiven Mutter und ihrer Familie?**

	sehr wichtig	eher wichtig	teils - teils	eher unwichtig	unwichtig
Niederschwelliges Angebot	<input type="radio"/>				
Familienorientierung	<input type="radio"/>				
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	<input type="radio"/>				
Ganzheitlichkeit	<input type="radio"/>				
Förderung Mutter-Kind Interaktion	<input type="radio"/>				
Förderung Emotionsregulation	<input type="radio"/>				
Beratung in Erziehungsfragen	<input type="radio"/>				

*** Wo sehen Sie die Grenzen des HFE Angebots in Bezug auf eine PPD?**

	trifft sehr zu	trifft zu	trifft weniger zu	trifft gar nicht zu
Fühle mich nicht (genug) kompetent mit der Thematik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nicht mein Zuständigkeitsbereich	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Keine/knappe finanzielle Ressourcen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist erschwert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*** Welche Familienmitglieder sind normalerweise bei der Förderung im Zusammenhang mit einer PPD dabei?**

	nie	selten	manchmal	oft
Kind und Mutter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kind und Vater	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kind mit Eltern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
nur Kind	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
nur Mutter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kind und andere Verwandte/Bekannte	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*** Was braucht es damit die Heilpädagogische Früherziehung mit PPD Müttern und ihren Familien arbeiten kann?**

Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

- Weiterbildung im Bereich Bindung (Mutter-Kind Interaktion)
- Fachwissen zur PPD
- Netzwerk mit Frühen Hilfen
- Finanzielle resp. zeitliche Ressourcen
- Klarer Auftrag vom Gesetzgeber/Dienst
- Sonstiges:

[Später fortfahren](#)

[Weiter](#)

[Umfrage verlassen und Antworten löschen](#)

0% 100%

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

In diesem letzten Abschnitt geht es darum, Fragen zur Interdisziplinären Zusammenarbeit zu beantworten

*** Wer ist Zuweiser, wenn der Anmeldegrund eine PPD ist?**

	nie	selten	manchmal	oft
Eltern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hausarzt/In	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kinderarzt/in	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mütter- und Väterberatung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sozialdienst	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sozialpädagogische Familienbegleitung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Spital/Psychiatrie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

* Welche Disziplinen/Instanzen sind der Regel zusätzliche zur HFE involviert?

	nie	selten	manchmal	oft
Hausarzt/in	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kinderarzt/in	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mütter- und Väterberatung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Psychologe/in	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sozialdienst	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sozialpädagogische Familienbegleitung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Spital/Psychiatrie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

* Wie hilfreich sind für Sie folgende Kooperationen, wenn es um eine Familie mit einer postpartal depressiven Mutter geht?

	nicht hilfreich	wenig hilfreich	hilfreich	sehr hilfreich	nicht beurteilbar
Hausarzt/in	<input type="radio"/>				
Kinderarzt/in	<input type="radio"/>				
Mütter- und Väterberatung	<input type="radio"/>				
Psychologe/in	<input type="radio"/>				
Sozialdienst	<input type="radio"/>				
Sozialpädagogische Familienbegleitung	<input type="radio"/>				
Spital/Psychiatrie	<input type="radio"/>				
Familienangehörige	<input type="radio"/>				

* Wie beurteilen Sie im Allgemeinen die Wichtigkeit folgender Fachpersonen/Instanzen bei einer PPD?

	sehr wichtig	eher wichtig	teils - teils	eher unwichtig	unwichtig
Hausarzt/in	<input type="radio"/>				
Kinderarzt/in	<input type="radio"/>				
Mütter- und Väterberatung	<input type="radio"/>				
Sozialdienst	<input type="radio"/>				
Sozialpädagogische Familienbegleitung	<input type="radio"/>				
Psychologe/in	<input type="radio"/>				
Spital/Psychiatrie	<input type="radio"/>				

*** Welche Hürden in der Zusammenarbeit mit anderen involvierten Fachpersonen treffen auf Sie zu?**

	trifft sehr zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu	nicht beantwortbar
HFE ist nicht bekannt	<input type="radio"/>				
Netzwerk fehlt	<input type="radio"/>				
Finanzielle Mittel fehlen	<input type="radio"/>				
Zuständigkeiten nicht geregelt	<input type="radio"/>				
Verschiedene Auffassungen	<input type="radio"/>				
Administrative Erschwernisse (z.B. Terminfindung)	<input type="radio"/>				

*** Wie wichtig sind für Sie folgende Faktoren in der interdisziplinären Zusammenarbeit im Zusammenhang mit einer PPD?**

	sehr wichtig	eher wichtig	teils - teils	eher unwichtig	unwichtig
Regelmässiger Austausch	<input type="radio"/>				
Gemeinsame Events	<input type="radio"/>				
Gemeinsame Weiterbildung	<input type="radio"/>				
Aufgabenklärung	<input type="radio"/>				
Netzwerkbildung	<input type="radio"/>				

*** Wie wichtig sind für Sie folgende Faktoren in der interdisziplinären Zusammenarbeit im Zusammenhang mit einer PPD?**

	sehr wichtig	eher wichtig	teils - teils	eher unwichtig	unwichtig
Regelmässiger Austausch	<input type="radio"/>				
Gemeinsame Events	<input type="radio"/>				
Gemeinsame Weiterbildung	<input type="radio"/>				
Aufgabenklärung	<input type="radio"/>				
Netzwerkbildung	<input type="radio"/>				

*** Bitte beurteilen Sie, welche Aussage zum Verfahren zur Früherkennung entwicklungsgefährdeter Kinder bis 6 Jahre und zur Ermittlung ihres Unterstützungsbedarfs (FegK 0-6) auf Sie zutreffen**

	trifft sehr zu	trifft zu	trifft weniger zu	trifft gar nicht zu	kann ich nicht beantworten
Kenne ich	<input type="radio"/>				
Setze ich ein	<input type="radio"/>				
Hilft mir eine PPD zu erfassen	<input type="radio"/>				
Klärt Entscheidung von Unterstützungsbedarf	<input type="radio"/>				
Findet Verbreitung in der interdisziplinären Zusammenarbeit	<input type="radio"/>				

Haben Sie zum Schluss noch Anmerkungen?

Später fortfahren

Absenden

Umfrage verlassen und Antworten löschen

V. Fragebogen Druckversion mit Nummerierung und Filterfunktionen

3.11.2019

LimeSurvey - Postpartale Depression (PPD) im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung

1 [A010]Geschlecht *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- weiblich
 männlich
 divers

2 [A020]Alter *

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

3 [A040]Erstberuf *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Ergotherapeut/in
 Klinische/r Heilpädagogin/e/in
 Lehrperson Kindergarten / Schule
 Logopäde/in
 Physiotherapeut/in
 Psychologin/e/in
 Schulische/r Heilpädagogin/e/in
 Sozialpädagogin/e/in
 Sonstiges:

4 [A030]Berufserfahrung als HFE in Jahren *

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Halbe Jahre können mit Komma eingegeben werden

5 [A050]In welchem Kanton arbeiten Sie? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Aargau
- Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden
- Bern
- Basel-Land
- Basel-Stadt
- Freiburg
- Graubünden
- Luzern
- Nidwalden
- Obwalden
- St. Gallen und Glarus
- Schaffhausen
- Solothurn
- Schwyz
- Thurgau
- Uri
- Wallis
- Zug
- Zürich

6 [A060]

Arbeitsform *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Dienst/Stiftung
- Freischaffend

7 [A080]Was trifft auf Sie zu? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Allgemeine HFE
- Spezialisierte HFE

8 [A090]Spezialisierung im Bereich: *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Spezialisierte HFE' bei Frage '7 [A080]' (Was trifft auf Sie zu?)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Autismus
- Hörbehinderung
- Körperbehinderung
- Sehbehinderung
- Wahrnehmungsstörungen
- Sonstiges

9 [A070]Welche der folgenden Weiterbildungen haben Sie im Bereich der Bindung besucht? *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Marte-Meo
- Freiburger Feinfühligkeitstraining (FFTE)
- Entwicklungspsychologische Beratung (EPB)
- Steps Toward Effective and Enjoyable Parenting (STEEP™)
- (Baby)-Triple-P
- Sichere Ausbildung für Eltern (SAFE®)
- Emotionale Erste Hilfe (EEH)
- Systematisches Training für Eltern und Pädagogen (Step)
- Prager Eltern Kind-Programm (PEKiP)
- Massagen für Baby und Kind
- Kreis der Sicherheit
- Keine
- Sonstiges:

Erfahrungen

Im nächsten Abschnitt möchte ich gerne von ihren Erfahrungen im Berufsalltag mit einer Postpartalen Depression wissen.

10 [B010]Wie vielen Müttern mit einer PPD Diagnose sind Sie schätzungsweise in ihrer bisherigen Tätigkeit als HFE begegnet? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- keiner
- 1 bis 5
- 6 bis 10
- 11 bis 15
- mehr als 15

Bitte nur gestellte Diagnosen und keine Verdachte angeben

11 [B030]Bei wie vielen Müttern vermuteten Sie schätzungsweise eine PPD in ihrer bisherigen Tätigkeit als HFE?
*

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- keiner
- 1 bis 5
- 6 bis 10
- 11 bis 15
- mehr als 15

Bitte nur Verdacht und keine gestellten Diagnosen angeben

12 [B020]Wie vielen Müttern mit einer PPD Diagnose sind Sie in den letzten 12 Monaten begegnet? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- keiner
- 1
- 2
- 3
- mehr als 3

Bitte nur gestellte Diagnosen und keine Verdachtsdiagnosen angeben

13 [B040]Bei wie vielen Müttern vermuteten Sie eine PPD in den letzten 12 Monaten?
*

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- keiner
- 1
- 2
- 3
- mehr als 3

Bitte nur Verdacht und keine Diagnosen angeben

14 [B070]

In welchem Zusammenhang haben Sie von einer PPD (Verdacht oder Diagnose) der Mutter erfahren? *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

----- Szenario 1 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '10 [B010]' (Wie vielen Müttern mit einer PPD Diagnose sind Sie schätzungsweise in ihrer bisherigen Tätigkeit als HFE begegnet?)

----- oder Szenario 2 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '11 [B030]' (Bei wie vielen Müttern vermuteten Sie schätzungsweise eine PPD in ihrer bisherigen Tätigkeit als HFE?)

----- oder Szenario 3 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '12 [B020]' (Wie vielen Müttern mit einer PPD Diagnose sind Sie in den letzten 12 Monaten begegnet?)

----- oder Szenario 4 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '13 [B040]' (Bei wie vielen Müttern vermuteten Sie eine PPD in den letzten 12 Monaten?)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	nie	selten	manchmal	oft
über Anmeldegrund im Anamnesegespräch mit Eltern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
im Verlauf der Zusammenarbeit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
andere Fachdisziplinen wiesen mich darauf hin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

15 [B080]

Wie beurteilen Sie im Allgemeinen die Wichtigkeit der Thematik PPD im Berufsfeld der HFE? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- gering
- eher gering
- teils-teils
- eher gross
- gross

16 [B090]

Bitte geben Sie an, in welchen Bereichen Sie Auffälligkeiten bei einem HFE-Kind feststellen, deren Mutter an einer PPD erkrankt ist.

*

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

----- Scenario 1 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '10 [B010]' (Wie vielen Müttern mit einer PPD Diagnose sind Sie schätzungsweise in Ihrer bisherigen Tätigkeit als HFE begegnet?)

----- oder Scenario 2 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '11 [B030]' (Bei wie vielen Müttern vermuteten Sie schätzungsweise eine PPD in Ihrer bisherigen Tätigkeit als HFE?)

----- oder Scenario 3 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '12 [B020]' (Wie vielen Müttern mit einer PPD Diagnose sind Sie in den letzten 12 Monaten begegnet?)

----- oder Scenario 4 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '13 [B040]' (Bei wie vielen Müttern vermuteten Sie eine PPD in den letzten 12 Monaten?)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	nie	selten	manchmal	oft
Interaktion mit Mutter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bindung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sprache	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kognition	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Motorik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Emotionsregulation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
keine Auffälligkeiten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

PPD Diagnose oder Vermutung

Sind die Auffälligkeiten mehrheitlich auf andere Themen als die PPD zurückzuführen, bitte nicht miteinbeziehen

17 [B091]

Wie häufig stellen Sie bei einem HFE-Kind, deren Mutter an einer PPD erkrankt ist die folgenden Auffälligkeiten fest?

*

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

----- Scenario 1 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '10 [B010]' (Wie vielen Müttern mit einer PPD Diagnose sind Sie schätzungsweise in ihrer bisherigen Tätigkeit als HFE begegnet?)

----- oder Scenario 2 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '11 [B030]' (Bei wie vielen Müttern vermuteten Sie schätzungsweise eine PPD in ihrer bisherigen Tätigkeit als HFE?)

----- oder Scenario 3 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '12 [B020]' (Wie vielen Müttern mit einer PPD Diagnose sind Sie in den letzten 12 Monaten begegnet?)

----- oder Scenario 4 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '12 [B020]' (Wie vielen Müttern mit einer PPD Diagnose sind Sie in den letzten 12 Monaten begegnet?)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	nie	selten	manchmal	oft
Schlafprobleme	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Exzessives Schreien	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fütterungs- und Essprobleme	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hyperaktiv	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Oppositionell	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aggressiv	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

PPD Diagnose oder Vermutung

18 [B100]Wie häufig sind Sie mit Depressionen im Allgemeinen in ihrer Tätigkeit als HFE konfrontiert? *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	nie	selten	manchmal	oft
Mutter hat Depression	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vater hat Depression	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eltern haben Depressionen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

keine PPD sondern Depressionen anderer Art (z.B. Major Depression, Bipolare Störung usw.)

19 [B101]Bitte beurteilen Sie, ob Sie in ihrer Tätigkeit Müttern mit folgendem Verhalten gegenüber dem Kind begegnen *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	nie	selten	manchmal	oft	nicht beurteilbar
Negative Gedanken	<input type="radio"/>				
Überbehütung	<input type="radio"/>				
Ablehnung	<input type="radio"/>				
Versagensgefühle	<input type="radio"/>				
Zwangshandlungen	<input type="radio"/>				
Ärger	<input type="radio"/>				
Desinteresse	<input type="radio"/>				

20 [B110]**Wie erleben Sie die Partner resp. Väter der HFE-Kinder bei einer PPD der Mutter? ***

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

----- Scenario 1 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '10 [B010]' (Wie vielen Müttern mit einer PPD Diagnose sind Sie schätzungsweise in Ihrer bisherigen Tätigkeit als HFE begegnet?)

----- oder Scenario 2 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '11 [B030]' (Bei wie vielen Müttern vermuteten Sie schätzungsweise eine PPD in ihrer bisherigen Tätigkeit als HFE?)

----- oder Scenario 3 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '12 [B020]' (Wie vielen Müttern mit einer PPD Diagnose sind Sie in den letzten 12 Monaten begegnet?)

----- oder Scenario 4 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '13 [B040]' (Bei wie vielen Müttern vermuteten Sie eine PPD in den letzten 12 Monaten?)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	nie	selten	manchmal	oft	nicht beurteilbar
Enge Bezugsperson von Kind	<input type="radio"/>				
Depressiv	<input type="radio"/>				
Organisiert Familienleben	<input type="radio"/>				
Überfordert	<input type="radio"/>				
Entlastet Ehefrau	<input type="radio"/>				
Lebt getrennt von Familie	<input type="radio"/>				

mit oder ohne PPD Diagnose

21 [B102] Wie verbreitet sind im Allgemeinen Schwierigkeiten in der Bindung zwischen Mutter und Kind in ihrer Tätigkeit als HFE? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- gar nicht
- kaum
- mittelmässig
- ziemlich
- sehr
- nicht beurteilbar

22 [B072]Wie alt sind die Kinder einer postpartal depressiven Mutter in etwa bei Eintritt in die HFE? *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

----- Scenario 1 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '10 [B010]' (Wie vielen Müttern mit einer PPD Diagnose sind Sie schätzungsweise in ihrer bisherigen Tätigkeit als HFE begegnet?)

----- oder Scenario 2 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '11 [B030]' (Bei wie vielen Müttern vermuteten Sie schätzungsweise eine PPD in ihrer bisherigen Tätigkeit als HFE?)

----- oder Scenario 3 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '12 [B020]' (Wie vielen Müttern mit einer PPD Diagnose sind Sie in den letzten 12 Monaten begegnet?)

----- oder Scenario 4 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '13 [B040]' (Bei wie vielen Müttern vermuteten Sie eine PPD in den letzten 12 Monaten?)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	nie	selten	manchmal	oft
0-6 Monate	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-12 Monate	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13-18 Monate	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19-24 Monate	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
25-30 Monate	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
31-36 Monate	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
mehr als 3 Jahre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ressourcen

Im folgenden Abschnitt geht es darum die **Ressourcen** der Heilpädagogischen Früherziehung zu erfragen, um eine postpartal depressive Mutter und ihre Familie zu unterstützen.

23 [C020]Welche Methoden wenden Sie an, wenn Sie es mit einer an PPD erkrankten Mutter und ihrem Kind zu tun haben? *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

----- Scenario 1 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '10 [B010]' (Wie vielen Müttern mit einer PPD Diagnose sind Sie schätzungsweise in ihrer bisherigen Tätigkeit als HFE begegnet?)

----- oder Scenario 2 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '11 [B030]' (Bei wie vielen Müttern vermuteten Sie schätzungsweise eine PPD in ihrer bisherigen Tätigkeit als HFE?)

----- oder Scenario 3 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '12 [B020]' (Wie vielen Müttern mit einer PPD Diagnose sind Sie in den letzten 12 Monaten begegnet?)

----- oder Scenario 4 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '13 [B040]' (Bei wie vielen Müttern vermuteten Sie eine PPD in den letzten 12 Monaten?)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	nie	selten	manchmal	oft
Marte-Meo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Freiburger Feinfühligkeitstraining (FFTE)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entwicklungspsychologische Beratung (EPB)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Steps Toward Effective and Enjoyable Parenting (STEEP™)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(Baby)-Triple-P	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sichere Ausbildung für Eltern (SAFE®)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Emotionale Erste Hilfe (EEH)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Systematisches Training für Eltern und Pädagogen (Step)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prager Eltern Kind- Programm (PEKiP)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Massagen für Baby und Kind	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kreis der Sicherheit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Systemische Beratung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

24 [C021] Welche Aussagen treffen auf Sie zu, im Zusammenhang mit einer Intervention bei einer postpartal depressiven Mutter und ihrer Familie? *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

----- Scenario 1 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '10 [B010]' (Wie vielen Müttern mit einer PPD Diagnose sind Sie schätzungsweise in Ihrer bisherigen Tätigkeit als HFE begegnet?)

----- oder Scenario 2 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '11 [B030]' (Bei wie vielen Müttern vermuteten Sie schätzungsweise eine PPD in Ihrer bisherigen Tätigkeit als HFE?)

----- oder Scenario 3 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '12 [B020]' (Wie vielen Müttern mit einer PPD Diagnose sind Sie in den letzten 12 Monaten begegnet?)

----- oder Scenario 4 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '13 [B040]' (Bei wie vielen Müttern vermuteten Sie eine PPD in den letzten 12 Monaten?)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	trifft sehr zu	trifft zu	trifft weniger zu	trifft gar nicht zu
Wende keine spezifische Methode an	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kombiniere einzelne Elemente verschiedener Methoden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Binde Partner resp. Vater vermehrt ein	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lege Fokus auf Zusammenarbeit mit weiteren Bezugspersonen vom Kind	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lege Fokus auf Mutter-Kind Interaktion	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wende andere Interventionen an	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

25 [C022] Welche anderen Interventionen sind das?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'trifft sehr zu' oder 'trifft zu' oder 'trifft weniger zu' bei Frage '24 [C021]' (Welche Aussagen treffen auf Sie zu, im Zusammenhang mit einer Intervention bei einer postpartal depressiven Mutter und ihrer Familie? (Wende andere Interventionen an))

Bitte geben Sie Ihre Antwort(en) hier ein:

26 [C030] In welchen Bereichen wünschen die Eltern Beratung/Unterstützung im Zusammenhang mit einer PPD? *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

----- Scenario 1 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '10 [B010]' (Wie vielen Müttern mit einer PPD Diagnose sind Sie schätzungsweise in ihrer bisherigen Tätigkeit als HFE begegnet?)

----- oder Scenario 2 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '11 [B030]' (Bei wie vielen Müttern vermuteten Sie schätzungsweise eine PPD in ihrer bisherigen Tätigkeit als HFE?)

----- oder Scenario 3 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '12 [B020]' (Wie vielen Müttern mit einer PPD Diagnose sind Sie in den letzten 12 Monaten begegnet?)

----- oder Scenario 4 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '13 [B040]' (Bei wie vielen Müttern vermuteten Sie eine PPD in den letzten 12 Monaten?)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	nie	selten	manchmal	oft
Erziehungsfragen / Umgang mit Baby	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entlastungsfragen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Problemtalk	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alltagsstrukturierung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kontaktadressen von anderen Fachpersonen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

27 [C040] Wie schätzen Sie ihr Fachwissen zur PPD ein?

*

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- gering
- eher gering
- teils-teils
- eher gross
- gross

28 [C050]Wie kompetent schätzen Sie sich in der Beratung und Förderung der Familie mit einer PPD erkrankten Mutter (Diagnose oder Verdacht) ein? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- gar nicht
- kaum
- mittelmässig
- ziemlich
- sehr

29 [C080]Empfinden Sie, dass die Lehre (Studium) in diesem Bereich genügend ausbildet? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- trifft sehr zu
- trifft zu
- trifft weniger zu
- trifft gar nicht zu
- kann ich nicht beantworten

30 [C060]Sind Sie an Weiterbildungen in diesem Bereich interessiert? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ja
- vielleicht
- nein
- weiss nicht

31 [C100]Gehört für Sie eine PPD ins Aufgabengebiet der HFE? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- trifft sehr zu
- trifft zu
- trifft weniger zu
- trifft gar nicht zu

32 [C110]Welchem/n Aufgabenfeld/ern der HFE ordnen Sie eine PPD zu? *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Diagnostik
- Förderung
- Beratung
- Interdisziplinarität
- Prävention
- kein HFE Thema

33 [C120]Erfragen Sie im Anamnesegespräch den Gefühlszustand der Mutter nach der Geburt? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ja
- nein
- manchmal

34 [C130]Könnten Sie sich vorstellen, diese Frage in Zukunft (vermehrt) zu stellen? *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'nein' oder 'manchmal' bei Frage '33 [C120]' (Erfragen Sie im Anamnesegespräch den Gefühlszustand der Mutter nach der Geburt?)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ja
- nein
- weiss nicht

35 [C140]Wie wichtig beurteilen Sie die folgenden Faktoren in der Unterstützung einer postpartal depressiven Mutter und ihrer Familie? *

*

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	sehr wichtig	eher wichtig	teils - teils	eher unwichtig	unwichtig
Niederschwelliges Angebot	<input type="radio"/>				
Familienorientierung	<input type="radio"/>				
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	<input type="radio"/>				
Ganzheitlichkeit	<input type="radio"/>				
Förderung Mutter-Kind Interaktion	<input type="radio"/>				
Förderung Emotionsregulation	<input type="radio"/>				
Beratung in Erziehungsfragen	<input type="radio"/>				

36 [C150]Wo sehen Sie die Grenzen des HFE Angebots in Bezug auf eine PPD? *

*

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	trifft sehr zu	trifft zu	trifft weniger zu	trifft gar nicht zu
Fühle mich nicht (genug) kompetent mit der Thematik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nicht mein Zuständigkeitsbereich	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Keine/knappe finanzielle Ressourcen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist erschwert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

37 [C170]Welche Familienmitglieder sind normalerweise bei der Förderung im Zusammenhang mit einer PPD dabei? *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

----- Szenario 1 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '10 [B010]' (Wie vielen Müttern mit einer PPD Diagnose sind Sie schätzungsweise in ihrer bisherigen Tätigkeit als HFE begegnet?)

----- oder Szenario 2 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '11 [B030]' (Bei wie vielen Müttern vermuteten Sie schätzungsweise eine PPD in ihrer bisherigen Tätigkeit als HFE?)

----- oder Szenario 3 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '12 [B020]' (Wie vielen Müttern mit einer PPD Diagnose sind Sie in den letzten 12 Monaten begegnet?)

----- oder Szenario 4 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '13 [B040]' (Bei wie vielen Müttern vermuteten Sie eine PPD in den letzten 12 Monaten?)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	nie	selten	manchmal	oft
Kind und Mutter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kind und Vater	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kind mit Eltern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
nur Kind	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
nur Mutter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kind und andere Verwandte/Bekannte	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

38 [C180] Was braucht es damit die Heilpädagogische Früherziehung mit PPD Müttern und ihren Familien arbeiten kann? *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Weiterbildung im Bereich Bindung (Mutter-Kind Interaktion)
- Fachwissen zur PPD
- Netzwerk mit Frühen Hilfen
- Finanzielle resp. zeitliche Ressourcen
- Klarer Auftrag vom Gesetzgeber/Dienst
- Sonstiges:

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

In diesem letzten Abschnitt geht es darum, Fragen zur Interdisziplinären Zusammenarbeit zu beantworten

39 [D010] Wer ist Zuweiser, wenn der Anmeldegrund eine PPD ist? *

*

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

----- Scenario 1 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '10 [B010]' (Wie vielen Müttern mit einer PPD Diagnose sind Sie schätzungsweise in Ihrer bisherigen Tätigkeit als HFE begegnet?)

----- oder Scenario 2 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '11 [B030]' (Bei wie vielen Müttern vermuteten Sie schätzungsweise eine PPD in Ihrer bisherigen Tätigkeit als HFE?)

----- oder Scenario 3 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '12 [B020]' (Wie vielen Müttern mit einer PPD Diagnose sind Sie in den letzten 12 Monaten begegnet?)

----- oder Scenario 4 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '13 [B040]' (Bei wie vielen Müttern vermuteten Sie eine PPD in den letzten 12 Monaten?)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	nie	selten	manchmal	oft
Eltern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hausarzt/in	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kinderarzt/in	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mütter- und Väterberatung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sozialdienst	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sozialpädagogische Familienbegleitung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Spital/Psychiatrie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

40 [D030] Welche Disziplinen/Instanzen sind der Regel zusätzliche zur HFE involviert?

*

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

----- Scenario 1 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '10 [B010]' (Wie vielen Müttern mit einer PPD Diagnose sind Sie schätzungsweise in ihrer bisherigen Tätigkeit als HFE begegnet?)

----- oder Scenario 2 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '11 [B030]' (Bei wie vielen Müttern vermuteten Sie schätzungsweise eine PPD in ihrer bisherigen Tätigkeit als HFE?)

----- oder Scenario 3 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '12 [B020]' (Wie vielen Müttern mit einer PPD Diagnose sind Sie in den letzten 12 Monaten begegnet?)

----- oder Scenario 4 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '13 [B040]' (Bei wie vielen Müttern vermuteten Sie eine PPD in den letzten 12 Monaten?)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	nie	selten	manchmal	oft
Hausarzt/in	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kinderarzt/in	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mütter- und Väterberatung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Psychologe/in	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sozialdienst	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sozialpädagogische Familienbegleitung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Spital/Psychiatrie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

41 [D060]

Wie hilfreich sind für Sie folgende Kooperationen, wenn es um eine Familie mit einer postpartal depressiven Mutter geht?

*

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

----- Szenario 1 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '10 [B010]' (Wie vielen Müttern mit einer PPD Diagnose sind Sie schätzungsweise in ihrer bisherigen Tätigkeit als HFE begegnet?)

----- oder Szenario 2 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '11 [B030]' (Bei wie vielen Müttern vermuteten Sie schätzungsweise eine PPD in ihrer bisherigen Tätigkeit als HFE?)

----- oder Szenario 3 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '12 [B020]' (Wie vielen Müttern mit einer PPD Diagnose sind Sie in den letzten 12 Monaten begegnet?)

----- oder Szenario 4 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '13 [B040]' (Bei wie vielen Müttern vermuteten Sie eine PPD in den letzten 12 Monaten?)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	nicht hilfreich	wenig hilfreich	hilfreich	sehr hilfreich	nicht beurteilbar
Hausarzt/in	<input type="radio"/>				
Kinderarzt/in	<input type="radio"/>				
Mütter- und Väterberatung	<input type="radio"/>				
Psychologe/in	<input type="radio"/>				
Sozialdienst	<input type="radio"/>				
Sozialpädagogische Familienbegleitung	<input type="radio"/>				
Spital/Psychiatrie	<input type="radio"/>				
Familienangehörige	<input type="radio"/>				

42 [D070]

Wie beurteilen Sie im Allgemeinen die Wichtigkeit folgender Fachpersonen/Instanzen bei einer PPD?

*

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	sehr wichtig	eher wichtig	teils - teils	eher unwichtig	unwichtig
Hausarzt/in	<input type="radio"/>				
Kinderarzt/in	<input type="radio"/>				
Mütter- und Väterberatung	<input type="radio"/>				
Sozialdienst	<input type="radio"/>				
Sozialpädagogische Familienbegleitung	<input type="radio"/>				
Psychologe/in	<input type="radio"/>				
Spital/Psychiatrie	<input type="radio"/>				

43 [D090] Welche Hürden in der Zusammenarbeit mit anderen involvierten Fachpersonen treffen auf Sie zu? *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

----- Scenario 1 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '10 [B010]' (Wie vielen Müttern mit einer PPD Diagnose sind Sie schätzungsweise in ihrer bisherigen Tätigkeit als HFE begegnet?)

----- oder Scenario 2 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '11 [B030]' (Bei wie vielen Müttern vermuteten Sie schätzungsweise eine PPD in ihrer bisherigen Tätigkeit als HFE?)

----- oder Scenario 3 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '12 [B020]' (Wie vielen Müttern mit einer PPD Diagnose sind Sie in den letzten 12 Monaten begegnet?)

----- oder Scenario 4 -----

Antwort war NICHT 'keiner' bei Frage '13 [B040]' (Bei wie vielen Müttern vermuteten Sie eine PPD in den letzten 12 Monaten?)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	trifft sehr zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu	nicht beantwortbar
HFE ist nicht bekannt	<input type="radio"/>				
Netzwerk fehlt	<input type="radio"/>				
Finanzielle Mittel fehlen	<input type="radio"/>				
Zuständigkeiten nicht geregelt	<input type="radio"/>				
Verschiedene Auffassungen	<input type="radio"/>				
Administrative Erschwernisse (z.B. Terminfindung)	<input type="radio"/>				

44 [D080]

Wie wichtig sind für Sie folgende Faktoren in der interdisziplinären Zusammenarbeit im Zusammenhang mit einer PPD?

*

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	sehr wichtig	eher wichtig	teils - teils	eher unwichtig	unwichtig
Regelmässiger Austausch	<input type="radio"/>				
Gemeinsame Events	<input type="radio"/>				
Gemeinsame Weiterbildung	<input type="radio"/>				
Aufgabenklärung	<input type="radio"/>				
Netzwerkbildung	<input type="radio"/>				

45 [D200]Bitte beurteilen Sie, welche Aussage zum Verfahren zur Früherkennung entwicklungsgefährdeter Kinder bis 6 Jahre und zur Ermittlung ihres Unterstützungsbedarfs (FegK 0-6) auf Sie zutreffen *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	trifft sehr zu	trifft zu	trifft weniger zu	trifft gar nicht zu	kann ich nicht beantworten
Kenne ich	<input type="radio"/>				
Setze ich ein	<input type="radio"/>				
Hilft mir eine PPD zu erfassen	<input type="radio"/>				
Klärt Entscheidung von Unterstützungsbedarf	<input type="radio"/>				
Findet Verbreitung in der interdisziplinären Zusammenarbeit	<input type="radio"/>				

46 [D100]Haben Sie zum Schluss noch Anmerkungen?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

VI. E-Mail Versand

Von:	"Sarina Merz" <merz.sarina@learnhfh.ch>
An:	[REDACTED]
Datum:	Di, 17. Sep 2019, 22:29
Betreff:	Online Befragung für Masterarbeit

Guten Tag [REDACTED]

Im Rahmen meines Masterstudiums der Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung HFE an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH), verfasse ich meine Masterarbeit zum Thema:

**Postpartale Depression im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung -
eine Situationsanalyse aus der Perspektive der Fachperson HFE in der deutschsprachigen
Schweiz**

Die Befragung ist als «Web-Survey» angelegt und über den folgenden Link zu beantworten:

<http://limesurvey.hfh.ch/index.php/561153/lime-se>

Sie würden mich sehr unterstützen, wenn Sie den Link an die Fachpersonen der HFE in ihrer Zweigstelle weiterleiten würden, mit der Bitte die Umfrage bis spätestens 01. Oktober 2019 auszufüllen. Der Link kann kopiert und beliebig weitergeleitet werden.

Natürlich können Sie gerne an der Umfrage selbst teilnehmen und sich so einen Eindruck verschaffen. Jede Beantwortung ist wertvoll und gibt mir die Möglichkeit die Situation bestmöglich zu analysieren.

Die Bearbeitungsdauer wird 10-20 Minuten in Anspruch nehmen. Die Daten sind anonymisiert und werden nur im Rahmen dieser Masterarbeit verwendet.

Die Betreuung dieser Arbeit findet durch Kolja Ernst - Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HfH statt. Bei Fragen können Sie sich gerne an mich wenden.

Für Ihre Unterstützung bedanke ich mich im Voraus ganz herzlich.

Freundliche Grüsse

Sarina Merz Hoegen

merz.sarina@learnhfh.ch

079 447 53 41

VII. Codebuch

Projekt: Postpartale Depression im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung – Eine Situationsanalyse aus der Perspektive der Fachperson HFE in der deutschsprachigen Schweiz

Codebuch: Fragebogen HFE «Postpartale Depression im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung» (SPSS File: masterfile.sav)

codelime: Code/Nummerierung der Frage im LimeSurvey Fragebogen / A= Personen- und Berufsangaben / B= Erfahrungen / C= Ressourcen / D= Interdisziplinarität
nummerlime: Nummer im Fragebogen Druckversion (Anhang V.)
File: Position der Variable im Datensatz (masterfile.sav)
Var_name: Variable im Datensatz
Skala: Skalenniveau in SPSS
Codes: Verwendete Variablen-codes
Missing Value: 9= nicht zutreffend (Frage nicht gestellt; Filterfunktion für nummerlim14/16/17/20/22-26/34/37/39-41/43) 99= nicht ausgefüllt 90= ungültig

nummerlime	codelime	File	Var_name	Var_label	Skala	Code	Bemerkungen
1	A010	1	id	Fallnummer	ordinal		
		2	sex	Geschlecht	nominal	1= weiblich 2= männlich 3= divers	
2	A020	3	alter	Alter	metrisch		
3	A040	4	ergo	Ergotherapeut/in	nominal	0= nein 1= ja	
		5	klinheilp	Klinische/r Heilpädagogin/e/in			
		6	kiga	Lehrperson Kiga/Schule			
		7	logo	Logopäde/in			
		8	physio	Physiotherapeut/in			
		9	psycho	Psychologe/in			
		10	shp	Schulische/r Heilpädagogin/e/in			
		11	sozpäd	Sozialpädagogin/e/in			
		12	sonstigb	Sonstiger Beruf			
4	A030	13	erfahrung	Berufserfahrung	metrisch		
5	A050	14	kanton	Kanton	nominal	A1=Aargau A2=Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden A3=Bern A4=Basel-Land A5=Basel-Stadt A6= Freiburg A8= Graubünden A9= Luzern A10= Nidwalden A11= Obwalden A12= St. Gallen und Glarus A13= Schaffhausen A14= Solothurn A15= Schwyz A16= Uri A17= Wallis A18= Zug A19= Zürich A20= Thurgau	Umcodiert in 1= Aargau etc.
6	A060	15	form	Arbeitsform	nominal	A1=Freischaffend A2=Dienst/Stiftung	Umcodiert 1= Freischaffend 2= Dienst/Stiftung
7	A080	16	allgspez	Allgemeine / Spezialisierte HFE	nominal	A1=Allgemeine HFE A2=spezialisierte HFE	Umcodiert 1=Allgemeine HFE 2=spezialisierte HFE
8	A090	17	spez	Spezialisierte HFE	nominal	A1=Autismus A2=Hörbehinderung A3=Sehbehinderung A4=Körperbehinderung A5=Wahrnehmungsstörung A6= Sonstige	
		18	sonstspez	Sonstige Spezialisierung	nominal	Text	Umcodiert in spez 6= Sonstige
9	A070	19	mart	Marte-Meo	nominal	0= nein 1= ja	Umcodiert in Sonstige 0=nein 1= ja
		20	ffte	FFTE			
		21	epb	EPB			
		22	steep	STEEP			
		23	triple	(Baby)-Triple-P			
		24	safe	SAFE			
		25	eeh	EEH			
26	step	Step					
10	B010	32	diagnose	Diagnose PPD	metrisch	0= keine 1= 1-5 5= 6-10 10= 11-15 15= mehr als 15	
11	B030	33	vermutung	Vermutung PPD	metrisch	0= keine 1= 1-5 5= 6-10 10= 11-15 15= mehr als 15	
12	B020	34	diagnose12	Wie vielen Müttern mit einer PPD Diagnose sind Sie in den letzten 12 Monaten begegnet?	metrisch	0= keiner 1= 1 2=2 3=3 4= mehr als 4	
13	B040	35	vermutung12	Bei wie vielen Müttern vermuteten Sie eine PPD in den letzten 12 Monaten?	metrisch	0= keiner 1= 1 2=2 3=3 4= mehr als 4	

nummerlime	codelime	File	Var_name	Var_label	Skala	Code	Bemerkungen
14	B070	36	B070.1	über Anmeldegrund	ordinal	0= nie 1= selten 2= manchmal 3= oft	Matrix mit 4 Merkmale deshalb Verwendung von Codes für VA-Namen
		37	B070.2	im Anamnesegespräch mit Eltern			
		38	B070.3	im Verlauf der Zusammenarbeit			
		39	B070.4	Andere Fachdisziplinen wiesen mich darauf hin			
15	B080	40	wichtig	Wie beurteilen Sie im Allgemeinen die Wichtigkeit der Thematik	metrisch	1= gering 2= eher gering 3= teil-teils	
				PPD im Berufsfeld der HFE?		4= eher gross 5= gross	
16	B090	41	B090.1	Interaktion mit Mutter	ordinal	1= nie 2= selten 3= manchmal 4= oft	
		42	B090.2	Bindung			
		43	B090.3	Sprache			
		44	B090.4	Kognition			
		45	B090.5	Motorik			
		46	B090.6	Emotionsregulation			
		47	B090.7	Keine Auffälligkeiten			
17	B091	48	B091.1	Schlafprobleme	ordinal	1= nie 2= selten 3= manchmal 4= oft	
		49	B091.2	Exzessives Schreien			
		50	B091.3	Fütterungs- und Essprobleme			
		51	B091.4	Hyperaktiv			
		52	B091.5	Oppositionell			
		53	B091.6	Aggressiv			
18	B100	54	B100.1	Mutter hat Depression	ordinal	1= nie 2= selten 3= manchmal 4= oft	
		55	B100.2	Vater hat Depression			
		56	B100.3	Eltern haben Depressionen			
19	B101	57	B101.1	Negative Gedanken	ordinal	1= nie 2= selten 3= manchmal 4= oft 5= nicht beurteilbar	
		58	B101.2	Überbehütung			
		59	B101.3	Ablehnung			
		60	B101.4	Versagensgefühle			
		61	B101.5	Zwangshandlungen			
		62	B101.6	Ärger			
		63	B101.7	Desinteresse			
20	B110	64	B110.1	Enge Bezugsperson von Kind	ordinal	1= nie 2= selten 3= manchmal 4= oft 5= nicht beurteilbar	
		65	B110.2	Depressiv			
		66	B110.3	Organisiert Familienleben			
		67	B110.4	Überfordert			
		68	B110.5	Entlastet Ehefrau			
		69	B110.6	Lebt getrennt von Familie			
21	B102	70	bindung	Wie verbreitet sind im Allgemeinen Schwierigkeiten in der Bindung zwischen Mutter und Kind in ihrer Tätigkeit als HFE?	ordinal	1= gar nicht 2= kaum 3= mittelmässig 4= ziemlich 5= sehr 6= nicht beurteilbar	
22	B072	71	B072.1	0-6 Monate	ordinal	1= nie 2= selten 3= manchmal 4= oft	
		72	B072.2	7-12 Monate			
		73	B072.3	13-18 Monate			
		74	B072.4	19-24 Monate			
		75	B072.5	25-30 Monate			
		76	B072.6	31-36 Monate			
		77	B072.7	mehr als 3 Jahre			
23	C020	78	C020.1	Marte-Meo	ordinal	1= nie 2= selten 3= manchmal 4= oft	
		79	C020.2	FFTE			
		80	C020.3	EPB			
		81	C020.4	STEEP			
		82	C020.5	(Baby)-Triple-P			
		83	C020.6	SAFE			
		84	C020.7	EEH			
		85	C020.8	Step			
		86	C020.9	PEKIP			
		87	C020.10	Massagen			
		88	C020.11	Kreis der Sicherheit			
		89	C020.12	Systemische Beratung			
24	C021	90	C021.1	Wende keine spezifische Methode an	ordinal	1= trifft sehr zu 2= trifft zu 3= trifft weniger zu 4= trifft gar nicht zu	
		91	C021.2	Kombiniere einzelne Elemente verschiedener Methoden			

nummerlime	codelime	File	Var_name	Var_label	Skala	Code	Bemerkungen
		92	C021.3	Binde Partner resp. Vater vermehrt ein			
		93	C021.4	Lege Fokus auf Zusammenarbeit mit weiteren Bezugspersonen vom Kind			
		94	C021.5	Lege Fokus auf Mutter-Kind Interaktion			
		95	C021.6	Wende andere Interventionen an			
25	C022	96	sonstinterv1	Welche anderen Interventionen sind das	Text	Text	
		97	sonstinterv2				
		98	sonstinterv3				
26	C030	99	C030.1	Erziehungsfragen / Umgang mit Baby	ordinal	1= nie 2= selten 3= manchmal 4= oft	
		100	C030.2	Entlastungsfragen			
		101	C030.3	Problemtalk			
		102	C030.4	Alltagsstrukturierung			
		103	C030.5	Kontaktadressen von anderen Fachpersonen			
27	C040	104	fachwissen	Fachwissen zu PPD	metrisch	1= gering 2= eher gering 3= teil-teils 4= eher gross 5= gross	
28	C050	105	kompetenz	Kompetenz in Förderung und Beratung	metrisch	1= gar nicht 2= kaum 3= mittelmässig 4= ziemlich 5= sehr	
29	C080	106	lehre	Lehre	metrisch	1= trifft sehr zu 2= trifft zu 3= trifft weniger zu 4= trifft gar nicht zu 5= kann ich nicht beantworten	
30	C060	107	weiterbildung	Weiterbildung	nominal	1= ja 2= nein 3= weiss nicht 4= vielleicht	
31	C100	108	aufgaben	Gehört für Sie eine PPD ins Aufgabengebiet der HFE?	ordinal	1= trifft sehr zu 2= trifft zu 3= trifft weniger zu 4= trifft gar nicht zu	
32	C110	109	diagnostik	Diagnostik	nominal	0= nein 1= ja	
		110	förderung	Förderung			
		111	beratung	Beratung			
		112	interdiszip	Interdisziplinariät			
		113	prävention	Prävention			
		114	keinhfethema	Kein HFE Thema			
33	C120	115	gefühl	Gefühlszustand beim Anamnesegespräch	nominal	1= ja 2= nein 3= manchmal	
34	C130	116	zukunft	Gefühlszustand in Zukunft erfragen	nominal	A1= ja A2= nein A3= weiss nicht	
35	C140	117	C140.1	Niederschwellig	metrisch	1= sehr wichtig 2= eher wichtig 3= teils-teils 4= eher unwichtig 5= unwichtig	
		118	C140.2	Familienorientierung			
		119	C140.3	Interdisziplinäre Zusammenarbeit			
		120	C140.4	Ganzheitlichkeit			
		121	C140.5	Mutter-Kind Interaktion			
		122	C140.6	Förderung Emotionsregulation			
		123	C140.7	Beratung Erziehungsfragen			
36	C150	124	C150.1	Fühle mich nicht (genug) kompetent mit der Thematik	ordinal	1= trifft sehr zu 2= trifft zu 3= trifft weniger zu 4= trifft gar nicht zu	
		125	C150.2	Nicht mein Zuständigkeitsbereich			
		126	C150.3	Keine/knappe finanzielle Ressourcen			
		127	C150.4	Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist erschwert			
37	C170	128	C170.1	Kind und Mutter	ordinal	1= nie 2= selten 3= manchmal 4= oft	
		129	C170.2	Kind und Vater			
		130	C170.3	Kind mit Eltern			
		131	C170.4	nur Kind			
		132	C170.5	Nur Mutter			
		133	C170.6	Kind und andere Verwandte/Bekannte			
38	C180	134	weiterbil	Weiterbildung im Bereich Bindung (Mutter-Kind Interaktion)	nominal	0= nein 1= ja	
		135	fachwissenppd	Fachwissen zur PPD			
		136	netzwerk	Netzwerk mit Frühen Hilfen			
		137	finanz	Finanzielle resp. zeitliche Ressourcen			
		138	gesetz	Klarer Auftrag vom Gesetzgeber/Dienst			
		139	sonstressourcen	Sonstiges:Text			Umkodiert: 0= nein 1= ja

nummerlime	codelime	File	Var_name	Var_label	Skala	Code	Bemerkungen
39	D010	140	D010.1	Eltern	ordinal	1= nie 2= selten 3= manchmal 4= oft	
		141	D010.2	Hausarzt/in			
		142	D010.3	Kinderarzt/in			
		143	D010.4	Mübe			
		144	D010.5	Sozialdienst			
		145	D010.6	Sozialpädagogische Begleitung			
40	D030	146	D010.7	Spital/Psychiatrie	ordinal	1= nie 2= selten 3= manchmal 4= oft	
		147	D030.1	Hausarzt/in			
		148	D030.2	Kinderarzt/in			
		149	D030.3	Mübe			
		150	D030.4	Psychologe/in			
		151	D030.5	Sozialdienst			
41	D060	152	D030.6	Sozialpädagogische Begleitung	ordinal	1= nicht hilfreich 2= wenig hilfreich 3= hilfreich 4= sehr hilfreich 5= nicht beurteilbar	
		153	D030.7	Spital/Psychiatrie			
		154	D060.1	Hausarzt/in			
		155	D060.2	Kinderarzt/in			
		156	D060.3	Mübe			
		157	D060.4	Psychologe/in			
42	D070	158	D060.5	Sozialdienst	metrisch	1= sehr wichtig 2= eher wichtig 3= teils-teils 4= eher unwichtig 5= unwichtig	
		159	D060.6	Sozialpädagogische Begleitung			
		160	D060.7	Spital/Psychiatrie			
		161	D060.8	Familienangehörige			
		162	D070.1	Hausarzt/in			
		163	D070.2	Kinderarzt/in			
43	D090	164	D070.3	Mübe	ordinal	1= trifft sehr zu 2= trifft eher zu 3= trifft eher nicht zu 4= trifft nicht zu 5= nicht beantwortbar	
		165	D070.4	Sozialdienst			
		166	D070.5	Sozialpädagogische Begleitung			
		167	D070.6	Psychologe/in			
		168	D070.7	Spital/Psychiatrie			
44	D080	169	D090.1	HFE ist nicht bekannt	metrisch	1= sehr wichtig 2= eher wichtig 3= teils-teils 4= eher unwichtig 5= unwichtig	
		170	D090.2	Netzwerk fehlt			
		171	D090.3	Finanzielle Mittel fehlen			
		172	D090.4	Zuständigkeiten nicht geregelt			
		173	D090.5	Verschiedene Auffassungen			
45	D200	174	D090.6	Administrative Erschwernisse (z.B. Terminfindung)	ordinal	1= trifft sehr zu 2= trifft zu 3= trifft weniger zu 4= trifft gar nicht zu 5= kann ich nicht beantworten	
		175	D080.1	Regelmässiger Austausch			
		176	D080.2	Gemeinsame Events			
		177	D080.3	Gemeinsame Weiterbildung			
		178	D080.4	Aufgabenklärung			
46	D100	179	D080.5	Netzwerkbildung	Text		
		180	D200.1	Kenne ich			
		181	D200.2	Setze ich ein			
		182	D200.3	Hilft mir eine PPD zu erfassen			
		183	D200.4	Klärt Entscheidung von Unterstützungsbedarf			
		184	D200.5	Findet Verbreitung in der interdisziplinären Zusammenarbeit			
		185	anmerk	Haben Sie zum Schluss noch Anmerkungen?			

VIII. SPSS Outputs

Häufigkeitstabellen zu den einzelnen Variablen

Frage 3: Erstberuf				
	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	48	82.8	82.8	82.8
Behindertenbetreuerin FSB	1	1.7	1.7	84.5
Diplom Pädagoge	1	1.7	1.7	86.2
Erziehungswissenschaftlerin	1	1.7	1.7	87.9
Heilp. Früherzieherin	1	1.7	1.7	89.7
Heilpädagogin f. Geistigbeh. Kinder	1	1.7	1.7	91.4
HFE	1	1.7	1.7	93.1
Liz.-Studium	1	1.7	1.7	94.8
MPA	1	1.7	1.7	96.6
Pflegefachfrau	1	1.7	1.7	98.3
psychologisch Beraterin	1	1.7	1.7	100.0
Gesamt	58	100.0	100.0	

9. Welche der folgenden Weiterbildungen haben Sie im Bereich der Bindung besucht?

	Fälle					
	Gültig		Fehlend 90		Gesamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
\$A070 ^a	57	98.3%	1	1.7%	58	100.0%

a. Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.

Weiterbildung ^a	Mehrfachantworten		Prozent der Fälle
	N	Prozent	
Marte-Meo	25	28.1%	43.9%
FFTE	3	3.4%	5.3%
EPB	9	10.1%	15.8%
(Baby)-Triple-P	7	7.9%	12.3%
SAFE	2	2.2%	3.5%
EEH	3	3.4%	5.3%
PEKiP	3	3.4%	5.3%
Massagen	11	12.4%	19.3%
Kreis der Sicherheit	1	1.1%	1.8%
Keine	12	13.5%	21.1%
Sonstiges	13	14.6%	22.8%
Gesamt	89	100.0%	156.1%

a. Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.

Sonstige Weiterbildungen

Begleitung und Behandlung traumatisierter Säuglinge und ihrer Eltern
 CARE-Index
 Diagnostik, Zollinger Sprachentwicklung, Unterstützte Kommunikation
 DMM
 Floortime
 G. Downing (Video-Arbeit)
 Kunsttherapie, Systemische Beratung nach Hellinger
 Kürzere Seminare zu Regulation, Feinfühligkeit, Essen als Trauma
 LOB
 MTM
 Psychotherapie für Kinder, Jugendliche und Familien
 Systemische Familienberatung (DGFT)
 Workshop Bindung und Psychopathologie

10. Wie vielen Müttern mit einer PPD Diagnose sind Sie schätzungsweise in ihrer bisherigen Tätigkeit als HFE begegnet?

N	Gültig	58	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
	Fehlend	0				
Gültig	keiner		22	37.9	37.9	37.9
	1-5		27	46.6	46.6	84.5
	6-10		6	10.3	10.3	94.8
	11-15		1	1.7	1.7	96.6
	mehr als 15		2	3.4	3.4	100.0
	Gesamt		58	100.0	100.0	100.0

11. Bei wie vielen Müttern vermuteten Sie schätzungsweise eine PPD in ihrer bisherigen Tätigkeit als HFE?

N	Gültig	58	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
	Fehlend	0				
Gültig	keiner		11	19.0	19.0	19.0
	1-5		24	41.4	41.4	60.3
	6-10		9	15.5	15.5	75.9
	11-15		5	8.6	8.6	84.5
	mehr als 15		9	15.5	15.5	100.0
	Gesamt		58	100.0	100.0	100.0

		Wie vielen Müttern mit einer PPD Diagnose sind Sie in den letzten 12 Monaten begegnet?	Bei wie vielen Müttern vermuteten Sie eine PPD in den letzten 12 Monaten?
N	Gültig	58	58
	Fehlend	0	0

12. Wie vielen Müttern mit einer PPD Diagnose sind Sie in den letzten 12 Monaten begegnet?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	keiner	33	56.9	56.9	56.9
	1	15	25.9	25.9	82.8
	2	6	10.3	10.3	93.1
	3	2	3.4	3.4	96.6
	mehr als 3	2	3.4	3.4	100.0
	Gesamt	58	100.0	100.0	

13. Bei wie vielen Müttern vermuteten Sie eine PPD in den letzten 12 Monaten?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	keiner	23	39.7	39.7	39.7
	1	14	24.1	24.1	63.8
	2	10	17.2	17.2	81.0
	3	7	12.1	12.1	93.1
	mehr als 3	4	6.9	6.9	100.0
	Gesamt	58	100.0	100.0	

14. In welchem Zusammenhang haben Sie von einer PPD (Verdacht oder Diagnose) der Mutter erfahren?

		über Anmeldegrund	im Anamnesegespräch mit Eltern	im Verlauf der Zusammenarbeit	Andere Fachdisziplinen wiesen mich darauf hin
N	Gültig	48	48	48	48
	Fehlend	10	10	10	10

über Anmeldegrund

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	26	44.8	54.2	54.2
	selten	14	24.1	29.2	83.3
	manchmal	6	10.3	12.5	95.8
	oft	2	3.4	4.2	100.0
	Gesamt	48	82.8	100.0	
Fehlend	nicht zutreffend	10	17.2		
Gesamt		58	100.0		

im Anamnesegespräch mit Eltern

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	12	20.7	25.0	25.0
	selten	8	13.8	16.7	41.7
	manchmal	22	37.9	45.8	87.5
	oft	6	10.3	12.5	100.0

	Gesamt	48	82.8	100.0
Fehlend	nicht zutreffend	10	17.2	
Gesamt		58	100.0	

im Verlauf der Zusammenarbeit

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	5	8.6	10.4	10.4
	selten	8	13.8	16.7	27.1
	manchmal	14	24.1	29.2	56.3
	oft	21	36.2	43.8	100.0
	Gesamt	48	82.8	100.0	
Fehlend	nicht zutreffend	10	17.2		
Gesamt		58	100.0		

Andere Fachdisziplinen wiesen mich darauf hin

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	22	37.9	45.8	45.8
	selten	14	24.1	29.2	75.0
	manchmal	11	19.0	22.9	97.9
	oft	1	1.7	2.1	100.0
	Gesamt	48	82.8	100.0	
Fehlend	nicht zutreffend	10	17.2		
Gesamt		58	100.0		

16. Bitte geben Sie an, in welchen Bereichen Sie Auffälligkeiten bei einem HFE-Kind feststellen, deren Mutter an einer PPD erkrankt ist.

		Interaktion mit Mutter	Bindung	Sprache	Kognition	Motorik	Emotionsregulation	Keine Auffälligkeiten
N	Gültig	48	48	48	48	48	48	48
	Fehlend	10	10	10	10	10	10	10

Interaktion mit Mutter

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	3	5.2	6.3	6.3
	selten	3	5.2	6.3	12.5
	manchmal	14	24.1	29.2	41.7
	oft	28	48.3	58.3	100.0
	Gesamt	48	82.8	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
Gesamt		58	100.0		

Bindung					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	2	3.4	4.2	4.2
	selten	3	5.2	6.3	10.4
	manchmal	15	25.9	31.3	41.7
	oft	28	48.3	58.3	100.0
	Gesamt	48	82.8	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
Gesamt		58	100.0		

Sprache					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	6	10.3	12.5	12.5
	selten	5	8.6	10.4	22.9
	manchmal	20	34.5	41.7	64.6
	oft	17	29.3	35.4	100.0
	Gesamt	48	82.8	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
Gesamt		58	100.0		

Kognition					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	9	15.5	18.8	18.8
	selten	20	34.5	41.7	60.4
	manchmal	14	24.1	29.2	89.6
	oft	5	8.6	10.4	100.0
	Gesamt	48	82.8	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
Gesamt		58	100.0		

Motorik					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	12	20.7	25.0	25.0
	selten	25	43.1	52.1	77.1
	manchmal	9	15.5	18.8	95.8
	oft	2	3.4	4.2	100.0
	Gesamt	48	82.8	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
Gesamt		58	100.0		

Emotionsregulation					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	2	3.4	4.2	4.2
	selten	8	13.8	16.7	20.8
	manchmal	13	22.4	27.1	47.9
	oft	25	43.1	52.1	100.0
	Gesamt	48	82.8	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
Gesamt		58	100.0		

Keine Auffälligkeiten					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	28	48.3	58.3	58.3
	selten	16	27.6	33.3	91.7
	manchmal	3	5.2	6.3	97.9
	oft	1	1.7	2.1	100.0
	Gesamt	48	82.8	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
Gesamt		58	100.0		

17. Wie häufig stellen Sie bei einem HFE-Kind, deren Mutter an einer PPD erkrankt ist die folgenden Auffälligkeiten fest?

		Hyperaktiv	Exzessives Schreien	Schlafproble- me	Fütterungs- und Essprobleme	Oppositionell	Aggressiv
N	Gültig	48	48	48	48	48	48
	Fehlend	10	10	10	10	10	10

Hyperaktiv					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	12	20.7	25.0	25.0
	selten	12	20.7	25.0	50.0
	manchmal	14	24.1	29.2	79.2
	oft	10	17.2	20.8	100.0
	Gesamt	48	82.8	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
Gesamt		58	100.0		

Exzessives Schreien					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente

Gültig	nie	9	15.5	18.8	18.8
	selten	11	19.0	22.9	41.7
	manchmal	20	34.5	41.7	83.3
	oft	8	13.8	16.7	100.0
	Gesamt	48	82.8	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
Gesamt		58	100.0		

Schlafprobleme

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	5	8.6	10.4	10.4
	selten	8	13.8	16.7	27.1
	manchmal	23	39.7	47.9	75.0
	oft	12	20.7	25.0	100.0
	Gesamt	48	82.8	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
Gesamt		58	100.0		

Fütterungs- und Essprobleme

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	7	12.1	14.6	14.6
	selten	11	19.0	22.9	37.5
	manchmal	21	36.2	43.8	81.3
	oft	9	15.5	18.8	100.0
	Gesamt	48	82.8	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
Gesamt		58	100.0		

Oppositionell

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	9	15.5	18.8	18.8
	selten	12	20.7	25.0	43.8
	manchmal	20	34.5	41.7	85.4
	oft	7	12.1	14.6	100.0
	Gesamt	48	82.8	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
Gesamt		58	100.0		

Aggressiv					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	11	19.0	22.9	22.9
	selten	17	29.3	35.4	58.3
	manchmal	16	27.6	33.3	91.7
	oft	4	6.9	8.3	100.0
	Gesamt	48	82.8	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
Gesamt		58	100.0		

18. Wie häufig sind Sie mit Depressionen im Allgemeinen in ihrer Tätigkeit als HFE konfrontiert?

		Mutter hat Depression	Vater hat Depression	Eltern haben Depressionen
N	Gültig	58	58	57
	Fehlend	0	0	1

Mutter hat Depression					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	2	3.4	3.4	3.4
	selten	11	19.0	19.0	22.4
	manchmal	34	58.6	58.6	81.0
	oft	11	19.0	19.0	100.0
	Gesamt	58	100.0	100.0	

Vater hat Depression					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	10	17.2	17.2	17.2
	selten	30	51.7	51.7	69.0
	manchmal	17	29.3	29.3	98.3
	oft	1	1.7	1.7	100.0
	Gesamt	58	100.0	100.0	

Eltern haben Depressionen					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	19	32.8	33.3	33.3
	selten	25	43.1	43.9	77.2
	manchmal	12	20.7	21.1	98.2
	oft	1	1.7	1.8	100.0

	Gesamt	57	98.3	100.0
Fehlend	90	1	1.7	
Gesamt		58	100.0	

19. Bitte beurteilen Sie, ob Sie in ihrer Tätigkeit Müttern mit folgendem Verhalten gegenüber dem Kind begegnen

	Negative Gedanken	Überbehütung	Ablehnung	Versagensgefühle	Zwangshandlungen	Ärger	Desinteresse
Gültig	58	58	58	58	58	58	58
Fehlend	0	0	0	0	0	0	0

Negative Gedanken

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	1	1.7	1.7	1.7
	selten	14	24.1	24.1	25.9
	manchmal	21	36.2	36.2	62.1
	oft	16	27.6	27.6	89.7
	nicht beurteilbar	6	10.3	10.3	100.0
	Gesamt	58	100.0	100.0	

Überbehütung

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	1	1.7	1.7	1.7
	selten	3	5.2	5.2	6.9
	manchmal	28	48.3	48.3	55.2
	oft	25	43.1	43.1	98.3
	nicht beurteilbar	1	1.7	1.7	100.0
	Gesamt	58	100.0	100.0	

Ablehnung

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	8	13.8	13.8	13.8
	selten	22	37.9	37.9	51.7
	manchmal	20	34.5	34.5	86.2
	oft	3	5.2	5.2	91.4
	nicht beurteilbar	5	8.6	8.6	100.0
	Gesamt	58	100.0	100.0	

Versagensgefühle

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
--	--	------------	---------	------------------	---------------------

Gültig	nie	1	1.7	1.7	1.7
	selten	9	15.5	15.5	17.2
	manchmal	11	19.0	19.0	36.2
	oft	34	58.6	58.6	94.8
	nicht beurteilbar	3	5.2	5.2	100.0
	Gesamt	58	100.0	100.0	

Zwangshandlungen

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	17	29.3	29.3	29.3
	selten	18	31.0	31.0	60.3
	manchmal	12	20.7	20.7	81.0
	oft	1	1.7	1.7	82.8
	nicht beurteilbar	10	17.2	17.2	100.0
	Gesamt	58	100.0	100.0	

Ärger

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	2	3.4	3.4	3.4
	selten	13	22.4	22.4	25.9
	manchmal	25	43.1	43.1	69.0
	oft	16	27.6	27.6	96.6
	nicht beurteilbar	2	3.4	3.4	100.0
	Gesamt	58	100.0	100.0	

Desinteresse

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	10	17.2	17.2	17.2
	selten	24	41.4	41.4	58.6
	manchmal	15	25.9	25.9	84.5
	oft	2	3.4	3.4	87.9
	nicht beurteilbar	7	12.1	12.1	100.0
	Gesamt	58	100.0	100.0	

20. Wie erleben Sie die Partner resp. Väter der HFE-Kinder bei einer PPD der Mutter?

		Enge Bezugsperson von Kind	Depressiv	Organisiert Familienleben	Überfordert	Entlastet Ehefrau	Lebt getrennt von Familie
N	Gültig	48	48	48	48	48	48
	Fehlend	10	10	10	10	10	10

Enge Bezugsperson von Kind

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	1	1.7	2.1	2.1
	selten	9	15.5	18.8	20.8
	manchmal	18	31.0	37.5	58.3
	oft	10	17.2	20.8	79.2
	nicht beurteilbar	10	17.2	20.8	100.0
	Gesamt	48	82.8	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
Gesamt		58	100.0		

Depressiv

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	7	12.1	14.6	14.6
	selten	18	31.0	37.5	52.1
	manchmal	6	10.3	12.5	64.6
	oft	1	1.7	2.1	66.7
	nicht beurteilbar	16	27.6	33.3	100.0
	Gesamt	48	82.8	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
Gesamt		58	100.0		

Organisiert Familienleben

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	3	5.2	6.3	6.3
	selten	12	20.7	25.0	31.3
	manchmal	14	24.1	29.2	60.4
	oft	12	20.7	25.0	85.4
	nicht beurteilbar	7	12.1	14.6	100.0
	Gesamt	48	82.8	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
Gesamt		58	100.0		

Überfordert

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	1	1.7	2.1	2.1
	selten	3	5.2	6.3	8.3
	manchmal	13	22.4	27.1	35.4
	oft	20	34.5	41.7	77.1

	nicht beurteilbar	11	19.0	22.9	100.0
	Gesamt	48	82.8	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
Gesamt		58	100.0		

Entlastet Ehefrau

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	2	3.4	4.2	4.2
	selten	10	17.2	20.8	25.0
	manchmal	18	31.0	37.5	62.5
	oft	11	19.0	22.9	85.4
	nicht beurteilbar	7	12.1	14.6	100.0
	Gesamt	48	82.8	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
Gesamt		58	100.0		

Lebt getrennt von Familie

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	9	15.5	18.8	18.8
	selten	6	10.3	12.5	31.3
	manchmal	22	37.9	45.8	77.1
	oft	4	6.9	8.3	85.4
	nicht beurteilbar	7	12.1	14.6	100.0
	Gesamt	48	82.8	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
Gesamt		58	100.0		

21. Wie verbreitet sind im Allgemeinen Schwierigkeiten in der Bindung zwischen Mutter und Kind in ihrer Tätigkeit als HFE?

N	Gültig	58			Gültige	Kumulierte
	Fehlend	0	Häufigkeit	Prozent	Prozente	Prozente
Gültig	gar nicht		1	1.7	1.7	1.7
	kaum		2	3.4	3.4	5.2
	mittelmässig		25	43.1	43.1	48.3
	ziemlich		20	34.5	34.5	82.8
	sehr		8	13.8	13.8	96.6
	nicht beurteilbar		2	3.4	3.4	100.0
	Gesamt		58	100.0	100.0	

22. Wie alt sind die Kinder einer postpartal depressiven Mutter in etwa bei Eintritt in die HFE?

		0-6 Monate	7-12 Monate	13-18 Monate	19-24 Monate	25-30 Monate	31-36 Monate	mehr als 3 Jahre
N	Gültig	48	48	48	48	48	48	48
	Fehlend	10	10	10	10	10	10	10

0-6 Monate

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	30	51.7	62.5	62.5
	selten	13	22.4	27.1	89.6
	manchmal	2	3.4	4.2	93.8
	oft	3	5.2	6.3	100.0
	Gesamt	48	82.8	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	1	1.7		
	Gesamt	10	17.2		
Gesamt		58	100.0		

7-12 Monate

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	20	34.5	41.7	41.7
	selten	19	32.8	39.6	81.3
	manchmal	7	12.1	14.6	95.8
	oft	2	3.4	4.2	100.0
	Gesamt	48	82.8	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	1	1.7		
	Gesamt	10	17.2		
Gesamt		58	100.0		

13-18 Monate

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	11	19.0	22.9	22.9
	selten	18	31.0	37.5	60.4
	manchmal	17	29.3	35.4	95.8
	oft	2	3.4	4.2	100.0
	Gesamt	48	82.8	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	1	1.7		
	Gesamt	10	17.2		

Gesamt		58	100.0		
--------	--	----	-------	--	--

19-24 Monate

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	8	13.8	16.7	16.7
	selten	11	19.0	22.9	39.6
	manchmal	23	39.7	47.9	87.5
	oft	6	10.3	12.5	100.0
	Gesamt	48	82.8	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	1	1.7		
	Gesamt	10	17.2		
Gesamt		58	100.0		

25-30 Monate

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	6	10.3	12.5	12.5
	selten	12	20.7	25.0	37.5
	manchmal	20	34.5	41.7	79.2
	oft	10	17.2	20.8	100.0
	Gesamt	48	82.8	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	1	1.7		
	Gesamt	10	17.2		
Gesamt		58	100.0		

31-36 Monate

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	7	12.1	14.6	14.6
	selten	12	20.7	25.0	39.6
	manchmal	16	27.6	33.3	72.9
	oft	13	22.4	27.1	100.0
	Gesamt	48	82.8	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	1	1.7		
	Gesamt	10	17.2		
Gesamt		58	100.0		

mehr als 3 Jahre					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	8	13.8	16.7	16.7
	selten	10	17.2	20.8	37.5
	manchmal	18	31.0	37.5	75.0
	oft	12	20.7	25.0	100.0
	Gesamt	48	82.8	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	1	1.7		
	Gesamt	10	17.2		
Gesamt		58	100.0		

23. Welche Methoden wenden Sie an, wenn Sie es mit einer an PPD erkrankten Mutter und ihrem Kind zu tun haben?

		EPB	STEEP	(Baby)- Triple-P	SAFE	EEH	Step	PEKiP	Mass agen	Kreis der Sicherheit	Systemische Beratung	Marte- Meo
N	Gültig	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
	Fehlend	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13

Marte-Meo					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	20	34.5	44.4	44.4
	selten	6	10.3	13.3	57.8
	manchmal	4	6.9	8.9	66.7
	oft	15	25.9	33.3	100.0
	Gesamt	45	77.6	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
	99	3	5.2		
	Gesamt	13	22.4		
Gesamt		58	100.0		

FFTE					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	40	69.0	88.9	88.9
	selten	3	5.2	6.7	95.6
	manchmal	2	3.4	4.4	100.0
	Gesamt	45	77.6	100.0	

Fehlend	9	10	17.2		
	99	3	5.2		
	Gesamt	13	22.4		
Gesamt		58	100.0		

EPB

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	31	53.4	68.9	68.9
	selten	3	5.2	6.7	75.6
	manchmal	4	6.9	8.9	84.4
	oft	7	12.1	15.6	100.0
	Gesamt	45	77.6	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
	99	3	5.2		
	Gesamt	13	22.4		
Gesamt		58	100.0		

STEEP

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	43	74.1	95.6	95.6
	selten	2	3.4	4.4	100.0
	Gesamt	45	77.6	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
	99	3	5.2		
	Gesamt	13	22.4		
Gesamt		58	100.0		

(Baby)-Triple-P

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	37	63.8	82.2	82.2
	selten	2	3.4	4.4	86.7
	manchmal	3	5.2	6.7	93.3
	oft	3	5.2	6.7	100.0
	Gesamt	45	77.6	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
	99	3	5.2		
	Gesamt	13	22.4		
Gesamt		58	100.0		

SAFE					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	41	70.7	91.1	91.1
	selten	1	1.7	2.2	93.3
	manchmal	2	3.4	4.4	97.8
	oft	1	1.7	2.2	100.0
	Gesamt	45	77.6	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
	99	3	5.2		
	Gesamt	13	22.4		
Gesamt		58	100.0		

EEH					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	41	70.7	91.1	91.1
	manchmal	2	3.4	4.4	95.6
	oft	2	3.4	4.4	100.0
	Gesamt	45	77.6	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
	99	3	5.2		
	Gesamt	13	22.4		
Gesamt		58	100.0		

Step					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	41	70.7	91.1	91.1
	selten	2	3.4	4.4	95.6
	manchmal	1	1.7	2.2	97.8
	oft	1	1.7	2.2	100.0
	Gesamt	45	77.6	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
	99	3	5.2		
	Gesamt	13	22.4		
Gesamt		58	100.0		

PEKiP					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	44	75.9	97.8	97.8

	manchmal	1	1.7	2.2	100.0
	Gesamt	45	77.6	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
	99	3	5.2		
	Gesamt	13	22.4		
Gesamt		58	100.0		

Massagen

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	27	46.6	60.0	60.0
	selten	5	8.6	11.1	71.1
	manchmal	7	12.1	15.6	86.7
	oft	6	10.3	13.3	100.0
	Gesamt	45	77.6	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
	99	3	5.2		
	Gesamt	13	22.4		
Gesamt		58	100.0		

Kreis der Sicherheit

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	39	67.2	86.7	86.7
	selten	1	1.7	2.2	88.9
	manchmal	4	6.9	8.9	97.8
	oft	1	1.7	2.2	100.0
	Gesamt	45	77.6	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
	99	3	5.2		
	Gesamt	13	22.4		
Gesamt		58	100.0		

Systemische Beratung

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	11	19.0	24.4	24.4
	selten	1	1.7	2.2	26.7
	manchmal	12	20.7	26.7	53.3
	oft	21	36.2	46.7	100.0
	Gesamt	45	77.6	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
	99	3	5.2		

Gesamt	13	22.4		
Gesamt	58	100.0		

24. Welche Aussagen treffen auf Sie zu, im Zusammenhang mit einer Intervention bei einer postpartal depressiven Mutter und ihrer Familie?

		Wende keine spezifische Methode an	Kombiniere einzelne Elemente verschiedener Methoden	Binde Partner resp. Vater vermehrt ein	Lege Fokus auf Zusammenarbeit mit weiteren Bezugspersonen vom Kind	Lege Fokus auf Mutter-Kind Interaktion	Wende andere Interventionen an
N	Gültig	45	45	45	45	45	45
	Fehlend	13	13	13	13	13	13

Wende keine spezifische Methode an

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft sehr zu	12	20.7	26.7	26.7
	trifft zu	11	19.0	24.4	51.1
	trifft weniger zu	14	24.1	31.1	82.2
	trifft gar nicht zu	8	13.8	17.8	100.0
	Gesamt	45	77.6	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
	99	3	5.2		
	Gesamt	13	22.4		
Gesamt		58	100.0		

Kombiniere einzelne Elemente verschiedener Methoden

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft sehr zu	19	32.8	42.2	42.2
	trifft zu	20	34.5	44.4	86.7
	trifft weniger zu	5	8.6	11.1	97.8
	trifft gar nicht zu	1	1.7	2.2	100.0
	Gesamt	45	77.6	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
	99	3	5.2		
	Gesamt	13	22.4		
Gesamt		58	100.0		

Binde Partner resp. Vater vermehrt ein

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
--	--	------------	---------	------------------	---------------------

Gültig	trifft sehr zu	11	19.0	24.4	24.4
	trifft zu	29	50.0	64.4	88.9
	trifft weniger zu	4	6.9	8.9	97.8
	trifft gar nicht zu	1	1.7	2.2	100.0
	Gesamt	45	77.6	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
	99	3	5.2		
	Gesamt	13	22.4		
Gesamt		58	100.0		

Lege Fokus auf Zusammenarbeit mit weiteren Bezugspersonen vom Kind

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft sehr zu	11	19.0	24.4	24.4
	trifft zu	29	50.0	64.4	88.9
	trifft weniger zu	4	6.9	8.9	97.8
	trifft gar nicht zu	1	1.7	2.2	100.0
	Gesamt	45	77.6	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
	99	3	5.2		
	Gesamt	13	22.4		
Gesamt		58	100.0		

Lege Fokus auf Mutter-Kind Interaktion

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft sehr zu	24	41.4	53.3	53.3
	trifft zu	21	36.2	46.7	100.0
	Gesamt	45	77.6	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
	99	3	5.2		
	Gesamt	13	22.4		
Gesamt		58	100.0		

Wende andere Interventionen an

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft sehr zu	3	5.2	6.7	6.7
	trifft zu	7	12.1	15.6	22.2
	trifft weniger zu	8	13.8	17.8	40.0
	trifft gar nicht zu	27	46.6	60.0	100.0
	Gesamt	45	77.6	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		

99	3	5.2	
Gesamt	13	22.4	
Gesamt	58	100.0	

25. Welche anderen Interventionen sind das?

		Welche anderen Interventionen sind das?	Welche anderen Interventionen sind das?	Welche anderen Interventionen sind das?
N	Gültig	58	58	58
	Fehlend	0	0	0

Welche anderen Interventionen sind das?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig		45	77.6	77.6	77.6
	Arbeit mit Grundbedürfnissen-Telearbeit nach Alfons Aichinger	1	1.7	1.7	79.3
	Ausserfamiliäre Entlastungsangebote	1	1.7	1.7	81.0
	Basierend auf DMM Analyse	1	1.7	1.7	82.8
	Entlastung	1	1.7	1.7	84.5
	Entlastung mit Fremdbetreuung	1	1.7	1.7	86.2
	Entlastungsdienst	1	1.7	1.7	87.9
	Familienbegleitung	1	1.7	1.7	89.7
	Interdisziplinäre Zusammenarbeit	1	1.7	1.7	91.4
	Lösungsorientierte Beratung	1	1.7	1.7	93.1
	MTM	1	1.7	1.7	94.8
	Stärkung des Kindes	1	1.7	1.7	96.6
	systemische Beratung	1	1.7	1.7	98.3
	Vernetzung	1	1.7	1.7	100.0
	Gesamt	58	100.0	100.0	

Welche anderen Interventionen sind das?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig		51	87.9	87.9	87.9
	Entlastung	1	1.7	1.7	89.7
	Floortime	1	1.7	1.7	91.4
	Förderung des Kindes	1	1.7	1.7	93.1

Institutionen für Kindz.B. Kita	1	1.7	1.7	94.8
Kinderspitax	1	1.7	1.7	96.6
Psychologe einschalten	1	1.7	1.7	98.3
Vermittlung an andere Fachstellen	1	1.7	1.7	100.0
Gesamt	58	100.0	100.0	

Welche anderen Interventionen sind das?

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	54	93.1	93.1	93.1
Ressourcenstärkung	1	1.7	1.7	94.8
Stationäre Aufenthalte	1	1.7	1.7	96.6
Vernetzung	1	1.7	1.7	98.3
Video Anayse und Resilienz Förderung	1	1.7	1.7	100.0
Gesamt	58	100.0	100.0	

26. In welchen Bereichen wünschen die Eltern Beratung/Unterstützung im Zusammenhang mit einer PPD?

	Erziehungsfrage n / Umgang mit Baby	Entlastungsfrag en	Problemtalk	Alltagsstrukture rung	Kontaktadresse n von anderen Fachpersonen
N	Gültig	44	44	44	44
	Fehlend	14	14	14	14

Erziehungsfragen / Umgang mit Baby

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	5	8.6	11.4	11.4
	selten	2	3.4	4.5	15.9
	manchmal	14	24.1	31.8	47.7
	oft	23	39.7	52.3	100.0
	Gesamt	44	75.9	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
	99	4	6.9		
	Gesamt	14	24.1		
Gesamt		58	100.0		

Entlastungsfragen

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	2	3.4	4.5	4.5
	selten	6	10.3	13.6	18.2

	manchmal	15	25.9	34.1	52.3
	oft	21	36.2	47.7	100.0
	Gesamt	44	75.9	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
	99	4	6.9		
	Gesamt	14	24.1		
Gesamt		58	100.0		

Problemtalk

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	2	3.4	4.5	4.5
	selten	15	25.9	34.1	38.6
	manchmal	19	32.8	43.2	81.8
	oft	8	13.8	18.2	100.0
	Gesamt	44	75.9	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
	99	4	6.9		
	Gesamt	14	24.1		
Gesamt		58	100.0		

Alltagsstrukturierung

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	4	6.9	9.1	9.1
	selten	8	13.8	18.2	27.3
	manchmal	18	31.0	40.9	68.2
	oft	14	24.1	31.8	100.0
	Gesamt	44	75.9	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		
	99	4	6.9		
	Gesamt	14	24.1		
Gesamt		58	100.0		

Kontaktadressen von anderen Fachpersonen

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	3	5.2	6.8	6.8
	selten	9	15.5	20.5	27.3
	manchmal	24	41.4	54.5	81.8
	oft	8	13.8	18.2	100.0
	Gesamt	44	75.9	100.0	
Fehlend	9	10	17.2		

	99	4	6.9		
	Gesamt	14	24.1		
Gesamt		58	100.0		

27. Wie schätzen Sie ihr Fachwissen zur PPD ein?

Statistiken						
N	Gültig		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
		53				
Fehlend		5				
Gültig	gering	4	6.9	7.5	7.5	
	eher gering	17	29.3	32.1	39.6	
	teils-teils	20	34.5	37.7	77.4	
	eher gross	11	19.0	20.8	98.1	
	gross	1	1.7	1.9	100.0	
	Gesamt	53	91.4	100.0		
Fehlend	90	1	1.7			
	99	4	6.9			
	Gesamt	5	8.6			
Gesamt		58	100.0			

28. Statistiken

N	Gültig	53
	Fehlend	5

28. Wie kompetent schätzen Sie sich in der Beratung und Förderung der Familie mit einer PPD erkrankten Mutter (Diagnose oder Verdacht) ein?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	gar nicht	1	1.7	1.9	1.9
	kaum	13	22.4	24.5	26.4
	mittelmässig	26	44.8	49.1	75.5
	ziemlich	12	20.7	22.6	98.1
	sehr	1	1.7	1.9	100.0
	Gesamt	53	91.4	100.0	
Fehlend	90	1	1.7		
	99	4	6.9		
	Gesamt	5	8.6		
Gesamt		58	100.0		

29. Statistiken

N	Gültig	54
	Fehlend	4

29. Lehre

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft zu	7	12.1	13.0	13.0
	trifft weniger zu	25	43.1	46.3	59.3
	trifft gar nicht zu	13	22.4	24.1	83.3
	kann ich nicht beantworten	9	15.5	16.7	100.0
	Gesamt	54	93.1	100.0	
Fehlend	99	4	6.9		
Gesamt		58	100.0		

30. Statistiken

N	Gültig	53
	Fehlend	5

30. Sind Sie an Weiterbildungen in diesem Bereich interessiert?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	ja	30	51.7	56.6	56.6
	nein	4	6.9	7.5	64.2
	weiss nicht	3	5.2	5.7	69.8
	vielleicht	16	27.6	30.2	100.0
	Gesamt	53	91.4	100.0	
Fehlend	90	1	1.7		
	99	4	6.9		
	Gesamt	5	8.6		
Gesamt		58	100.0		

31. Statistiken

N	Gültig	53
	Fehlend	5

31. Gehört für Sie eine PPD ins Aufgabengebiet der HFE?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft sehr zu	13	22.4	24.5	24.5
	trifft zu	28	48.3	52.8	77.4
	trifft weniger zu	12	20.7	22.6	100.0
	Gesamt	53	91.4	100.0	
Fehlend	90	1	1.7		
	99	4	6.9		
	Gesamt	5	8.6		
Gesamt		58	100.0		

32. Welchem/n Aufgabenfeld/ern der HFE ordnen Sie eine PPD zu?

	Gültig		Fehlend		Gesamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
	Fälle					
\$aufgabe ^a	54	93.1%	4	6.9%	58	100.0%

a. Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.

Häufigkeiten von \$aufgabe

Aufgabengebiet ^a		Antworten		Prozent der Fälle
		N	Prozent	
Aufgabengebiet ^a	Diagnostik	12	8.1%	22.2%
	Förderung	16	10.8%	29.6%
	Beratung	50	33.8%	92.6%
	Interdisziplinarität	42	28.4%	77.8%
	Prävention	28	18.9%	51.9%
Gesamt		148	100.0%	274.1%

a. Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.

33. Statistiken

N	Gültig	54
	Fehlend	4

33. Erfragen Sie im Anamnesegespräch den Gefühlszustand der Mutter nach der Geburt?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige	Kumulierte
				Prozente	Prozente
Gültig	ja	29	50.0	53.7	53.7
	nein	6	10.3	11.1	64.8
	manchmal	19	32.8	35.2	100.0
	Gesamt	54	93.1	100.0	
Fehlend	99	4	6.9		
Gesamt		58	100.0		

34. Statistiken

N	Gültig	25
	Fehlend	33

34. Könnten Sie sich vorstellen, diese Frage in Zukunft (vermehrt) zu stellen?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige	Kumulierte
				Prozente	Prozente
Gültig	ja	15	25.9	60.0	60.0
	nein	4	6.9	16.0	76.0
	weiss nicht	6	10.3	24.0	100.0
	Gesamt	25	43.1	100.0	
Fehlend	9	29	50.0		

99	4	6.9		
Gesamt	33	56.9		
Gesamt	58	100.0		

35. Wie wichtig beurteilen Sie die folgenden Faktoren in der Unterstützung einer postpartal depressiven Mutter und ihrer Familie?

		Niederschwellig	Familienorientierung	Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Ganzheitlichkeit	Mutter-Kind Interaktion	Förderung Emotionsregulation	Beratung Erziehungsfragen
N	Gültig	53	53	53	53	53	53	53
	Fehlend	5	5	5	5	5	5	5

Niederschwellig

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	sehr wichtig	41	70.7	77.4	77.4
	eher wichtig	8	13.8	15.1	92.5
	teils-teils	3	5.2	5.7	98.1
	eher unwichtig	1	1.7	1.9	100.0
	Gesamt	53	91.4	100.0	
Fehlend	99	5	8.6		
Gesamt		58	100.0		

Familienorientierung

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	sehr wichtig	42	72.4	79.2	79.2
	eher wichtig	7	12.1	13.2	92.5
	teils-teils	4	6.9	7.5	100.0
	Gesamt	53	91.4	100.0	
Fehlend	99	5	8.6		
Gesamt		58	100.0		

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	sehr wichtig	38	65.5	71.7	71.7
	eher wichtig	10	17.2	18.9	90.6
	teils-teils	4	6.9	7.5	98.1
	eher unwichtig	1	1.7	1.9	100.0
	Gesamt	53	91.4	100.0	
Fehlend	99	5	8.6		

Gesamt		58	100.0		
--------	--	----	-------	--	--

Ganzheitlichkeit					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	sehr wichtig	36	62.1	67.9	67.9
	eher wichtig	13	22.4	24.5	92.5
	teils-teils	4	6.9	7.5	100.0
	Gesamt	53	91.4	100.0	
Fehlend	99	5	8.6		
Gesamt		58	100.0		

Förderung Emotionsregulation					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	sehr wichtig	35	60.3	66.0	66.0
	eher wichtig	13	22.4	24.5	90.6
	teils-teils	5	8.6	9.4	100.0
	Gesamt	53	91.4	100.0	
Fehlend	99	5	8.6		
Gesamt		58	100.0		

Beratung Erziehungsfragen					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	sehr wichtig	23	39.7	43.4	43.4
	eher wichtig	24	41.4	45.3	88.7
	teils-teils	5	8.6	9.4	98.1
	eher unwichtig	1	1.7	1.9	100.0
	Gesamt	53	91.4	100.0	
Fehlend	99	5	8.6		
Gesamt		58	100.0		

36. Wo sehen Sie die Grenzen des HFE Angebots in Bezug auf eine PPD?

		Fühle mich nicht (genug) kompetent mit der Thematik	Nicht mein Zuständigkeitsb ereich	Keine/knappe finanzielle Ressourcen	Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist erschwert
N	Gültig	53	53	53	53
	Fehlend	5	5	5	5

Fühle mich nicht (genug) kompetent mit der Thematik

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft sehr zu	11	19.0	20.8	20.8
	trifft zu	22	37.9	41.5	62.3
	trifft weniger zu	17	29.3	32.1	94.3
	trifft gar nicht zu	3	5.2	5.7	100.0
	Gesamt	53	91.4	100.0	
Fehlend	99	5	8.6		
Gesamt		58	100.0		

Nicht mein Zuständigkeitsbereich

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft sehr zu	2	3.4	3.8	3.8
	trifft zu	14	24.1	26.4	30.2
	trifft weniger zu	22	37.9	41.5	71.7
	trifft gar nicht zu	15	25.9	28.3	100.0
	Gesamt	53	91.4	100.0	
Fehlend	99	5	8.6		
Gesamt		58	100.0		

Keine/knappe finanzielle Ressourcen

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft sehr zu	2	3.4	3.8	3.8
	trifft zu	14	24.1	26.4	30.2
	trifft weniger zu	22	37.9	41.5	71.7
	trifft gar nicht zu	15	25.9	28.3	100.0
	Gesamt	53	91.4	100.0	
Fehlend	99	5	8.6		
Gesamt		58	100.0		

Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist erschwert

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft sehr zu	1	1.7	1.9	1.9
	trifft zu	15	25.9	28.3	30.2
	trifft weniger zu	27	46.6	50.9	81.1
	trifft gar nicht zu	10	17.2	18.9	100.0
	Gesamt	53	91.4	100.0	
Fehlend	99	5	8.6		
Gesamt		58	100.0		

37. Welche Familienmitglieder sind normalerweise bei der Förderung im Zusammenhang mit einer PPD dabei?

		Kind und Mutter	Kind und Vater	Kind mit Eltern	nur Kind	Nur Mutter	Kind und andere Verwandte/Bekannte
N	Gültig	44	44	44	44	44	44
	Fehlend	14	14	14	14	14	14

Kind und Mutter					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	manchmal	4	6.9	9.1	9.1
	oft	40	69.0	90.9	100.0
	Gesamt	44	75.9	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	5	8.6		
	Gesamt	14	24.1		
Gesamt		58	100.0		

Kind und Vater					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	1	1.7	2.3	2.3
	selten	18	31.0	40.9	43.2
	manchmal	22	37.9	50.0	93.2
	oft	3	5.2	6.8	100.0
	Gesamt	44	75.9	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	5	8.6		
	Gesamt	14	24.1		
Gesamt		58	100.0		

Kind mit Eltern					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	7	12.1	15.9	15.9
	selten	19	32.8	43.2	59.1
	manchmal	16	27.6	36.4	95.5
	oft	2	3.4	4.5	100.0
	Gesamt	44	75.9	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	5	8.6		

Gesamt	14	24.1		
Gesamt	58	100.0		

nur Kind					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	7	12.1	15.9	15.9
	selten	16	27.6	36.4	52.3
	manchmal	13	22.4	29.5	81.8
	oft	8	13.8	18.2	100.0
	Gesamt	44	75.9	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	5	8.6		
	Gesamt	14	24.1		
Gesamt		58	100.0		

Nur Mutter					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	8	13.8	18.2	18.2
	selten	13	22.4	29.5	47.7
	manchmal	16	27.6	36.4	84.1
	oft	7	12.1	15.9	100.0
	Gesamt	44	75.9	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	5	8.6		
	Gesamt	14	24.1		
Gesamt		58	100.0		

Kind und andere Verwandte/Bekannte					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	10	17.2	22.7	22.7
	selten	24	41.4	54.5	77.3
	manchmal	9	15.5	20.5	97.7
	oft	1	1.7	2.3	100.0
	Gesamt	44	75.9	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	5	8.6		
	Gesamt	14	24.1		
Gesamt		58	100.0		

38. Was braucht es damit die Heilpädagogische Früherziehung mit PPD Müttern und ihren Familien arbeiten kann?

	Fälle (Mehrfachantworten)					
	Gültig		Fehlend		Gesamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
\$C180 ^a	53	91.4%	5	8.6%	58	100.0%

a. Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.

Häufigkeiten von \$C180

		Antworten		Prozent der Fälle
		N	Prozent	
C180 ^a	Weiterbildung im Bereich Bindung (Mutter-Kind Interaktion)	43	26.4%	81.1%
	Fachwissen zur PPD	45	27.6%	84.9%
	Netzwerk mit Frühen Hilfen	35	21.5%	66.0%
	Finanzielle resp. zeitliche Ressourcen	19	11.7%	35.8%
	Klarer Auftrag vom Gesetzgeber/Dienst	17	10.4%	32.1%
	Sonstiges	4	2.5%	7.5%
Gesamt		163	100.0%	307.5%

a. Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.

Sonstiges		
N	Gültig	58
	Fehlend	0

Sonstiges:Text				
	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	54	93.1	93.1	93.1
	selten schon in HFE	1	1.7	94.8
	Therapie für Mütter	1	1.7	96.6
	Traumaarbeit	1	1.7	98.3
	Weiterbildung systemische Beratung	1	1.7	100.0
Gesamt	58	100.0	100.0	

39. Wer ist Zuweiser, wenn der Anmeldegrund eine PPD ist?

N		Eltern	Hausarzt	Kinderarzt	Mübe	Sozial dienst	Sozialpädagogis che Begleitung	Spital/Psychiatrie
		Gültig	41	41	41	41	41	41
	Fehlend	17	17	17	17	17	17	17

Eltern					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	17	29.3	41.5	41.5
	selten	12	20.7	29.3	70.7
	manchmal	12	20.7	29.3	100.0
	Gesamt	41	70.7	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	8	13.8		
	Gesamt	17	29.3		
Gesamt		58	100.0		

Hausarzt/in					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	16	27.6	39.0	39.0
	selten	14	24.1	34.1	73.2
	manchmal	8	13.8	19.5	92.7
	oft	3	5.2	7.3	100.0
	Gesamt	41	70.7	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	8	13.8		
	Gesamt	17	29.3		
Gesamt		58	100.0		

Kinderarzt/in					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	4	6.9	9.8	9.8
	selten	4	6.9	9.8	19.5
	manchmal	15	25.9	36.6	56.1
	oft	18	31.0	43.9	100.0
	Gesamt	41	70.7	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	8	13.8		
	Gesamt	17	29.3		
Gesamt		58	100.0		

Mübe					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	14	24.1	34.1	34.1
	selten	8	13.8	19.5	53.7

	manchmal	15	25.9	36.6	90.2
	oft	4	6.9	9.8	100.0
	Gesamt	41	70.7	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	8	13.8		
	Gesamt	17	29.3		
Gesamt		58	100.0		

Sozialdienst

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	16	27.6	39.0	39.0
	selten	16	27.6	39.0	78.0
	manchmal	8	13.8	19.5	97.6
	oft	1	1.7	2.4	100.0
	Gesamt	41	70.7	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	8	13.8		
	Gesamt	17	29.3		
Gesamt		58	100.0		

Sozialpädagogische Begleitung

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	18	31.0	43.9	43.9
	selten	16	27.6	39.0	82.9
	manchmal	6	10.3	14.6	97.6
	oft	1	1.7	2.4	100.0
	Gesamt	41	70.7	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	8	13.8		
	Gesamt	17	29.3		
Gesamt		58	100.0		

Spital/Psychiatrie

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	17	29.3	41.5	41.5
	selten	10	17.2	24.4	65.9
	manchmal	12	20.7	29.3	95.1
	oft	2	3.4	4.9	100.0
	Gesamt	41	70.7	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		

99	8	13.8		
Gesamt	17	29.3		
Gesamt	58	100.0		

40. Welche Disziplinen/Instanzen sind der Regel zusätzliche zur HFE involviert?

		Hausarzt/i n	Kinderarzt/ in	Mübe	Psychologe/ in	Sozialdien st	Sozialpädagogische Begleitung	Spital/Psych iatrie
N	Gültig	41	41	41	41	41	41	41
	Fehlend	17	17	17	17	17	17	17

Hausarzt/in

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	7	12.1	17.1	17.1
	selten	10	17.2	24.4	41.5
	manchmal	16	27.6	39.0	80.5
	oft	8	13.8	19.5	100.0
	Gesamt	41	70.7	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	8	13.8		
	Gesamt	17	29.3		
Gesamt		58	100.0		

Kinderarzt/in

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	selten	1	1.7	2.4	2.4
	manchmal	9	15.5	22.0	24.4
	Oft	31	53.4	75.6	100.0
	Gesamt	41	70.7	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	8	13.8		
	Gesamt	17	29.3		
Gesamt		58	100.0		

Mübe

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Nie	1	1.7	2.4	2.4
	selten	11	19.0	26.8	29.3
	manchmal	19	32.8	46.3	75.6
	Oft	10	17.2	24.4	100.0

	Gesamt	41	70.7	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	8	13.8		
	Gesamt	17	29.3		
Gesamt		58	100.0		

Psychologe/in					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Nie	2	3.4	4.9	4.9
	selten	12	20.7	29.3	34.1
	manchmal	16	27.6	39.0	73.2
	Oft	11	19.0	26.8	100.0
	Gesamt	41	70.7	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	8	13.8		
	Gesamt	17	29.3		
Gesamt		58	100.0		

Sozialdienst					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Nie	1	1.7	2.4	2.4
	selten	16	27.6	39.0	41.5
	manchmal	23	39.7	56.1	97.6
	Oft	1	1.7	2.4	100.0
	Gesamt	41	70.7	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	8	13.8		
	Gesamt	17	29.3		
Gesamt		58	100.0		

Sozialpädagogische Begleitung					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Nie	5	8.6	12.2	12.2
	selten	21	36.2	51.2	63.4
	manchmal	12	20.7	29.3	92.7
	Oft	3	5.2	7.3	100.0
	Gesamt	41	70.7	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	8	13.8		
	Gesamt	17	29.3		

Gesamt	58	100.0		
--------	----	-------	--	--

Spital/Psychiatrie					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	11	19.0	26.8	26.8
	selten	17	29.3	41.5	68.3
	manchmal	12	20.7	29.3	97.6
	oft	1	1.7	2.4	100.0
	Gesamt	41	70.7	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	8	13.8		
	Gesamt	17	29.3		
Gesamt		58	100.0		

41. Wie hilfreich sind für Sie folgende Kooperationen, wenn es um eine Familie mit einer postpartal depressiven Mutter geht?

		Haus arzt/in	Kinder arzt/in	Mübe	Psycholog e/in	Sozial dienst	Sozialpädag ogische Begleitung	Spital/Psy chiatric	Familienan gehörige
N	Gültig	41	41	41	41	41	41	41	41
	Fehlend	17	17	17	17	17	17	17	17

Hausarzt/in					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nicht hilfreich	3	5.2	7.3	7.3
	wenig hilfreich	5	8.6	12.2	19.5
	hilfreich	15	25.9	36.6	56.1
	sehr hilfreich	8	13.8	19.5	75.6
	nicht beurteilbar	10	17.2	24.4	100.0
	Gesamt	41	70.7	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	8	13.8		
	Gesamt	17	29.3		
Gesamt		58	100.0		

Kinderarzt/in					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	hilfreich	19	32.8	46.3	46.3
	sehr hilfreich	18	31.0	43.9	90.2
	nicht beurteilbar	4	6.9	9.8	100.0

	Gesamt	41	70.7	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	8	13.8		
	Gesamt	17	29.3		
Gesamt		58	100.0		

Mübe					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	wenig hilfreich	5	8.6	12.2	12.2
	hilfreich	16	27.6	39.0	51.2
	sehr hilfreich	14	24.1	34.1	85.4
	nicht beurteilbar	6	10.3	14.6	100.0
	Gesamt	41	70.7	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	8	13.8		
	Gesamt	17	29.3		
Gesamt		58	100.0		

Psychologe/in					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	wenig hilfreich	1	1.7	2.4	2.4
	hilfreich	10	17.2	24.4	26.8
	sehr hilfreich	23	39.7	56.1	82.9
	nicht beurteilbar	7	12.1	17.1	100.0
	Gesamt	41	70.7	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	8	13.8		
	Gesamt	17	29.3		
Gesamt		58	100.0		

Sozialdienst					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nicht hilfreich	1	1.7	2.4	2.4
	wenig hilfreich	2	3.4	4.9	7.3
	hilfreich	19	32.8	46.3	53.7
	sehr hilfreich	9	15.5	22.0	75.6
	nicht beurteilbar	10	17.2	24.4	100.0
	Gesamt	41	70.7	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	8	13.8		

Gesamt	17	29.3		
Gesamt	58	100.0		

Sozialpädagogische Begleitung

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	wenig hilfreich	4	6.9	9.8	9.8
	hilfreich	9	15.5	22.0	31.7
	sehr hilfreich	18	31.0	43.9	75.6
	nicht beurteilbar	10	17.2	24.4	100.0
	Gesamt	41	70.7	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	8	13.8		
	Gesamt	17	29.3		
Gesamt	58	100.0			

Spital/Psychiatrie

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nicht hilfreich	2	3.4	4.9	4.9
	wenig hilfreich	8	13.8	19.5	24.4
	hilfreich	14	24.1	34.1	58.5
	sehr hilfreich	6	10.3	14.6	73.2
	nicht beurteilbar	11	19.0	26.8	100.0
	Gesamt	41	70.7	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	8	13.8		
	Gesamt	17	29.3		
Gesamt	58	100.0			

Familienangehörige

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	hilfreich	17	29.3	41.5	41.5
	sehr hilfreich	21	36.2	51.2	92.7
	nicht beurteilbar	3	5.2	7.3	100.0
	Gesamt	41	70.7	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	8	13.8		
	Gesamt	17	29.3		
Gesamt	58	100.0			

42. Wie beurteilen Sie im Allgemeinen die Wichtigkeit folgender Fachpersonen/Instanzen bei einer PPD?

		Hausarzt	Kinderarzt	Mübe	Sozialdienst	Sozialpädagogische Begleitung	Psychologe/in	Spital/Psychiatrie
N	Gültig	50	50	50	50	50	50	50
	Fehlend	8	8	8	8	8	8	8

Hausarzt/in

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	sehr wichtig	26	44.8	52.0	52.0
	eher wichtig	11	19.0	22.0	74.0
	teils-teils	9	15.5	18.0	92.0
	eher unwichtig	4	6.9	8.0	100.0
	Gesamt	50	86.2	100.0	
Fehlend	99	8	13.8		
Gesamt		58	100.0		

Kinderarzt/in

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	sehr wichtig	28	48.3	56.0	56.0
	eher wichtig	12	20.7	24.0	80.0
	teils-teils	8	13.8	16.0	96.0
	eher unwichtig	2	3.4	4.0	100.0
	Gesamt	50	86.2	100.0	
Fehlend	99	8	13.8		
Gesamt		58	100.0		

Mübe

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	sehr wichtig	20	34.5	40.0	40.0
	eher wichtig	17	29.3	34.0	74.0
	teils-teils	9	15.5	18.0	92.0
	eher unwichtig	4	6.9	8.0	100.0
	Gesamt	50	86.2	100.0	
Fehlend	99	8	13.8		
Gesamt		58	100.0		

Sozialdienst

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	sehr wichtig	11	19.0	22.0	22.0
	eher wichtig	17	29.3	34.0	56.0
	teils-teils	15	25.9	30.0	86.0
	eher unwichtig	7	12.1	14.0	100.0
	Gesamt	50	86.2	100.0	
Fehlend	99	8	13.8		
Gesamt		58	100.0		

Sozialpädagogische Begleitung

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	sehr wichtig	20	34.5	40.0	40.0
	eher wichtig	20	34.5	40.0	80.0
	teils-teils	7	12.1	14.0	94.0
	eher unwichtig	3	5.2	6.0	100.0
	Gesamt	50	86.2	100.0	
Fehlend	99	8	13.8		
Gesamt		58	100.0		

Psychologe/in

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	sehr wichtig	34	58.6	68.0	68.0
	eher wichtig	9	15.5	18.0	86.0
	teils-teils	4	6.9	8.0	94.0
	eher unwichtig	3	5.2	6.0	100.0
	Gesamt	50	86.2	100.0	
Fehlend	99	8	13.8		
Gesamt		58	100.0		

Spital/Psychiatrie

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	sehr wichtig	16	27.6	32.0	32.0
	eher wichtig	20	34.5	40.0	72.0
	teils-teils	11	19.0	22.0	94.0
	eher unwichtig	2	3.4	4.0	98.0
	unwichtig	1	1.7	2.0	100.0
	Gesamt	50	86.2	100.0	
Fehlend	99	8	13.8		
Gesamt		58	100.0		

43. Welche Hürden in der Zusammenarbeit mit anderen involvierten Fachpersonen treffen auf Sie zu?

		HFE ist nicht bekannt	Netzwerk fehlt	Finanzielle Mittel fehlen	Zuständigkeiten nicht geregelt	Verschiedene Auffassungen	Administrative Erschwernisse (z.B. Terminfindung)
N	Gültig	41	41	41	41	41	41
	Fehlend	17	17	17	17	17	17

HFE ist nicht bekannt

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft sehr zu	6	10.3	14.6	14.6
	trifft eher zu	20	34.5	48.8	63.4
	trifft eher nicht zu	8	13.8	19.5	82.9
	trifft nicht zu	4	6.9	9.8	92.7
	nicht beantwortbar	3	5.2	7.3	100.0
	Gesamt	41	70.7	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	8	13.8		
	Gesamt	17	29.3		
Gesamt		58	100.0		

Netzwerk fehlt

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft sehr zu	8	13.8	19.5	19.5
	trifft eher zu	18	31.0	43.9	63.4
	trifft eher nicht zu	11	19.0	26.8	90.2
	trifft nicht zu	2	3.4	4.9	95.1
	nicht beantwortbar	2	3.4	4.9	100.0
	Gesamt	41	70.7	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	8	13.8		
	Gesamt	17	29.3		
Gesamt		58	100.0		

Finanzielle Mittel fehlen

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft sehr zu	5	8.6	12.2	12.2
	trifft eher zu	7	12.1	17.1	29.3
	trifft eher nicht zu	16	27.6	39.0	68.3
	trifft nicht zu	8	13.8	19.5	87.8

	nicht beantwortbar	5	8.6	12.2	100.0
	Gesamt	41	70.7	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	8	13.8		
	Gesamt	17	29.3		
Gesamt		58	100.0		

Zuständigkeiten nicht geregelt

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft sehr zu	8	13.8	19.5	19.5
	trifft eher zu	23	39.7	56.1	75.6
	trifft eher nicht zu	7	12.1	17.1	92.7
	trifft nicht zu	1	1.7	2.4	95.1
	nicht beantwortbar	2	3.4	4.9	100.0
	Gesamt	41	70.7	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	8	13.8		
	Gesamt	17	29.3		
Gesamt		58	100.0		

Verschiedene Auffassungen

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft sehr zu	3	5.2	7.3	7.3
	trifft eher zu	13	22.4	31.7	39.0
	trifft eher nicht zu	16	27.6	39.0	78.0
	trifft nicht zu	5	8.6	12.2	90.2
	nicht beantwortbar	4	6.9	9.8	100.0
	Gesamt	41	70.7	100.0	
Fehlend	9	9	15.5		
	99	8	13.8		
	Gesamt	17	29.3		
Gesamt		58	100.0		

Administrative Erschwernisse (z.B. Terminfindung)

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft sehr zu	4	6.9	9.8	9.8
	trifft eher zu	9	15.5	22.0	31.7
	trifft eher nicht zu	19	32.8	46.3	78.0
	trifft nicht zu	6	10.3	14.6	92.7
	nicht beantwortbar	3	5.2	7.3	100.0

	Gesamt	41	70.7	100.0
Fehlend	9	9	15.5	
	99	8	13.8	
	Gesamt	17	29.3	
Gesamt		58	100.0	

44. Wie wichtig sind für Sie folgende Faktoren in der interdisziplinären Zusammenarbeit im Zusammenhang mit einer PPD?

		Regelmässiger Austausch	Gemeinsame Events	Gemeinsame Weiterbildung	Aufgabenklärung	Netzwerkbildung
N	Gültig	50	50	50	50	50
	Fehlend	8	8	8	8	8

Regelmässiger Austausch

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	sehr wichtig	30	51.7	60.0	60.0
	eher wichtig	16	27.6	32.0	92.0
	teils-teils	3	5.2	6.0	98.0
	eher unwichtig	1	1.7	2.0	100.0
	Gesamt	50	86.2	100.0	
Fehlend	99	8	13.8		
Gesamt		58	100.0		

Gemeinsame Events

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	sehr wichtig	2	3.4	4.0	4.0
	eher wichtig	10	17.2	20.0	24.0
	teils-teils	20	34.5	40.0	64.0
	eher unwichtig	16	27.6	32.0	96.0
	unwichtig	2	3.4	4.0	100.0
Gesamt	50	86.2	100.0		
Fehlend	99	8	13.8		
Gesamt		58	100.0		

Gemeinsame Weiterbildung

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	sehr wichtig	3	5.2	6.0	6.0
	eher wichtig	13	22.4	26.0	32.0
	teils-teils	21	36.2	42.0	74.0
	eher unwichtig	12	20.7	24.0	98.0
	unwichtig	1	1.7	2.0	100.0

	Gesamt	50	86.2	100.0
Fehlend	99	8	13.8	
Gesamt		58	100.0	

Aufgabenklärung

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	sehr wichtig	35	60.3	70.0	70.0
	eher wichtig	11	19.0	22.0	92.0
	teils-teils	4	6.9	8.0	100.0
	Gesamt	50	86.2	100.0	
Fehlend	99	8	13.8		
Gesamt		58	100.0		

Netzwerkbildung

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	sehr wichtig	26	44.8	52.0	52.0
	eher wichtig	20	34.5	40.0	92.0
	teils-teils	4	6.9	8.0	100.0
	Gesamt	50	86.2	100.0	
Fehlend	99	8	13.8		
Gesamt		58	100.0		

45. Bitte beurteilen Sie, welche Aussage zum Verfahren zur Früherkennungsentwicklungsgefährdeter Kinder bis 6 Jahre und zur Ermittlung ihres Unterstützungsbedarfs (FegK 0-6) auf Sie zutreffen

		Kenne ich	Setze ich ein	Hilft mir eine PPD zu erfassen	Klärt Entscheidung von Unterstützungsbedarf	Findet Verbreitung in der interdisziplinären Zusammenarbeit
N	Gültig	50	50	50	50	50
	Fehlend	8	8	8	8	8

Kenne ich

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft sehr zu	11	19.0	22.0	22.0
	trifft zu	14	24.1	28.0	50.0
	trifft weniger zu	7	12.1	14.0	64.0
	trifft gar nicht zu	12	20.7	24.0	88.0
	kann ich nicht beantworten	6	10.3	12.0	100.0
	Gesamt	50	86.2	100.0	
Fehlend	99	8	13.8		
Gesamt		58	100.0		

Setze ich ein					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft sehr zu	4	6.9	8.0	8.0
	trifft zu	9	15.5	18.0	26.0
	trifft weniger zu	8	13.8	16.0	42.0
	trifft gar nicht zu	23	39.7	46.0	88.0
	kann ich nicht beantworten	6	10.3	12.0	100.0
	Gesamt	50	86.2	100.0	
Fehlend	99	8	13.8		
Gesamt		58	100.0		

Findet Verbreitung in der interdisziplinären Zusammenarbeit					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft sehr zu	2	3.4	4.0	4.0
	trifft zu	5	8.6	10.0	14.0
	trifft weniger zu	10	17.2	20.0	34.0
	trifft gar nicht zu	4	6.9	8.0	42.0
	kann ich nicht beantworten	29	50.0	58.0	100.0
	Gesamt	50	86.2	100.0	
Fehlend	99	8	13.8		
Gesamt		58	100.0		

Klärt Entscheidung von Unterstützungsbedarf					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft sehr zu	6	10.3	12.0	12.0
	trifft zu	10	17.2	20.0	32.0
	trifft weniger zu	5	8.6	10.0	42.0
	trifft gar nicht zu	2	3.4	4.0	46.0
	kann ich nicht beantworten	27	46.6	54.0	100.0
	Gesamt	50	86.2	100.0	
Fehlend	99	8	13.8		
Gesamt		58	100.0		

Findet Verbreitung in der interdisziplinären Zusammenarbeit					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft sehr zu	2	3.4	4.0	4.0
	trifft zu	5	8.6	10.0	14.0
	trifft weniger zu	10	17.2	20.0	34.0
	trifft gar nicht zu	4	6.9	8.0	42.0

	kann ich nicht beantworten	29	50.0	58.0	100.0
	Gesamt	50	86.2	100.0	
Fehlend	99	8	13.8		
Gesamt		58	100.0		

46. Haben Sie zum Schluss noch Anmerkungen?

N	Gültig	50
	Fehlend	8

46. Haben Sie zum Schluss noch Anmerkungen?					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig		42	84	84	84
	Arbeitsform: bin angestellt bei einer freischaffenden HFE	1	2	1.7	77.6
	Aufgabentrennung von Elternberatung im Rahmen der HFE und individueller Therapie einer PPD Mutter wäre sehr zu empfehlen	1	1.7	1.7	79.3
	Ein Thema, dem ich wohl sehr oft zu wenig Aufmerksamkeit schenke und dass auch immer noch ein Tabu ist. Vielen Dank dass du mich zum "Hirnen" bringst und gutes Gelingen der Masterarbeit!	1	1.7	1.7	81.0
	Erfahrungen mit PPD waren einerseits aufgrund Vermutungen, die sich sprachbedingt erst im Nachhinein bestätigten oder dann diagnostiziert und geäußert bei der Geburt eines Nachfolgek Kindes und nicht des Kindes, welches ich in der HFE begleitete. Dies beeinflusste die Beantwortung der Fragen.	1	1.7	1.7	82.8
	HFE Baselland betreut Kinder bis Kindergartenstart (mx. bis zum. 4/5. Lebensjahr).	1	1.7	1.7	84.5
	Ich danke Ihnen, dass Sie diese immer noch wenig bekannte Thematik, die bei den Betroffenen häufig Gefühle von Schuld und Scham auslösen, in Ihrer Masterarbeit aufgreifen. Ich wünschte mir noch mehr Wissen um die Thematik und Bedeutung bei den Kinderärzten aber insbesondere auch bei den behandelnden Psychiatern/ Psychologen. Häufig sieht die Praxis so aus, dass lediglich der Patient mit seiner Erkrankung im Fokus steht, nicht jedoch die Familienorientierung: Ich bin ja mehr als die Frau mit der postnatalen Depression, sondern auch Mutter und da gibt es Kinder zu Hause und einen Partner...	1	1.7	1.7	86.2
	ich arbeite erst seit 15.08.19 als HFE...	1	1.7	1.7	87.9
	Ich hatte bisher zwar Kinder in der HFE, deren Mütter eine PPD diagnostiziert hatten, die Kinder waren aber alle bereit 2 Jahre alt oder älter. An unserer Dienststelle werden die Kinder oft erst mit 2 Jahren angemeldet, früher leider sehr selten, ausser es ist eine Diagnose des Kindes ab Geburt vorhanden.	1	1.7	1.7	89.7
	In der audiopädagogischen Früherziehung ist mir die PPD noch nie begegnet. Hingegen kommt es regelmässig vor, dass bei der Diagnose einer hochgradigen Schwerhörigkeit die Mutter in eine Depression rutscht oder nahe davor ist - meist ist das Kind dann ca. 2 Jahre alt.	1	1.7	1.7	91.4
	Kinder, die in der HFE angemeldet werden, zeigen meistens einen ER oder eine Auffälligkeit. Die PPD ist anfangs meistens im Hintergrund und oft erst im Verlaufe des Arbeitsprozesses deutlicher. Oft erzählen die Eltern nicht alles gleich zu Beginn. Es braucht viel Erfahrung und viel Vertrauen der Eltern. PPD habe ich noch nie als einziger Grund der Probleme des Kindes erlebt, deshalb sind die Fragen, die sich nur auf die Diagnose PPD stützen, meiner Erfahrung nach für uns kaum zu beantworten. Es gibt immer eine Vielschichtigkeit, die PPD kann als eine Ursache der Bindungsstörung z.B. betrachtet werden, aber meistens ist es komplizierter [TEXT]. Die HFE hat den Vorteil, ganzheitlich und umfassend die Familien zu begleiten und betreuen, da sind alle anderen Probleme immer miteinbezogen. deshalb finde ich das Thema zwar sehr spannend, aber isoliert betrachtet auch etwas problematisch für die HFE.	1	1.7	1.7	93.1
	So kleine Kinder sind sehr selten in der Heilpädagogischen Früherziehung. Meist hört man später davon, dass Mütter eine PPD hatten. Daher sind Interventionen in der Akutphase nicht mehr möglich.	1	1.7	1.7	94.8
	Spannendes Thema. Ich fand den Fragebogen doch recht lange und einige Fragen unklar, z.B. ist PPD Thema der HFE? Ja wenn das Kind eine Risikoentwicklung zeigt. Wenn zur Zeit der PPD ein tragendes und ausgleichendes Umfeld vorhanden war, es dem Kind gut geht ist es selbstverständlich kein Thema der HFE ... das kann ich aber nicht anmerken, sondern interpretiere was bei der Frage wohl gemeint war.	1	1.7	1.7	96.6
	Um die Bindungsstörung zwischen einer depressiven Mutter und ihrem Kind zu verbessern, benötigt die HFE viel und tiefes Fachwissen und Unterstützung.	1	1.7	1.7	98.3
	Viele betroffene Eltern wissen nicht dass sie von einer PPD betroffen sind, wir vermuten es aufgrund von vielfältigen Beobachtungen. So sind einige Fragen nicht einfach beantwortbar!	1	1.7	1.7	100.0
	Gesamt	58	100.0	100.0	

IX. Zusätzliche Grafiken

22. Wie alt sind die Kinder einer postpartal depressiven Mutter in etwa bei Eintritt in die HFE?

27. Wie schätzen Sie ihr Fachwissen zur PPD ein?

28. Wie kompetent schätzen Sie sich in der Beratung und Förderung der Familie mit einer PPD erkrankten Mutter (Diagnose oder Verdacht) ein?

